

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA
CORSO DI LAUREA IN
PEDAGOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
TESI DI LAUREA IN STORIA DELLA PEDAGOGIA

Laureando/a
Marco Cadavero

Matricola
1272294

Relatore
Chiar.mo prof.
Furio Pesci

Correlatrice
Chiar.ma prof.ssa
Anna Salerni

Montessori e Autismo
Un'analisi esplorativa della validità dei principi
didattici della pedagogia montessoriana per lo
sviluppo neurodivergente

Anno Accademico
2023 – 2024

Composizione grafica a cura dell'Autore

Indice

Ringraziamenti.....	IX
Premessa	XI
Introduzione.....	XV
Capitolo primo – Principio n. 1: Movimento e Cognizione	3
1.1. Descrizione generale del primo principio	3
1.1.1. Il primo principio per lo sviluppo neurodivergente	4
1.1.2. Risultati e conclusioni sul primo principio	7
Capitolo secondo – Principio n. 2: Scelta	11
2.1. Descrizione generale del secondo principio.....	11
2.1.1. Il secondo principio per lo sviluppo neurodivergente.....	12
2.1.2. Risultati e conclusioni sul secondo principio	13
Capitolo terzo – Principio n. 3: Funzioni Esecutive	17
3.1. Descrizione generale del terzo principio	17
3.1.1. Il terzo principio per lo sviluppo neurodivergente	19
3.1.2. Risultati e conclusioni sul terzo principio.....	21
Capitolo quarto – Principio n. 4: Interessi	25
4.1. Descrizione generale del quarto principio.....	25
4.1.1. Il quarto principio per lo sviluppo neurodivergente ...	26
4.1.2. Risultati e conclusioni sul quarto principio	28
Capitolo quinto – Principio n. 5: Evitamento delle ricompense estrinseche.....	33
5.1. Descrizione generale del quinto principio.....	33
5.1.1. Il quinto principio per lo sviluppo neurodivergente ...	35
5.1.2. Risultati e conclusioni sul quinto principio	37
Capitolo sesto – Principio n. 6: Apprendimento con i pari e dai pari	41
6.1. Descrizione generale del sesto principio.....	41
6.1.1. Il sesto principio per lo sviluppo neurodivergente	43
6.1.2. Risultati e conclusioni sul sesto principio	44

Capitolo settimo – Principio n. 7: Apprendimento in contesti significativi	49
7.1. Descrizione generale del settimo principio	49
7.1.1. Il settimo principio per lo sviluppo neurodivergente..	53
7.1.2. Risultati e conclusioni sul settimo principio	56
Capitolo ottavo – Principio n. 8: Modalità di interazione insegnante-bambino	59
8.1. Descrizione generale dell’ottavo principio.....	59
8.1.1. L’ottavo principio per lo sviluppo neurodivergente....	62
8.1.2. Risultati e conclusioni sull’ottavo principio	66
Capitolo nono – Principio n. 9: Ordine nell’ambiente e nella mente	71
9.1. Descrizione generale del nono principio	71
9.1.1. Il nono principio per lo sviluppo neurodivergente.....	74
9.1.2. Risultati e conclusioni sul nono principio.....	80
Risultati e conclusioni.....	85
<i>Appendice A- Questionario</i>	101
<i>Appendice B – Analisi statistica dei dati</i>	113
<i>Bibliografia</i>	137
<i>Sitografia essenziale</i>	145

A mio figlio Alessio e a mio fratello Matteo

Ringraziamenti

Questi miei ringraziamenti sono rivolti ai miei Maestri e punti di riferimento a cui va tutta la mia riconoscenza e il mio affetto incondizionati. Senza di loro nulla di tutto quello che ho realizzato in questi ultimi anni sarebbe stato possibile.

La mia prima Maestra e punto di riferimento, nonché correlatrice di questo lavoro è la prof.ssa Anna Salerni dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con cui ho avuto l'immenso onore di collaborare in questi anni e che ha saputo mantenere vivo il mio interesse accademico e il mio amore per la conoscenza.

Il mio secondo Maestro e punto di riferimento, nonché attuale datore di lavoro e direttore scientifico presso CuoreMenteLab Impresa Sociale, è il dott. David Vagni che, attraverso l'esempio e la competenza, mi ha onorato della sua amicizia e ha saputo instradarmi sui sentieri della ricerca e della scienza.

Il mio terzo Maestro e punto di riferimento, nonché attuale datore di lavoro e direttore clinico presso CuoreMenteLab Impresa Sociale, è il dott. Davide Moscone che, con la grande sensibilità clinica e umana che lo contraddistingue, ha scelto di offrirmi il suo aiuto e i suoi preziosi consigli per riuscire a progredire e infine a completare questo percorso.

In ultimo, ma non per ordine di importanza, miei Maestri e punti di riferimento sono stati tutti i ragazzi e genitori che ho incontrato in questi anni e con cui, mano nella mano, ho percorso (e continuo a percorrere) i sentieri dell'esperienza neurodivergente.

Premessa

Questo lavoro di tesi nasce un po' per caso. Tutto inizia da un elaborato per l'esame di Storia della Pedagogia del prof. Furio Pesci all'interno del corso di Laurea Magistrale LM-85 dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" che, con questo lavoro di tesi, mi appresto a concludere. L'idea iniziale era semplicemente quella di scrivere un commento alla pedagogia montessoriana partendo dall'esperienza del sottoscritto rispetto all'autismo e alle altre condizioni e disturbi del neurosviluppo; condizioni e disturbi che ad oggi chiamiamo neurodivergenze all'interno del più ampio paradigma della neurodiversità. Inevitabilmente, come era tra l'altro prevedibile, la materia è cresciuta tra le mie mani e quello che doveva essere un semplice elaborato di esame ha assunto via via i connotati di un lavoro sempre più ampio. Vuoi per la rilevanza della tematica, vuoi per l'assenza di lavori di questo genere all'interno del campo delle scienze dell'educazione, vuoi per l'interesse sorto intorno al tema da parte degli *stakeholder*, l'elaborato si è trasformato lentamente in uno studio e in un'analisi esplorativa della pedagogia montessoriana attraverso la lente d'ingrandimento della neurodiversità. Su invito di vari *stakeholder* e gruppi associativi legati al mondo della neurodiversità e dell'autismo i risultati preliminari di questo lavoro di tesi sono stati presentati dal sottoscritto, unitamente al proprio relatore, il prof. Furio Pesci, all'interno di un convegno in FAD sincrona dal titolo "La pedagogia montessoriana e le scelte educative per l'autismo" organizzato con il patrocinio del Comune di Palermo e che ha avuto luogo sabato 13 aprile 2024 dalle ore 9.00 alle ore 13.00¹.

Perché effettuare tale analisi esplorativa oggi? Cosa ha ancora Maria Montessori a distanza di più di un secolo dalla fondazione della sua scuola e del suo metodo da insegnarci? Forse la lezione più importante di tutte e cioè che una pedagogia che sia davvero per tutti e per ciascuno e che sia basata sulla scienza e sulle evidenze scientifiche provenienti dai più disparati campi è possibile. Che la pedagogia in quanto scienza deve continuamente innovarsi e inglobare i più importanti ritrovati bio-psico-sociali intorno all'essere umano per risultare efficace in un potente connubio di teoria e pratica, costruendo ponti e non alzando barriere.

¹ Il convegno è stato videoregistrato. Per coloro che fossero interessati la registrazione dell'intervento è disponibile al seguente indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=yqSh5hAjpdc>

Il tutto viene svolto all'interno del paradigma della Pedagogia della Neurodiversità (Cadavero & Salerni, 2022), un approccio epistemologico che intende porre l'accento sull'analisi, spesso trascurata e silente, di come la variabilità neurologica influenzi i processi educativi tipicamente umani. Per far questo una delle possibili e innumerevoli vie è l'andare a vedere come il concetto di neurodiversità sia presente o assente, anche ante-litteram e tacitamente, all'interno dei principali metodi educativi generalisti. Quale migliore pedagogia per iniziare quest'analisi se non quella montessoriana? Forse il metodo educativo per autismo che ha il suo punto cardine e la sua maggiore originalità proprio nell'applicare ad una popolazione generale dei ritrovati educativi che, almeno inizialmente, erano stati concepiti esclusivamente per persone con difficoltà significative; ad oggi diremmo per persone con disabilità e disturbi e condizioni del neurosviluppo. Leggendo infatti il celeberrimo *Traitement moral, hygiène et éducation des idiots et des autres enfants arriérés* di Édouard Séguin (1846)², una delle principali fonti di Maria Montessori nello sviluppo della sua pedagogia, risulta infatti evidente che molti dei suoi principi scaturiscano proprio dall'utilizzo di metodi e materiali che erano stati pensati inizialmente per una popolazione particolare (quelli che Seguin stesso secondo una definizione diagnostica dell'epoca definiva "idioti") e che sono in seguito stati applicati alla popolazione generale. La base razionale dell'intuizione montessoriana è che determinati principi e metodologie, che funzionano in situazioni di emergenza, possono essere utili e funzionali allo sviluppo del potenziale umano in generale. Un principio senza dubbio ancora valido e che forse oggi risulta necessario nell'ottica di evitare e di superare tutte quelle antipatiche e insensate divisioni oggi esistente all'interno delle scienze dell'educazione tra sociale e sanitario, tra abilitativo e riabilitativo, tra approccio medico e approccio sociale. Divisioni che impediscono un'unità delle scienze pedagogiche e delle figure degli educatori e dei pedagogisti. Unità desiderabile che andrebbe perseguita lavorando nell'ottica dell'implemento e del mantenimento della Qualità di Vita di tutti e di ciascuno attraverso una prospettiva bio-psico-sociale.

L'analisi svolta all'interno di questo lavoro si pone l'ambizioso obiettivo di gettare una luce nuova su come dovremmo vedere e, soprattutto, su come dovremmo integrare (e, perché no, anche innovare) i singoli

² Tale libro è disponibile in lingua italiana tradotto in due volumi per Armando Editore nel 1970 e con un'interessantissima prefazione del compianto prof. Giovanni Bollea all'interno della nuova edizione del 2002.

metodi e le singole tecniche educative all'interno della "cassetta degli attrezzi" di ogni insegnante, educatore e pedagogista che si affacci a queste meravigliose e importantissime professioni. Esemplificativa in tal senso è l'elogio funebre di Don Luigi Sturzo "in ricordo di Maria Montessori", pubblicato sul settimanale "La Via" il 17 giugno 1952, a distanza di quasi un mese dalla morte della grande pedagogista e che, probabilmente, risulta valido ancora oggi a distanza di più di settant'anni.

Mi sono più volte domandato perché da quarantacinque anni ad oggi, il metodo Montessori non sia stato diffuso nelle scuole italiane. Allora come oggi, debbo dare la stessa risposta: si tratta di vizio organico del nostro insegnamento: manca la libertà; si vuole l'uniformità; quella imposta da burocrati e sanzionata da politici. Manca anche l'interessamento pubblico ai problemi scolastici; alla loro tecnica, all'adeguamento dei metodi alle moderne esigenze.

Questo lavoro di tesi di Laurea in Storia della Pedagogia vuole dunque dimostrare quanto sia necessario mantenere sempre un approccio critico e riflessivo nonché basato sui dati, anche nello studio dei metodi e delle filosofie educative del passato, in modo da potersi dotare, per il presente e per il futuro, di veri e propri attrezzi pedagogici e non di semplici ricette educative.

Preso in questo senso anche la pedagogia montessoriana, per riprendere quanto detto anche da Angeline Stoll Lillard (2005; 2007; 2016) nel suo meraviglioso libro *Montessori. The Science Behind the Genius* (su cui questo lavoro si basa) può davvero costituire «una risposta alla crisi dell'Educazione» sia in senso generale che, nello specifico, per quel che riguarda il campo dell'autismo e delle condizioni e disturbi del neurosviluppo.

Marco Cadavero

Introduzione

È un fatto storicamente acclarato che la pedagogia montessoriana affondi le sue radici direttamente all'interno del campo della pedagogia speciale. Non è infatti un mistero che Maria Montessori all'inizio della sua formazione si sia misurata con l'educazione dei bambini con disabilità intellettiva (Gitter, 1967) studiando i metodi di Itard e soprattutto perfezionando l'Educazione Fisiologica di Édouard Séguin (1838). Riportando numerosi successi proprio nell'educazione di quelli che oggi chiameremo bambini e ragazzi con disturbi e condizioni del neurosviluppo, la giovane e brillante studiosa venne richiamata in Italia dalla Francia per applicare il metodo che aveva elaborato ai bambini e ai ragazzi a sviluppo tipico. Partendo da queste basi Maria Montessori elaborò dunque un metodo che si discostava enormemente dalla pedagogia tradizionale per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, essendo nata dall'osservazione e dall'applicazione sistematica di un metodo essa può a pieno titolo inquadarsi come una pedagogia scientifica o per dirla in termini moderni come *evidence based education*³. In secondo luogo, la pedagogia montessoriana, proprio perché nata dall'applicazione sistematica a tutta la popolazione di strategie elaborate inizialmente solo per alcuni bambini (che oggi inquadreremmo come bambini con difficoltà del neurosviluppo), può essere considerata come un vero e proprio esempio di *Universal Design for Learning*⁴ ante litteram. Nacque così nel 1907 in via sperimentale la famosa

³ L'*evidence based education* secondo Philip Davies (1999) non può in alcun modo essere considerata come una panacea o come un insieme di ricette educative pronte per l'uso. Consta piuttosto in «un insieme di principi e pratiche che possono alterare il modo in cui le persone pensano all'educazione, il modo in cui affrontano la politica e la pratica educativa e la base su cui formulano giudizi professionali e manifestano la loro *expertise*»

⁴ Secondo una definizione data dallo studioso italiano Giovanni Savia (2016, p. 23-24) l'*Universal Design for Learning* (UDL) è definibile come «un insieme di principi, Linee guida e schede di verifica per la progettazione e lo sviluppo di percorsi che propongono a tutti gli individui pari opportunità per apprendere e forniscono un modello per la creazione di obiettivi didattici, metodi, materiali e valutazioni che valgono per tutti gli alunni». Nello specifico le linee guida dell'UDL si snodano lungo tre principi didattici fondamentali (a loro volta basati sulle neuroscienze) di cui è molto agevole notare l'intima connessione con la pedagogia montessoriana:

“Casa dei bambini” nel quartiere San Lorenzo in Roma e iniziò a prendere corpo quella che ad oggi rappresenta la pedagogia attiva e scientifica per autonomia, forse uno tra i metodi educativi più conosciuti e applicati al mondo. Infatti, secondo un recente studio (Debs et al., 2022) si contano 15.753 scuole montessoriane in tutto il mondo (in Italia sono 243⁵, vale a dire appena l'1,54% del totale) delle quali soltanto il 9% circa sono finanziate dai governi. I paesi con il maggior numero di scuole Montessori sono gli Stati Uniti, la Cina, la Thailandia, la Germania, il Canada e la Tanzania; gli Stati Uniti, la Thailandia, i Paesi Bassi e l'India hanno il maggior numero di programmi Montessori pubblici o finanziati dal governo.

Non sono molti però gli studi (eccezion fatta per Lane-Barmapov, 2016; Marks, 2016 e il recente testo di Stephanie Elimericy Rodríguez Soberanis pubblicato nel 2023 in lingua spagnola e recentemente tradotto in altre lingue). che, ad oggi, hanno analizzato sistematicamente l'adeguatezza e l'effettiva capacità delle scuole montessoriane di accogliere bambini nello spettro dell'autismo⁶ (ma più in generale neurodivergenti⁷ e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo⁸) e di provvedere ad una loro

1. Fornire molteplici forme di presentazione e rappresentazione dei contenuti per dare agli studenti diverse opzioni nell'acquisire informazioni e conoscenza
2. Fornire molteplici forme di azione ed espressione, per dare agli studenti diverse forme alternative nel dimostrare ciò che sanno
3. Fornire molteplici forme di coinvolgimento, per dare agli studenti differenti stimoli di motivazione ad apprendere

⁵ Per essere ancora più precisi alla data attuale l'Opera Nazionale Montessori ne censisce in realtà 279. Per maggiori informazioni consultare: <https://operanazionale-montessori.it/trova-scuola-montessori/>

⁶ Lungo tutto l'arco del presente lavoro di tesi si è scelto di evitare l'uso del *person first language* (persona con autismo/persona con ASD) e dell'*identity first language* (persona autistica) in favore del più neutro “persona nello spettro dell'autismo”. Fanno eccezione le citazioni dove la locuzione viene riportata nel modo più possibile fedele all'originale.

⁷ All'interno del paradigma sociologico della Neurodiversità coniato da Judy Singer (1998) si definisce come neurodiversità la naturale variabilità tra un cervello e l'altro nella specie umana. All'interno di tale paradigma vengono definite persone neurotipiche tutte quelle persone le cui differenze a livello neurologico non sono significative o rilevanti mentre si definiscono persone neurodivergenti o neuroatipiche quelle in cui la variabilità neurologica è significativa o rilevante.

⁸ Benché il titolo di questo lavoro di tesi sia “Montessori e Autismo”, all'interno del testo si è scelto di parlare più in generale di “bambini e ragazzi neurodivergenti e con disturbi e condizioni del neurosviluppo” proprio per andare a sottolineare il

educazione in un'ottica realmente inclusiva. Partendo dal *framework* della Pedagogia della Neurodiversità (Cadavero & Salerni, 2022) in questo lavoro, di carattere prevalentemente esplorativo, il discorso sarà limitato all'analisi del quanto, del come e del perché i nove principi della pedagogia montessoriana rintracciati da Angeline Stoll Lillard nel suo libro *Montessori: the science behind the genius* (2016, p. 28)⁹ rendano tale metodologia particolarmente adatta allo sviluppo neuroculturale¹⁰ di tutti quei bambini e ragazzi che, all'interno del più ampio paradigma della neurodiversità, vengono ad oggi definiti come neurodivergenti.

Completa il presente lavoro l'analisi statistica descrittiva e correlazionale delle risposte, principio per principio, date da un campione non probabilistico¹¹ di 54 *stakeholder*, selezionato sulla base di un campionamento di convenienza, ad un breve questionario online redatto con *Google Moduli* e diffuso all'interno di gruppi e di social network dedicati al mondo dell'advocacy e al movimento per la neurodiversità e composti prevalentemente da persone nello spettro dell'autismo e più in generale

più possibile che quanto detto si riferisce ed è da ritenersi valido per quei bambini e ragazzi che presentano quell'insieme eterogeneo di condizioni e disturbi che è rappresentato in letteratura, ad oggi, dal più ampio concetto di neurodivergenze che meglio sintetizza quell'eterogeneità già introdotta con la nozione di spettro nel mondo dell'autismo. Questa pluralità di condizioni è stata inoltre, di recente, ottimamente sintetizzata da Uta Frith e da Francesca Happé (2020) attraverso la nozione di *autism plus* che considerando la co-occorrenza come la norma nelle persone nello spettro, va a contrapporsi e a sostituire quella più antiquata di *pure autism*. Non è un caso infatti se spesso, chi entra nel mondo dell'autismo, si senta ripetere più volte il noto mantra attribuito al noto *advocate* Stephen Shore: «se hai conosciuto una persona con autismo, hai conosciuto *una* persona con autismo» (Flannery & Wisner-Carlson, 2020).

⁹ I principi sono enunciati e spiegati brevemente dall'Autrice all'interno del primo capitolo da p. 28 a p. 32 per poi essere approfonditi e analizzati all'interno di tutto il volume e all'interno dei capitoli successivi.

¹⁰ Per "sviluppo neuroculturale" si fa riferimento in questa sede al complesso processo bidirezionale con cui l'ambiente culturale umano e i processi neurobiologici si influenzano reciprocamente nel corso dello sviluppo dei singoli individui sia in senso ontogenetico che filogenetico. (Chiao et al., 2009). Tale processo è compiutamente studiato dalle neuroscienze culturali, un campo di studi che unisce varie discipline come antropologia, psicologia e neuroscienze cognitive.

¹¹ Il campionamento non probabilistico viene utilizzato spesso per indagare le caratteristiche e le opinioni di popolazioni e sottopopolazioni (come appunto quella neurodivergente) difficilmente raggiungibili con altri metodi di campionamento probabilistico.

neurodivergenti (tale questionario è reso disponibile in forma completa e compilabile all'interno dell'Appendice A).

Il questionario è stato sviluppato per indagare in maniera analitica, sia principio per principio che via in generale, le seguenti domande di ricerca:

- La pedagogia montessoriana è adeguata, e dunque consigliabile, per bambini e ragazzi con sviluppo neurodivergente? Se sì rispetto a quali principi e caratteristiche?
- In che misura i principi della pedagogia montessoriana sono presenti attualmente all'interno della scuola tradizionale? Quali di questi principi è necessario implementare nell'ottica degli studenti neurodivergenti?

Il questionario così concepito si compone di 15 sezioni. Più nello specifico:

- dalla sezione 1 alla sezione 5 sono state date ai rispondenti alcune informazioni sugli scopi del questionario e sull'uso che sarebbe stato fatto delle risposte. Sono state poi chieste delle informazioni personali in forma anonima per contestualizzare meglio le risposte ottenute come, ad esempio, informazioni anagrafiche (età, provenienza geografica, scuole frequentate ecc.) informazioni rispetto alla propria neurodiversità (presunta tale o certificata che fosse), informazioni rispetto alle scuole frequentate, informazioni sui figli laddove presenti (età, scuole frequentate, presenza/assenza di neurodivergenze e/o disturbi e condizioni del neurosviluppo)
- Dalla sezione 6 alla sezione 14 è stata fornita una breve definizione di ciascuno dei 9 principi della pedagogia montessoriana rintracciati da Lillard (2016) e per ciascun principio è stato chiesto di esprimere il grado di accordo rispetto all'adeguatezza per le persone neurodivergenti di quel determinato principio (su una scala da 1 a 5 dove 1 indicava "fortemente in disaccordo" e 5 "fortemente d'accordo") e il livello di presenza/assenza di quel determinato principio all'interno della scuola tradizionale (su una scala da 1 a 10 dove 1 indicava "del tutto assente" e 10 "del tutto presente")
- Una sezione finale per permettere di esprimere agli *stakeholder* un giudizio conclusivo alla luce dei 9 principi rispetto all'adeguatezza della pedagogia montessoriana per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo (su una scala da 1 a 10 dove 1 indicava "particolarmente inadatta" e 10 "particolarmente adatta")

Il questionario così strutturato è stato somministrato dal 14 al 20 febbraio 2024. Delle 61 risposte iniziali ottenute al questionario ne sono state escluse 7 in sede di analisi dei dati poiché i rispondenti non hanno

soddisfatto i criteri per essere considerati a pieno titolo degli *stakeholder* (essere dichiaratamente una persona neurodivergente e/o avere un almeno un figlio nello spettro dell'autismo o con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo). L'analisi statistica delle risposte al questionario date dagli *stakeholder* esposta nei vari capitoli e nella sezione conclusioni è stata computer assistita e realizzata attraverso il *software* JAMOVI (Versione 2.3.28.0).

Ad una prima e sommaria analisi, descrittiva e generale, il campione così ottenuto risulta costituito interamente da *stakeholder* e cioè da persone dichiaratamente neurodivergenti senza figli (20,4% del totale del campione; età media 35 anni) o, in alternativa, da persone auto dichiaratesi neurotipiche, neurodivergenti o che hanno preferito non specificarlo ma con almeno un figlio nello spettro dell'autismo o con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo (79,6% del totale del campione; età media 46,9 anni). Curiosamente solo l'11,1% dei rispondenti (V.A.: 6) afferma di rispondere al questionario in qualità di *stakeholder* o portatore d'interesse e questo probabilmente sta ad indicare quanto questa etichetta identitaria, tra l'altro estremamente rilevante da un punto di vista dell'*advocacy*, sia sostanzialmente misconosciuta ai più. Pur trattandosi di un campione non probabilistico di convenienza e dunque, per definizione, non rappresentativo della popolazione generale risulta comunque adatto ad un'analisi esplorativa e permette di trarre alcune conclusioni preliminari rispetto alle domande di ricerca almeno per tre ordini di ragioni.

In primo luogo, rispetto alla provenienza geografica dei rispondenti, il campione, sottoposto al test del chi quadro (χ^2) per la bontà di adattamento¹² (supponendo una provenienza uniforme per macroaree geografiche), sembra rappresentare comunque approssimativamente tutto il territorio nazionale italiano, eccezion fatta per le isole (χ^2 : 14,3; gdl: 4; p : 0,006). Dividendo infatti i rispondenti per macroaree geografiche di provenienza (nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole) sono presenti rispondenti dal nord-est (18,02%; $p < 0,001$) al nord-ovest che risulta leggermente, ma non significativamente, sovradimensionato (33,33%; p : 0,020), passando per il centro (24,07%; $p < 0,001$) e il sud (22,22%; $p < 0,001$) dell'Italia. Non manca una piccola percentuale di rispondenti provenienti anche dalle isole (1,85%; $p < 0,001$).

¹² Si tratta di una «procedura di verifica delle ipotesi che esamina quanto bene una distribuzione di frequenze osservate di una variabile nominale si adatti a qualche andamento atteso delle frequenze» (Aron, Coups & Aron, 2018, p. 548).

In secondo luogo, sono stati svolti dei controlli statistici rispetto alle età dei rispondenti per verificare l'andamento e l'approssimazione alla curva normale di tale dato. Va innanzitutto specificato che il campione ha nel complesso un'età media di 44,4 anni con una deviazione standard pari a 9,51. La distribuzione delle età dei rispondenti, comunque asimmetrica¹³ negativa (A: -0,456) e con curtosi¹⁴ positiva (K: 0,505), sottoposta al test di Shapiro-Wilk¹⁵ (W: 0,968; p : 0,160) permette di assumere che si sia di fronte ad una distribuzione delle età approssimativamente normale all'interno del campione selezionato.

In terzo luogo, soprattutto per quel che riguarda l'affidabilità dovuta alle dimensioni del campione il test di adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) restituisce un coefficiente globale di affidabilità del campione pari a 0,800 (consultare l'Appendice B per risultati maggiormente dettagliati) il che permette di affermare che il campione di *stakeholder* in questione è da ritenere affidabile, probabilmente rappresentativo della popolazione generale degli *stakeholder* e idoneo all'analisi fattoriale nonché più in generale alla statistica inferenziale.

Per quel che riguarda l'auto-riconoscimento all'interno del paradigma della neurodiversità da parte degli *stakeholder* il 64,8% di quelli che hanno risposto al questionario si identifica come neurodivergente (V.A.: 35; p :

¹³ L'asimmetria (*skewness*) o coefficiente di Pearson (A) indica quanto una distribuzione si allontana dalla simmetria ideale. Se il valore è positivo, la coda della distribuzione è più lunga a destra (asimmetria positiva); se è negativo, la coda è più lunga a sinistra (asimmetria negativa).

¹⁴ La curtosi (*excess kurtosis*) o coefficiente di Fisher-Pearson (K) misura la deviazione della distribuzione rispetto alla forma di una distribuzione normale. Un valore positivo indica una distribuzione più "appuntita" rispetto a una normale, mentre un valore negativo indica una distribuzione più "piatta".

¹⁵ Il test di Shapiro-Wilk è un potente strumento per verificare la normalità di una distribuzione, soprattutto con piccoli campioni. Venne introdotto nel 1965 da Samuel Shapiro e Martin Wilk. La statistica W del test può assumere valori da 0 a 1. Se il valore di W è troppo piccolo, il test rifiuta l'ipotesi nulla che i dati seguano una distribuzione normale. Tuttavia, è importante controllare anche il p -value associato. Se il p -value è inferiore a 0,05, si può concludere che i dati non sono normali. In breve, il test di Shapiro-Wilk aiuta a determinare se i dati seguono una distribuzione normale o meno. Il controllo statistico rispetto alla normalità della distribuzione dei dati attraverso il test di Shapiro-Wilk sarà effettuato, lungo l'arco del presente lavoro, per ogni singolo quesito del questionario riguardante l'adeguatezza/non adeguatezza dei principi montessoriani rispetto allo sviluppo neurodivergente e la loro presenza/assenza all'interno della scuola tradizionale.

0,040), il 25,9% si identifica come neurotipico (V.A.: 14; $p < 0,001$), mentre il 9,3% preferisce non specificarlo (V.A.: 5; $p < 0,001$). A fronte di ciò ben il 44% degli *stakeholder* (V.A.: 24; $p: 0,497$) afferma di rispondere al questionario esclusivamente in qualità di genitore di persona neurodivergente o con condizioni e disturbi del neurosviluppo mentre soltanto il 5,6% del campione (V.A.: 3; $p < 0,001$) afferma di rispondere al questionario esclusivamente in quanto persona neurodivergente. Siamo pertanto di fronte ad un campione composto in larga parte da genitori. Ulteriori analisi rispetto a come questi dati siano o meno correlati ai principi montessoriani saranno fornite all'interno delle conclusioni.

Rispetto alle scuole frequentate dai rispondenti in qualità di studenti si evidenzia una prevalenza molto alta di frequenza delle scuole tradizionali lungo tutti i gradi scolastici con un crescendo, come d'altronde ci si aspetterebbe, di tale prevalenza all'aumentare del grado scolastico. Ai fini di questo lavoro questo si evidenzia un'esperienza diretta come discente di una scuola montessoriana quasi del tutto assente all'interno del campione, eccezion fatta per un solo rispondente durante la scuola dell'infanzia. Più nel dettaglio, per quel che concerne il percorso scolastico 0-6, la stragrande maggioranza degli *stakeholder*, vale a dire circa l'85,2% del totale ha frequentato una scuola tradizionale (V.A.: 46; $p < 0,001$), il 5,6% non ha frequentato alcuna scuola nel periodo 0-6 anni (V.A.: 3; $p: <0,001$) mentre solo un singolo *stakeholder* ha frequentato un nido o una scuola dell'infanzia montessoriana (V.A.: 1; $p < 0,001$). Per quel che concerne la primaria la quasi totalità dei rispondenti, vale a dire il 90,7% del totale, ha frequentato una scuola tradizionale (V.A.: 49; $p < 0,001$) e nessuno di loro ha frequentato una primaria montessoriana. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado il 92,3% dei rispondenti ha frequentato una scuola tradizionale (V.A.: 50; $p < 0,001$) e, analogamente a quanto avvenuto per la scuola primaria, nessuno di loro ha frequentato una secondaria di primo grado montessoriana.

Essendo, come evidenziato in precedenza, un campione composto in larga parte da genitori (neurodivergenti e non¹⁶) di persone neurodivergenti e con disturbi e condizioni del neurosviluppo risulta poi

¹⁶ Nello specifico ben il 55,8% dei genitori che hanno risposto al questionario si autoidentifica come neurodivergente (V.A.: 24; $p: 0,542$), il 32,6% come neurotipico (V.A.: 14; $p: 0,032$) mentre l'11,6% preferisce non specificarlo (V.A.: 5; $p: <0,001$). Questi dati sono coerenti con quanto affermato già da Hans Asperger (2003, p. 97) e poi confermato dalle ricerche successive rispetto al fatto che esiste un'ampia familiarità (su base biologica ed ereditaria, ancora non del tutto esplorata dalla ricerca) per i disturbi dello spettro autismo e più in generale per le neurodivergenze.

interessante andare ad analizzare anche le scelte educative compiute da questi genitori per i propri figli dai 43 rispondenti che hanno risposto di “avere uno o più figli nello spettro dell’autismo o con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo” innanzitutto da un punto di vista descrittivo.

Per quel che concerne l’età e il livello scolastico attualmente frequentato dai propri figli neurodivergenti o con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo a livello prescolare il 16,3% dei genitori ha figli che frequentano la scuola dell’infanzia con un’età compresa tra i 3 e i 6 anni (V.A.: 7; $p < 0,001$). Di questi, coerentemente con quanto avvenuto per i percorsi scolastici dei loro genitori, ben 4 frequentano la scuola tradizionale (57,1% del totale), un bambino frequenta “l’asilo del bosco”, un bambino frequenta una scuola tradizionale (ma ad orientamento montessoriano) e un solo bambino frequenta una scuola esplicitamente montessoriana al momento della raccolta dei dati.

Per quel che riguarda i livelli scolari il 30,2% dei genitori ha figli che frequentano la scuola primaria con un’età compresa tra i 6 gli 11 anni (V.A.: 13; $p: 0,014$), il 25,6% dei genitori ha figli che frequentano la scuola secondaria di primo grado¹⁷ con un’età compresa tra gli 11 e i 13 anni (V.A.: 11; $p: 0,002$). Di questi ben 17 frequentano la scuola tradizionale (54,8% del totale) ma comunque l’esperienza della scuola montessoriana è maggiormente presente rispetto a quanto rilevato nel livello prescolare con il 22,3% dei genitori che ha figli che frequentano una scuola montessoriana (o comunque ad orientamento montessoriano) a livello di primaria o secondaria di primo grado inferiore (V.A.: 11; $p: 0,002$) al momento della raccolta dei dati.

Infine, il 27,9% dei genitori ha figli con un’età maggiore di 13 anni che attualmente frequentano la scuola secondaria di secondo grado, l’università o hanno terminato gli studi (V.A.: 12; $p: 0,005$) al momento della raccolta dei dati. Ulteriori analisi rispetto a come questi dati sono correlati ai principi montessoriani saranno fornite all’interno delle conclusioni.

Una volta chiarite le caratteristiche del campione, si procederà, da qui in avanti, con l’analisi principio per principio, della pedagogia montessoriana sia rispetto al loro significato generale che in relazione a bambini e ragazzi neurodivergenti e con disturbi e condizioni del neurosviluppo per

¹⁷ Si tratta dell’ultimo grado scolastico per cui sono disponibili (in via sperimentale, tra l’altro, in Italia) le scuole montessoriane. Stando ai dati attuali forniti dall’Opera Nazionale Montessori in Italia le scuole secondarie di primo grado montessoriane sono appena 25 (di cui 23 statali).

poi fornire alcune riflessioni finali nonché alcune analisi inferenziali aggiuntive e spunti operativi e per la ricerca all'interno delle conclusioni.

Capitolo primo

Principio n. 1: Movimento e cognizione

*Uno dei più grandi errori del nostro tempo è pensare al movimento in sé,
come qualcosa di distinto dalle funzioni superiori...
Lo sviluppo mentale deve essere connesso al movimento e deve basarsi su di
esso. È vitale che la teoria e la pratica educativa siano informate da
quest'idea.*

Maria Montessori in Lillard (2016) p. 37

1.1. Descrizione generale del primo principio

Il primo principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005) riguarda l'importanza del legame tra movimento e cognizione per quel che concerne lo sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo tale principio «il movimento e la cognizione sono tra loro strettamente interconnessi e il movimento può promuovere il pensiero e l'apprendimento». Tale principio è puntualmente analizzato dall'Autrice nel capitolo 2 del suo libro che si intitola per l'appunto "l'impatto del movimento sull'apprendimento e la cognizione" (Lillard, 2016, pp. 37-79). L'intuizione fondamentale di Maria Montessori per quanto riguarda questo primo principio è che nei bambini «il pensiero sembra essere espresso dalle mani ancor prima di essere espresso in parole, un'idea con cui Piaget apparentemente concorda» (Lillard, 2005 p. 30). In effetti fu proprio Jean Piaget, psicologo svizzero nato nel 1896 e considerato il padre della psicologia dello sviluppo¹⁸, ad introdurre in psicologia l'idea di "stadi

¹⁸ In particolare, è il fondatore dell'epistemologia genetica, una disciplina che si pone l'obiettivo di studiare la genesi dei processi cognitivi umani. Come magistralmente analizzato da Mauro Ceruti (1993) l'epistemologia genetica nella concezione piagetiana non tenta di stabilire una volta per tutte i criteri di validità e di scientificità, ma promuove e utilizza ogni tipo di indagine (biologica, psicologica, storica, logico-matematica) che possa fornire dati e modelli utili a uno studio della storia naturale dei processi cognitivi. I risultati di tali indagini retroagiscono continuamente sui principi che hanno guidato le indagini stesse che li hanno prodotti generando così una vera e propria epistemologia dell'epistemologia.

evolutivi”¹⁹ (Piaget, 1972). Va detto però che all’interno della sua epistemologia genetica Piaget confinò il cosiddetto “stadio sensomotorio” al periodo che va dalla nascita ai due anni circa mentre Maria Montessori, in accordo e in linea con le più avanzate conoscenze odierne in campo psicologico, notando lo stretto legame tra pensiero e movimento, sviluppò un metodo educativo in cui si fa molto ricorso proprio al movimento nello spazio e alla manipolazione degli oggetti. Nello specifico atti come afferrare gli oggetti e interagire con essi risultano cruciali durante le prime fasi del neurosviluppo in quanto conferiscono al bambino un’importante conoscenza del mondo fisico e di come questo si comporta in relazione al suo agire (Lillard, 2005, p. 41). L’essere messo nelle condizioni di raggiungere e afferrare oggetti permette dunque al bambino di accedere all’apprendimento e lo motiva a perseguirlo e a sviluppare interessi coerentemente con il terzo principio dell’UDL. Stesso discorso viene fatto per il gattonare e per la locomozione autonoma che risulta fondamentale importanza per lo sviluppo psicosociale del bambino. Nello specifico «la locomozione autonoma sembra aprire le porte alla condivisione delle esperienze mentali degli altri» (Lillard, 2005, p. 43).

1.1.1. Il primo principio per lo sviluppo neurodivergente

Parlando di bambini in età prescolare (scuola dell’infanzia) con disturbi e condizioni del neurosviluppo limitatamente a questo primo principio le scuole montessoriane risultano particolarmente adatte per almeno tre ordini di ragioni. In primo luogo, unitamente alla logopedia, è piuttosto frequente che venga consigliato, a seguito di una valutazione multidimensionale (diagnostica, normativa e funzionale) in cui venga diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, di effettuare un intervento specificatamente psicomotorio che, secondo una recente review (Frazão, Santos, & Lebre, 2023) portato avanti tra i tre e i sei anni di età migliora significativamente lo sviluppo sociale, l’interazione con i pari e le capacità comunicative del bambino. In secondo luogo, all’interno dei modelli di intervento intensivo precoce, sia di stampo marcatamente comportamentale

¹⁹ All’interno dell’epistemologia genetica Piaget individua in via sperimentale precisamente 4 stadi dello sviluppo: lo stadio sensomotorio (0-2 anni), lo stadio preoperatorio (2-6 anni), lo stadio operatorio concreto (6-12 anni) e lo stadio operatorio formale (dai 12 anni in poi).

(EIBI)²⁰ che di stampo naturalistico evolutivo (NBDI)²¹, è presente una particolare cura rispetto alla valutazione e all'implementazione delle abilità sia fino motorie che grosso motorie del bambino come parti fondamentali del curriculum psicoeducativo dei bambini con disturbo dello spettro autistico per l'indiscussa importanza che rivestono anche rispetto allo sviluppo sociale (Dehghan et al., 2017) che sono caratterizzati spesso da goffaggini grosso motorie e difficoltà sul piano prassico e fino motorio (Fulceri, 2013). In terzo luogo, proprio all'interno dei modelli di intervento precoce evolutivo-naturalistici come, ad esempio, l'*Early Start Denver Model* (ESDM)²² il movimento riveste un ruolo fondamentale nell'istituzione e nell'implementazione delle "routine di gioco socio-sensoriali" sia con oggetti che senza oggetti che sono alla base dell'insegnamento del curriculum di abilità all'interno di questi programmi che seguono i principi dell'*Applied Behaviour Analysis* (ABA)²³. In questo senso gli esercizi di vita pratica, esercizi che dirigono il movimento verso uno scopo costruttivo e cooperativo presenti nelle scuole montessoriane (Lillard, 2005 p. 48) sono particolarmente ascrivibili proprio alle routine di gioco socio-sensoriali presenti all'interno degli interventi evolutivo-naturalistici. Parlando invece di bambini in età scolare (primaria e secondaria) con disturbi e

²⁰ Acronimo di *Early Intensive Behavioral Intervention* vale a dire «un intervento globale rivolto a bambini piccoli con ASD che utilizza i principi dell'ABA e viene implementato per un numero intensivo di ore ogni settimana (10-35 ore)» (Vivanti et al., 2022 p. 71).

²¹ Acronimo di *Naturalistic Developmental Behavioral Intervention* che sta ad indicare degli «approcci di intervento precoce che utilizzano una combinazione di strategie comportamentali ed evolutive che facilitano in modo naturalistico l'apprendimento dei bambini con disturbo dello spettro autistico» (Vivanti et al., 2022 p. 80).

²² L'*Early Start Denver Model* (Rogers & Dawson, 2010) «è un intervento globale per bambini piccoli con autismo tra i 12 e i 48 mesi che include una serie di procedure di trattamento manualizzate e un programma di intervento rivolto a diverse aree dello sviluppo con un focus particolare sui deficit centrali che caratterizzano i bambini co ASD molto piccoli e in età prescolare» (Vivanti et al., 2022, p. 87).

²³ In questa sede per *Applied Behaviour Analysis* si intende «una disciplina focalizzata sui fattori che influenzano il comportamento socialmente significativo. Il termine "applicata" si riferisce all'importanza sociale dei comportamenti target, il termine "comportamento" si riferisce al focus sui fenomeni osservabili e il termine "analisi" si riferisce all'evidenza di un'interazione tra una variabile indipendente (un intervento) e una variabile dipendente (il comportamento in oggetto)» (Vivanti et al., 2022, p. 70).

condizioni del neurosviluppo, limitatamente a questo primo principio, le scuole montessoriane risultano particolarmente adatte per tutti quei bambini con disturbo dello spettro autistico di livello 3 che presentano disturbi del linguaggio e disabilità intellettiva in co-occorrenza per via del largo utilizzo dei materiali sensoriali per l'insegnamento concreto di conoscenze, competenze e abilità accademiche. In primo luogo, l'insegnamento attraverso i materiali sensoriali è opportuno in quanto, coerentemente con il primo principio dell'UDL, vengono fornite ai bambini e ai ragazzi molteplici opportunità di comprensione alternative al linguaggio verbale per apprendere la matematica (Lillard, 2005, p. 62) ma anche geografia, storia, arte, botanica, lettura, scrittura ecc. (Lillard, 2005, p. 70). In secondo luogo, tali materiali risultano particolarmente adatti per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo che presentano compromissioni intellettive e del linguaggio per le loro intrinseche caratteristiche autocorrettive (Lillard, 2005, p. 58) che, a patto di essere unite alla sapiente guida di un adulto, permettono di favorire una modalità di apprendimento che risulta essere particolarmente adatta per questa specifica popolazione, vale a dire *l'errorless learning* o apprendimento senza errori²⁴. (Mueller et al., 2007; Wolde, 2009). Rispetto all'utilizzo dei materiali sensoriali con bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo va tuttavia posta una particolare attenzione alle specifiche e peculiari "sensibilità sensoriali"²⁵ che molti individui nello spettro dell'autismo presentano in una combinazione unica ed eventualmente provvedere, con l'ausilio di un terapeuta occupazionale

²⁴ All'interno dell'apprendimento senza errori vengono forniti dei prompt immediati in modo da prevenire le risposte errate (o l'utilizzo errato del materiale) da parte del bambino e quindi la possibilità che l'errore venga ripetuto nei tentativi successivi. Questa tecnica ha mostrato risultati migliori nei bambini nello spettro dell'autismo rispetto all'apprendimento per prove ed errori. (Born-Miller, 2001).

²⁵ Tali "sensibilità sensoriali" sono definite all'interno del *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition -Text Revision-* DSM 5-TR (APA, 2022) al criterio B.4 come «iper o ipo-reattività a stimoli sensoriali o interessi insoliti negli aspetti sensoriali dell'ambiente (ad esempio apparente indifferenza al dolore, temperature, risposta avversa a suoni o trame specifici, eccessivo odore o tocco di oggetti, fascino visivo con luci o movimento)»

esperto di terapia di integrazione sensoriale, agli opportuni adattamenti e personalizzazioni del materiale didattico montessoriano.

1.1.2. Risultati e conclusioni sul primo principio

Per quanto detto e considerato, limitatamente a questo primo principio enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005), le scuole montessoriane possono essere considerate adatte alle caratteristiche dei bambini e dei ragazzi nello spettro dell'autismo e altri disturbi e condizioni del neurosviluppo sia in età prescolare che scolare poiché, con gli opportuni adattamenti, offrono l'interessante opportunità di favorire e promuovere lo sviluppo cognitivo, comunicativo e sociale anche grazie al loro focus specifico sul movimento.

Per questo principio, e per gli altri che seguiranno, sono stati posti agli *stakeholder* due quesiti. Il primo rispetto a quanto lo ritenessero adeguato o non adeguato rispetto allo sviluppo neurodivergente e il secondo su quanto ritenessero tale principio presente o assente all'interno della scuola tradizionale. Da far notare che i risultati al test di correlazione di Pearson²⁶ tra i due quesiti ($r: -0,003$; $p: 0,983$; $gdl: 52$) suggeriscono l'assenza di una relazione lineare statisticamente significativa tra le risposte e quindi una loro probabile indipendenza.

A livello di risultati il 51,8% degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario rispetto all'adeguatezza di questo primo principio per le persone neurodivergenti e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo si è detto "fortemente d'accordo" e il 24,1% "abbastanza d'accordo" con una percentuale di accordo totale del 75,9% sulla base di 54 soggetti rispondenti (vedere qui sotto la tabella 1.1 per maggiori informazioni)²⁷. Per

²⁶ Il coefficiente di correlazione di Pearson (r) è la «misura del grado di correlazione lineare fra due variabili che varia da -1 (una correlazione negativa perfetta) passando per 0 (nessuna correlazione) a +1 (una correlazione positiva perfetta)» (Aron, Coups e Aron, 2018, p. 457)

²⁷ Il quesito è stato posto su scala Likert dove 1 indicava fortemente in disaccordo e 5 fortemente d'accordo. Per questo item nello specifico la media delle risposte è stata di 4,17 (95% CI [3,87-4,46]) con una deviazione standard di 1,08 il che esclude qualsiasi possibilità di disaccordo relativamente all'adeguatezza di questo principio per i bambini e i ragazzi con disordini e condizioni del neurosviluppo secondo gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario.

questo quesito specifico, inoltre, la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,764; p < 0,001$), probabilmente, ma non significativamente, approssimabile ad una distribuzione normale, risulta avere un'asimmetria negativa e una curtosi positiva ($A: -1,29; K: 1,14$), e questo sta ad indicare quanto il parere degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario sia polarizzato verso un giudizio di adeguatezza del primo principio per quel che concerne lo sviluppo neurodivergente.

Tabella 1.1 - Frequenze della percezione del grado di adeguatezza del primo principio della pedagogia montessoriana da parte degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario

Grado di adeguatezza	Frequenze	% del Totale	% Cumulata
1	2	3.7 %	3.7 %
2	2	3.7 %	7.4 %
3	9	16.7 %	24.1 %
4	13	24.1 %	48.1 %
5	28	51.8 %	100.0 %

Principio quello dell'insegnamento attraverso il movimento, che gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario sono abbastanza concordi nel definire assente all'interno delle scuole tradizionali con una media nelle risposte di 2,81 (95% CI [2,27-3,36]) su una scala da 1 a 10 dove 1 indica "del tutto assente" e 10 "del tutto presente" e una deviazione standard di 2,01. Parimenti, rispetto a questo quesito, la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,826; p < 0,001$) probabilmente, ma non significativamente, assimilabile ad una distribuzione normale, risulta avere un'asimmetria positiva e una curtosi negativa ($A: 1,18; K: -0,510$), che stanno ad indicare quanto, a giudizio degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario il primo principio della pedagogia montessoriana sia

relativamente assente all'interno della scuola tradizionale (vedere qui sotto il grafico 1.1 per una maggiore chiarezza).

Grafico 1.1 - Distribuzione delle percezioni degli *stakeholder* rispetto alla presenza del primo principio della pedagogia montessoriana all'interno delle scuole tradizionali

In conclusione, a parere degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario, le scuole tradizionali dovrebbero tenere maggiormente in considerazione il movimento (Pate et al., 2014) invece di relegarlo a momenti specifici e limitati nel tempo come l'ora di educazione motoria (Lillard, 2005, pp. 73-75) che nelle scuole montessoriane, in virtù del rispetto del primo principio, risulta peraltro del tutto superflua.

Capitolo secondo

Principio n. 2: Scelta

Questi bambini sono liberi di scegliere tutto il giorno. La vita si basa sulla scelta e dunque loro imparano a prendere le loro decisioni. Devono decidere e scegliere per loro stessi per tutto il tempo... non possono imparare questo attraverso l'obbedienza ai comandi di qualcun altro.

Maria Montessori in Lillard (2016) p. 81

2.1. Descrizione generale del secondo principio

Il secondo principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angelina Stoll Lillard (2005) sottolinea l'importanza della scelta e dell'autodeterminazione nello sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo tale principio «apprendimento e benessere sono migliori quando le persone hanno un senso di controllo sulle loro vite». Questo principio è ampiamente affrontato dall'autrice all'interno del capitolo 3 che si intitola per l'appunto "scelta e controllo percepito" (Lillard, 2016, pp. 81-104). Partendo dall'osservazione diretta di come la libera scelta costituisce di fatto un utile mezzo per aumentare la motivazione all'apprendimento (e questo, diremmo oggi, in coerenza con il terzo principio dell'UDL) «Maria Montessori sviluppò un sistema scolastico in cui i bambini e i ragazzi potessero scegliere cosa fare». (Lillard, 2005, p. 91). Pur con le dovute limitazioni nelle scuole montessoriane i bambini e i ragazzi sono liberi di decidere le attività che vogliono intraprendere in misura molto maggiore rispetto alle scuole tradizionali. Potendo infatti decidere «su cosa lavorare, quanto lavorarci, con chi lavorarci e così via» (Lillard, 2005, p. 30) il bambino all'interno della scuola montessoriana compie scelte produttive e percepisce una sensazione di controllo che favorisce in lui lo sviluppo dell'autodeterminazione e del senso di autoefficacia. Tuttavia, le scelte produttive per Maria Montessori possono essere favorite solo da un ambiente di apprendimento appositamente strutturato e preparato. Tali scelte costruttive, parte integrante del programma di insegnamento montessoriano, vengono incentivate sia attraverso le limitazioni poste dal

materiale stesso che dallo specifico dictat che le scelte devono essere costruttive tanto per il singolo bambino che per il gruppo in generale (Lillard, p. 99).

2.1.1. *Il secondo principio per lo sviluppo neurodivergente*

Parlando di bambini in età prescolare (scuola dell'infanzia) neurodivergenti e con disturbi e condizioni del neurosviluppo limitatamente a questo secondo principio le scuole montessoriane risultano particolarmente adatte per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, attraverso la scelta e diversamente dalle scuole tradizionali incentivano il principio, sostenuto dai modelli naturalistico-evolutivi di intervento precoce come il già citato ESDM, il *Pivotal Response Training* (PRT)²⁸, il JASPER²⁹ e numerosi altri del "seguire la guida del bambino" per permettergli di preservare l'iniziativa sociale e raggiungere quel coinvolgimento condiviso in grado di favorirne la comunicazione sociale e, in ultima analisi, le opportunità di apprendimento sociale tanto nell'interazione con gli adulti che con i pari. In secondo luogo, esercitare la scelta e il controllo sul materiale tanto nei bambini a sviluppo tipico (Lillard, 2005, p. 102) che in quelli con disturbi e condizioni del neurosviluppo (Lillard, 2005, p. 103-104) riduce l'oppositività³⁰ e favorisce la concentrazione e l'autoregolazione in coerenza con i principi dell'educazione cognitivo-affettiva

²⁸ Il *Pivotal Response Training* (Koegel & Koegel, 2006) è un intervento naturalistico evolutivo per bambini nello spettro dell'autismo a partire dai 24 mesi di età «focalizzato sulla motivazione del bambino ad apprendere e interagire con gli altri nel proprio contesto naturale e sulle abilità "fondamentali" (*pivotal*) di iniziativa e risposta a molteplici segnali, di autogestione ed empatia» (Vivanti et al., 2022).

²⁹ Il JASPER (Kasari, Freeman e Paparella, 2006) è un approccio manualizzato per bambini con disabilità dello sviluppo, tra cui l'ASD che presenta numerose prove di efficacia nel miglioramento del coinvolgimento condiviso, dell'attenzione condivisa, del linguaggio e delle abilità di gioco per bambini piccoli nello spettro dell'autismo.

³⁰ Le importanti limitazioni poste alla libertà di scelta all'interno delle scuole tradizionali portano molti bambini, in particolare quelli con elevati livelli di ansia e difficoltà di regolazione emotiva, a sviluppare veri e propri sintomi e/o disturbi psichiatrici che vanno ad interferire notevolmente con le loro capacità di apprendimento come, ad esempio, il Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP) e la Sindrome da Evitamento Patologico o Estremo delle Richieste (PDA).

(Moscone & Vagni, 2013) largamente utilizzati all'interno degli interventi psicoeducativi con bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo senza compromissione intellettiva e di linguaggio. Parlando invece di bambini in età scolare (primaria e secondaria) con disturbi e condizioni del neurosviluppo, limitatamente a questo secondo principio, le scuole montessoriane risultano particolarmente adatte per tutti quei bambini con disturbo dello spettro autistico di livello 3 che presentano disturbi del linguaggio e disabilità intellettiva in co-occorrenza in virtù del fatto che la promozione e l'esercizio della libera scelta è direttamente collegata allo sviluppo dell'autodeterminazione fin dalla più tenera età. L'autodeterminazione è una delle otto aree della Qualità della Vita secondo il modello di Schalock e Verdugo (2002) e una sua implementazione riveste un'importanza fondamentale in quanto nelle persone con disabilità intellettiva risulta essere, unitamente all'area riguardante empowerment e diritti, quella maggiormente compromessa (Lombardi et al., 2016) rispetto all'ottenimento di una Qualità della Vita adeguata coerentemente con quanto sancito dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (CRPD, 2006).

2.1.2. Risultati e conclusioni sul secondo principio

Per quanto detto e considerato, limitatamente a questo secondo principio enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005), le scuole montessoriane possono essere considerate adatte alle caratteristiche dei bambini e dei ragazzi nello spettro dell'autismo e altri disturbi e condizioni del neurosviluppo sia in età prescolare che scolare poiché, con gli opportuni adattamenti, offrono l'interessante opportunità di promuovere in modo significativo l'autodeterminazione, la concentrazione nonché l'autoregolazione e dunque favorire, in tali popolazioni tanto l'apprendimento sociale quanto quello accademico.

Anche per questo principio sono stati posti agli *stakeholder* due quesiti. Il primo rispetto a quanto lo ritenessero adeguato o non adeguato rispetto allo sviluppo neurodivergente e il secondo su quanto ritenessero tale principio presente o assente all'interno della scuola tradizionale. Da far notare che i risultati al test di correlazione di Pearson tra i due quesiti ($r: -0,149; p: 0,281; gdl: 52$) suggeriscono l'assenza di una relazione lineare

statisticamente significativa tra le risposte e quindi una loro probabile interdipendenza.

A livello di risultati il 55,6% degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario rispetto all'adeguatezza di questo secondo principio per le persone neurodivergenti e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo si è detto "fortemente d'accordo" e il 22,2% "abbastanza d'accordo" con una percentuale di accordo totale del 77,8% sulla base di 54 soggetti rispondenti (vedere tabella 2.1 per maggiori informazioni)³¹. Per questo quesito specifico, inoltre, la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,734; p < 0,001$) probabilmente, ma non significativamente, approssimabile ad una distribuzione normale, risulta avere un'asimmetria negativa e anche una curtosi lievemente negativa ($A: -1,09; K: -0,095$), e questo sta ad indicare quanto il parere degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario sia polarizzato verso un giudizio di adeguatezza del secondo principio per quel che concerne lo sviluppo neurodivergente.

Tabella 2.1 - Frequenze della percezione del grado di adeguatezza del secondo principio della pedagogia montessoriana da parte degli stakeholder che hanno risposto al questionario

Grado di adeguatezza	Frequenze	% del Totale	% Cumulata
1	0	0.0 %	0.0 %
2	6	11.1 %	11.1 %
3	6	11.1 %	22.2 %
4	12	22.2 %	44.4 %
5	30	55.6 %	100.0 %

Principio quello dell'insegnamento attraverso la scelta e il controllo percepito, che gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario sono

³¹ Il quesito è stato posto su scala Likert dove 1 indicava "fortemente in disaccordo" e 5 "fortemente d'accordo". Per questo item nello specifico la media delle risposte è stata di 4,22 (95% CI [3,94-4,51]) con una deviazione standard di 1,04 che esclude qualsiasi possibilità di disaccordo relativamente all'adeguatezza di questo principio per i bambini e i ragazzi con disordini e condizioni del neurosviluppo secondo gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario.

abbastanza concordi nel definire assente all'interno delle scuole tradizionali con una media nelle risposte di 2,98 (95% CI [2,46-3,51]) su una scala da 1 a 10 dove 1 indica "del tutto assente" e 10 "del tutto presente" e una deviazione standard di 1,92. Parimenti, rispetto a questo quesito, la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,864; p < 0,001$) probabilmente, ma non significativamente, assimilabile ad una distribuzione normale, risulta avere un'asimmetria positiva e una curtosi negativa ($A: 1,18; K: -1,20$), che stanno ad indicare quanto, a giudizio degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario, questo secondo principio della pedagogia montessoriana sia relativamente assente all'interno della scuola tradizionale (vedere il grafico 2.1 per una maggiore chiarezza).

Grafico 2.1 - Distribuzione delle percezioni degli stakeholder rispetto alla presenza del secondo principio della pedagogia montessoriana all'interno delle scuole tradizionali

In conclusione, anche a parere degli *stakeholder*, le scuole tradizionali dovrebbero tenere maggiormente in considerazione l'esercizio della scelta in modo da ridurre i comportamenti problematici degli alunni in generale e in particolar modo di quelli con problemi legati all'ansia e alla disregolazione emotiva ed evitare di spendere tempo e risorse nella semplice gestione comportamentale di cui, è ragionevole supporre, coerentemente con i principi dell'*Applied Behavior Analysis*, sia proprio il controllo

istruttorio legato al metodo di insegnamento tradizionale il principale *trigger* e uno dei maggiori antecedenti.

Capitolo terzo

Principio n. 3: Funzioni Esecutive

Il compito dell'educazione è quello di fissare la mente errante del bambino su un oggetto. Quando abbiamo successo in questo nostro intento è come se il bambino vedesse l'oggetto per la prima volta. [Il bambino] si concentra sull'oggetto con tale entusiasmo che sembra che [il bambino] lo abbia cercato per tanto tempo... sembra quasi che... formi un tutt'uno con la [sua] personalità.

Maria Montessori in Lillard (2016) p. 105

3.1. Descrizione generale del terzo principio

Il terzo principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2016) si focalizza sulla particolare attenzione che deve essere data allo sviluppo del funzionamento esecutivo per favorire lo sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo tale principio «La capacità di dirigere la propria attenzione in modo sostenuto e concentrato favorisce una serie di sviluppi positivi ed è essa stessa allenabile». Questo principio è presente solo a partire dalla terza edizione del libro *Montessori: the Science Behind the Genius* a testimonianza del fatto che come ci ricorda la stessa autrice «solo negli ultimi dieci anni la ricerca su questo tema è fiorita sia nella psicologia dello sviluppo sia nella ricerca sugli effetti positivi delle pratiche meditative³²». (Lillard, 2016, p. 30) ed è descritto nel

³² Nello specifico l'autrice si riferisce, qui e più avanti nel corso del testo, alle pratiche di meditazione *mindfulness* che secondo il dizionario dell'*American Psychological Association* (APA) sono «un tipo di meditazione in cui una persona concentra l'attenzione sul proprio respiro e sui propri pensieri, sentimenti e sensazioni che vengono vissuti liberamente man mano che sorgono. La meditazione consapevole ha lo scopo di consentire alle persone di diventare molto attente alle informazioni sensoriali e di concentrarsi su ogni momento mentre si verifica tale percezione». Questo tipo di pratiche sono molto usate nei protocolli dell'educazione cognitivo-affettiva per persone con disturbi dello spettro autistico (Moscone & Vagni, 2013). Un esempio di tali

capitolo 4 intitolato per l'appunto "Funzioni Esecutive" (Lillard, 2016, pp. 105-136). Relativamente a questo terzo principio e alla sua rilevanza basti pensare che «la dott.ssa Montessori lo notò presto nella scuola di San Lorenzo, quando una bambina fu così assorbita da una serie di cilindri di legno che riuscì a sollevare la poltrona su cui stava lavorando senza disturbare la concentrazione della bambina. La dott.ssa Montessori si rese conto che lo sviluppo di questa capacità di concentrazione era associato a cambiamenti nella personalità che lei chiamava "normalizzazione"» (Lillard, 2016, p. 30). Quelle che oggi chiameremmo "attenzione focalizzata" e "attenzione sostenuta" a cui Maria Montessori chiaramente si riferisce in questo classico esempio fanno parte del più ampio insieme denominato, per l'appunto, funzioni esecutive³³ e cioè quelle abilità mentali di ordine superiore che servono a iniziare, pianificare, organizzare e controllare quello che viene fatto (Stuss & Benson, 1986). Queste abilità dipendono da una serie di processi mentali che lavorano insieme per farci pensare e agire in modo efficace per raggiungere i nostri obiettivi (Shallice, 1994; Benso, 2018), dandoci le capacità di gestire il nostro comportamento. Va in questa sede specificato, data l'accezione negativa assunta da questo termine in tempi recenti, che nell'usare il termine "normalizzazione"

pratiche per bambini dai 4 agli 8 anni nello spettro dell'autismo è reperibile nel libro "Ridurre l'ansia del vostro bambino nello spettro autistico. Divertirsi con i sentimenti. Un manuale per i genitori basato sulla CBT" (Attwood & Garnett, 2022).

³³ Le Funzioni Esecutive si sviluppano durante l'infanzia e migliorano con la crescita dei lobi frontali, che sono una parte del cervello che continua a maturare fino all'adolescenza (Fuster, 1993). Tali funzioni permettono dunque di gestire le informazioni in modo efficace e flessibile, permettono di adattarsi alle diverse situazioni e alle sfide che si incontrano nella vita quotidiana. Tra queste abilità, è possibile citare la capacità di manipolare mentalmente le idee, di ragionare logicamente, di mantenere la concentrazione, di prendere decisioni razionali e di controllare il nostro comportamento (Diamond, 2013). La letteratura scientifica ha inoltre proposto una distinzione tra due tipi di Funzioni Esecutive: quelle "fredde" e quelle "calde" (Zelazo et al., 2004). Le prime si riferiscono ai processi cognitivi puri che entrano in gioco quando si affrontano problemi astratti e decontestualizzati, che non richiedono una forte componente emotiva o motivazionale. Le seconde, invece, riguardano gli aspetti emotivi e automatici del funzionamento esecutivo, che sono sollecitati in situazioni significative e coinvolgenti, e che implicano la regolazione delle emozioni e della motivazione. Le Funzioni Esecutive "fredde" e "calde" non sono indipendenti, ma interagiscono tra loro per consentire al bambino di risolvere problemi, raggiungere obiettivi e apprendere in modo efficace sia a livello accademico che sociale.

Maria Montessori non si riferisce affatto ad un'omologazione comportamentale del bambino in senso normativo quanto piuttosto al suo contrario e cioè al fatto che per i bambini «essere liberi di fare scelte costruttive porta allo sviluppo di caratteristiche positive della personalità». (Lillard, 2005, p. 106). È dunque possibile affermare che il quarto principio della pedagogia montessoriana è strettamente correlato al terzo³⁴. In buona sostanza «nella teoria montessoriana i bambini si normalizzano compiendo delle scelte e questa normalizzazione li porta ad essere capaci di seguire la loro guida interiore nello scegliere quello di cui hanno bisogno per il loro sviluppo» (Lillard, 2005, p. 108). Per questo motivo gli ambienti di apprendimento montessoriani facilitano e incentivano la concentrazione del bambino in almeno tre modi: presenza di materiali coinvolgenti, il ciclo di lavoro di tre ore³⁵ e la minimizzazione di tutti quegli elementi che potrebbero interrompere tale concentrazione. La teoria che riguarda la normalizzazione e la concentrazione di Maria Montessori sembra essere affine all'area di ricerca che riguarda la meditazione mindfulness³⁶, soprattutto se quest'ultima viene intesa come un "esercizio per allenare l'attenzione (Lillard, 2005, p. 105). Infatti, riprendendo esattamente le parole di Montessori (1917/1965 p. 68) a questo proposito: «Ogni volta che avviene una polarizzazione dell'attenzione il bambino sembra iniziare a trasformarsi completamente, a diventare più calmo e più intelligente».

3.1.1. Il terzo principio per lo sviluppo neurodivergente

Parlando tanto di bambini in età prescolare (scuola dell'infanzia) quanto di quelli in età scolare (primaria e secondaria) con disturbi e condizioni del neurosviluppo limitatamente a questo terzo principio le scuole

³⁴ A riprova di ciò il capitolo 3 della terza edizione del libro *Montessori the Science Behind the Genius* (Lillard, 2016) non è che un ampliamento e un aggiornamento della parte finale del capitolo 3 della prima edizione (Lillard, 2005).

³⁵ Come ci testimonia Lillard (2005, p. 109) «il normale ciclo di lavoro consiste nel prendersi circa 30 minuti per far iniziare la mattinata, poi un periodo di mezz'ora di attività facile seguito da alcuni brevi momenti di riposo (magari passeggiare per l'aula guardando il lavoro degli altri) quindi un periodo da una a due ore di intenso lavoro che allarga la mente verso un nuovo territorio, seguito da un periodo sereno durante il quale il bambino si distacca dal lavoro»

³⁶ Vedere nota 32.

montessoriane risultano particolarmente adatte per almeno tre ordini di ragioni. In primo luogo, in tali bambini le funzioni esecutive risultano largamente compromesse con alti tassi di co-occorrenza, per buona parte dei disturbi del neurosviluppo e delle condizioni di neurodivergenza (Vicari & Di Vara, 2017; Marzocchi et al., 2022), con quella che viene chiamata “sindrome disesecutiva” (De Right, 2019) che addirittura, nel caso dell’autismo rappresenta, per alcuni studiosi, non soltanto una semplice co-occorrenza ma, nello specifico, una vera e propria ipotesi eziologica (Hughes, Russell & Robbins, 1994; Hill, 2004). Dunque, una pedagogia come quella montessoriana che abbia come focus lo sviluppo delle funzioni esecutive risulta particolarmente adatta per migliorarne in modo sostanziale il funzionamento adattivo e dunque gli esiti a lungo termine e la Qualità di Vita più in generale (Kenny, Cribb & Pellicano, 2019).

In secondo luogo, la ricerca più recente ci dice che nei bambini a sviluppo neurodivergente le funzioni esecutive sono effettivamente allenabili (Kenworthy et al., 2014) e, in coerenza con quanto affermato da Maria Montessori, numerosi programmi educativi e training neuropsicologici (alcuni dei quali evidence-based) sono stati sviluppati allo scopo nel corso degli anni. In linea con la distinzione operata da Jolles e Crone (2012) è possibile per bambini e ragazzi nello spettro e più in generale con disturbi e condizioni del neurosviluppo migliorare il proprio funzionamento esecutivo attraverso interventi basati sui processi (detti anche training neurocognitivi) e/o attraverso interventi basati sulle strategie. I primi partono dal presupposto che l’esercizio sistematico e continuativo di specifici processi cognitivi possa modificarne la funzionalità in modo sostanziale andando a modificare anche il substrato neurologico sottostante (probabilmente in virtù della neuroplasticità). I secondi puntano invece all’insegnamento e alla successiva messa in pratica di strategie metacognitive esplicite (o *script*) per guidare i comportamenti; inizialmente in modo attivo e consapevole e poi via via in modo sempre più proceduralizzato. Dunque, la pedagogia montessoriana attraverso le sue metodologie specifiche può effettivamente essere complementare allo sviluppo delle funzioni esecutive in bambini e ragazzi nello spettro e con disturbi e condizioni del neurosviluppo, a patto che gli insegnanti della scuola montessoriana agiscano in coerenza rispetto a quanto svolto negli interventi

psicoeducativi e assumano l'utilizzo anche di tecniche cognitivo-comportamentali.

In terzo luogo, la scuola montessoriana risulta particolarmente adatta per sviluppare il potenziale di tutti quei bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo che tendono ad andare in "iperfocus". Interessante caratteristica cognitiva di molte condizioni e disturbi del neurosviluppo, attenendoci ad una definizione data da Ashinoff e Abu-Akel (2021 p. 9) «(1) l'iperfocus è indotto dall'impegno nel compito; (2) l'iperfocus è caratterizzato da un intenso stato di attenzione sostenuta o selettiva; (3) Durante uno stato di iperfocalizzazione, c'è una diminuzione della percezione degli stimoli non rilevanti per il compito; e (4) Durante uno stato di iperconcentrazione, le prestazioni dell'attività migliorano». La pedagogia montessoriana in virtù del terzo principio, strettamente connesso al secondo e al quarto in questo senso, potrebbe realmente favorire questo stato di iperfocus e dunque il pieno sviluppo del potenziale tanto accademico che sociale di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico e altri disturbi e condizioni del neurosviluppo, sia a livello prescolare che scolastico.

3.1.2. Risultati e conclusioni sul terzo principio

Per quanto detto e considerato, limitatamente a questo terzo principio enunciato da Angeline Stoll Lillard (2016), le scuole montessoriane possono essere considerate adatte alle caratteristiche dei bambini e dei ragazzi nello spettro dell'autismo e altri disturbi e condizioni del neurosviluppo sia in età prescolare che scolare poiché, con gli opportuni adattamenti, offrono l'interessante opportunità di sviluppare le abilità legate al funzionamento esecutivo, soprattutto per quel che concerne le abilità di attenzione focalizzata e sostenuta.

Anche per questo principio sono stati posti agli *stakeholder* due quesiti. Il primo rispetto a quanto lo ritenessero adeguato o non adeguato rispetto allo sviluppo neurodivergente e il secondo su quanto ritenessero tale principio presente o assente all'interno della scuola tradizionale. Da far notare che i risultati al test di correlazione di Pearson tra i due quesiti ($r: -0,257; p: 0,061; gdl: 52$) suggeriscono l'assenza di una relazione lineare

statisticamente significativa tra le risposte e quindi una loro probabile interdipendenza.

A livello di risultati il 40,7% degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario rispetto all'adeguatezza di questo terzo principio per le persone neurodivergenti e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo si è detto "fortemente d'accordo" e il 27,8% "abbastanza d'accordo" con una percentuale di accordo totale del 68,5% sulla base di 54 soggetti rispondenti (vedere la tabella 3.1 per maggiori informazioni)³⁷. Per questo quesito specifico, inoltre, la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,826; p < 0,001$) probabilmente, ma non significativamente, approssimabile ad una distribuzione normale, risulta avere un'asimmetria negativa e una curtosi negativa ($A: -0,486; K: -0,935$), e questo sta ad indicare quanto il parere degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario, al di là dei possibili fattori confondenti, sia polarizzato verso un giudizio di moderata adeguatezza del terzo principio per quel che concerne lo sviluppo neurodivergente.

Tabella 3.1 - Frequenze della percezione del grado di adeguatezza del terzo principio della pedagogia montessoriana da parte degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario

Grado di Adeguatezza	Frequenze	% del Totale	% Cumulata
1	0	0.0 %	0.0 %
2	3	5.6 %	5.6 %
3	14	25.9 %	31.5 %
4	15	27.8 %	59.3 %
5	22	40.7 %	100.0 %

³⁷ Il quesito è stato posto su scala Likert dove 1 indicava "fortemente in disaccordo" e 5 "fortemente d'accordo". Per questo item nello specifico la media delle risposte è stata di 4,04 (95% CI [3,78-4,30]) con una deviazione standard di 0,95 che esclude qualsiasi possibilità di disaccordo relativamente all'adeguatezza di questo principio per i bambini e i ragazzi con disturbi e condizioni del neurosviluppo a parere degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario.

Principio quello dello sviluppo delle abilità di funzionamento esecutivo, che gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario sono meno concordi rispetto agli altri principi nel definirlo assente all'interno delle scuole tradizionali con una media nelle risposte di 4,41 (95% CI [3,72-5,10]) su una scala da 1 a 10 dove 1 indica "del tutto assente" e 10 "del tutto presente" e una deviazione standard di 2,54. Parimenti, rispetto a questo quesito, la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,922$; $p: 0,002$) probabilmente, ma non significativamente, assimilabile ad una distribuzione normale, risulta avere un'asimmetria lievemente positiva e una curtosi negativa ($A: 0,242$; $K: -1,17$), che stanno ad indicare quanto, a giudizio degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario questo terzo principio della pedagogia montessoriana sia relativamente assente all'interno della scuola tradizionale (vedere il grafico 3.1 per una maggiore chiarezza).

Grafico 3.1 - Distribuzione delle percezioni degli stakeholder rispetto alla presenza del terzo principio della pedagogia montessoriana all'interno delle scuole tradizionali

In conclusione, anche se in misura minore rispetto ad altri principi, a parere degli *stakeholder* le scuole tradizionali dovrebbero tenere maggiormente in considerazione lo sviluppo delle funzioni esecutive e, molto probabilmente, basare la loro didattica maggiormente sull'insegnamento e

sul potenziamento dei processi (mentali) piuttosto che continuare ad avere un focus specifico ed esclusivo sui contenuti dell'apprendimento.

Capitolo quarto

Principio n. 4: Interessi

Il segreto del successo [nell'educazione] si scopre risiedere nel corretto uso dell'immaginazione per risvegliare l'interesse e per far germogliare i semi dell'interesse già piantati.

Maria Montessori in Lillard (2016) p. 137

4.1. Descrizione generale del quarto principio

Il quarto principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005) si concentra sull'importanza che rivestono gli interessi nel favorire lo sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo tale principio infatti «le persone imparano meglio quando sono interessate a ciò che stanno imparando». Questo principio è ampiamente affrontato dall'autrice all'interno del capitolo 5 che si intitola per l'appunto "l'interesse nell'apprendimento umano" (Lillard, 2016, pp. 137-176). Si tratta probabilmente del principio che maggiormente si connette e che maggiormente rappresenta il terzo principio dell'UDL e cioè «fornire molteplici forme di coinvolgimento, per dare agli studenti differenti stimoli di motivazione ad apprendere». Connettere l'apprendimento umano con l'interesse in modo sistematico è stata effettivamente una delle intuizioni maggiormente pionieristiche di Maria Montessori, soprattutto guardando allo stato attuale della ricerca nel campo delle neuroscienze che conferma inequivocabilmente tale intuizione. Significativa rispetto agli interessi è anche l'intuizione che essi possano essere biologicamente determinati e intrinsecamente adattivi (Lillard, 2005, pp. 126-128). Maria Montessori effettivamente concepisce già nei primi anni del Novecento il bambino come un ecosistema che attivamente ricerca ciò di cui necessita per favorire il suo sviluppo. Curiosamente in tempi piuttosto recenti all'interno della psicologia cognitiva, anche grazie al "Movimento per la Neurodiversità" e ai *Disability Studies*, acquisisce sempre più consenso e sempre maggiori evidenze scientifiche l'idea che «il cervello umano funzioni più come un ecosistema piuttosto che come una macchina» (Armstrong,

2011). In sostanza «i programmi montessoriani sono pensati per stimolare l'interesse negli argomenti attraverso l'ambiente, la presentazione delle lezioni e connettendo la vecchia conoscenza con la nuova» (Lillard, 2005, p. 150) permettendo di capitalizzare l'interesse individuale unico dei bambini. Gli interessi, dunque, possono essere generati direttamente dall'ambiente di apprendimento e dal materiale (Lillard, 2005, p. 137-141) che «non è progettato solo per essere interessante di per sé ma anche per generare interesse rispetto al mondo» (Lillard, 2005, p. 140), ispirati attraverso le storie e le drammatizzazioni delle maestre durante le lezioni (Lillard, 2005, pp. 129-136), generati dal diretto atteggiamento delle insegnanti montessoriane stesse (Lillard, 2005, pp. 141-142) nonché costruiti a partire dalla conoscenza pregressa dei bambini (Lillard, 2005, pp. 142-145) che sono volti a generare connessioni e interrelazioni nell'apprendimento e che portano quella che Montessori stessa definì come "Educazione Cosmica"³⁸. È utile notare, limitatamente a questo contributo, l'attenzione rivolta nella pedagogia montessoriana agli "interessi personali individuali" che consentono al bambino di essere soggetto attivo dei propri processi di apprendimento e, soprattutto durante la fascia d'età 0-6 anni, di sviluppare il pieno potenziale di quella che Maria Montessori stessa definisce come "mente assorbente"³⁹. Come ci testimonia Lillard (2016, p. 31) all'interno della pedagogia montessoriana «l'interesse può essere più personale, come quando un individuo ha un interesse costante per le coccinelle o i cani che sembra provenire dall'interno, oppure può essere situazionale, un interesse che verrebbe generato in molte persone esposte a tali eventi e attività».

4.1.1. *Il quarto principio per lo sviluppo neurodivergente*

Parlando tanto di bambini in età prescolare (scuola dell'infanzia) quanto di quelli in età scolare (primaria e secondaria) nello spettro dell'autismo limitatamente a questo quarto principio le scuole

³⁸ L'educazione cosmica, come riporta Lillard (2005, p. 130), è definita da Phyllis Pottish-Lewis, una formatrice montessoriana, come «un modo per mostrare al bambino come tutto nell'universo sia interrelato e interdipendente»

³⁹ Cfr. Montessori, M. (2023). *La mente del bambino: mente assorbente* edito da Feltrinelli Editore a cura di Daniele Novara.

montessoriane risultano particolarmente adatte proprio in virtù delle peculiari caratteristiche cognitive che contraddistinguono questi bambini. È ben nota, infatti, in questa popolazione la presenza di quelli che fin dalle prime descrizioni cliniche sono stati descritti come “interessi speciali” o “interessi assorbenti”. In particolare, riprendendo quanto scrive Tony Attwood (2019, pp. 216-217), uno dei massimi esperti di autismo e sindrome di asperger a livello mondiale

Il criterio B.3 del DSM-5 richiede la presenza, non necessaria di ‘interessi altamente ristretti e fissi che siano anormali nell’intensità o nel focus (per es. forte attaccamento o coinvolgimento per oggetti inusuali, interessi eccessivamente circoscritti o perseveranti’. Nella bozza dell’ICD-11 uno dei criteri è il ‘coinvolgimento persistente verso uno o più interessi speciali, parti di oggetti o tipi specifici di stimoli (inclusi i media), o un forte e inusuale attaccamento verso oggetti particolari (a esclusione dei tipici oggetti di conforto).

Tali interessi speciali che si sviluppano a partire dall’età di due o tre anni (Bashe e Kirby, 2001) rappresentano una caratteristica stabile nel tempo (Piven et al., 1996; South et al., 2005) e possono costituire «una valida fonte di piacere intellettuale ed essere utilizzati costruttivamente per facilitare le amicizie e l’impiego» (Attwood, 2019, p. 220). Nello specifico gli interessi speciali, in coerenza rispetto a quanto osservato da Maria Montessori, nei bambini e ragazzi nello spettro dell’autismo contribuiscono in maniera determinante all’acquisizione di conoscenze e competenze (Attwood 2019, p. 225-227) e possono inoltre essere utili per affrontare l’ansia, dare piacere, procurare rilassamento, garantire più prevedibilità e certezza nella vita, aiutare a comprendere il mondo fisico, creare un mondo alternativo, generare un senso di identità, occupare il tempo, facilitare la conversazione⁴⁰ e mostrare la propria intelligenza (Attwood, 2019, p. 251). Per tali ragioni a volte è più saggio per genitori, insegnanti e terapisti agire con piuttosto che contro la motivazione a dedicarsi all’interesse speciale da parte del bambino o del ragazzo nello spettro.

Gli interessi speciali oltre a favorire l’apprendimento possono tuttavia anche presentare il rischio di comprometterlo soprattutto durante le

⁴⁰ Rispetto al suo utilizzo come attività sociale va comunque preventivamente valutato se l’interesse speciale sia un qualcosa a cui il bambino ama dedicarsi da solo o in compagnia.

prime fasi dello sviluppo in quanto comportamenti ristretti e ripetitivi⁴¹ e dunque clinicamente rilevanti per una diagnosi di ASD. Giacomo Vivanti ed Erica Salomone (2016, p. 62) elencano gli effetti negativi sull'apprendimento degli "interessi assorbenti" che nello specifico possono presentare il rischio di: (1) ridurre l'interesse del bambino verso ciò che è nuovo e orientare l'interesse verso ciò che è già noto; (2) entrare in competizione con gli stimoli sociali e linguistici; (3) limitare le modalità di gioco del bambino; (4) limitare le capacità di generalizzare e utilizzare in modo flessibile le abilità acquisite. Va comunque specificato che un'eccessiva rigidità e la presenza di difficoltà a controllare la quantità di tempo dedicata all'interesse speciale può essere indicativa di un disturbo ossessivo-compulsivo (DOC)⁴² e questo spiegherebbe almeno in parte la relazione non lineare tra benessere soggettivo e presenza di interessi rintracciata da Grove e colleghi (2018). Il problema comunque non consiste quasi mai nell'attività in sé (eccezion fatta per quelle potenzialmente pericolose, illegali o fraintendibili) ma piuttosto nella sua durata o sul predominio sulle altre. Gli effetti negativi degli interessi speciali sull'apprendimento possono essere ridotti limitando il tempo a disposizione mediante un orologio o un timer, stabilendo un accesso controllato o modellando l'interesse speciale.

4.1.2. Risultati e conclusioni sul quarto principio

Per quanto detto e considerato, limitatamente a questo quarto principio enunciato da Angeline Stoll Lillard (2016), le scuole montessoriane possono essere considerate particolarmente adatte alle caratteristiche dei bambini e dei ragazzi nello spettro dell'autismo e altri disturbi e condizioni del neurosviluppo sia in età prescolare che scolare poiché, con gli opportuni adattamenti, costituiscono un setting educativo appositamente

⁴¹ Criterio B del DSM-5-TR (APA, 2022)

⁴² Nello specifico è possibile per un interesse speciale trasformarsi in un ciclo ossessivo-compulsivo. Secondo il dizionario dell'*American Psychological Association* (APA) il Disturbo Ossessivo-Compulsivo è «un disturbo caratterizzato da pensieri intrusivi ricorrenti (ossessioni) che inducono all'esecuzione di rituali neutralizzanti (compulsioni)». Sono stati rintracciati in letteratura alti tassi di co-occorrenza tra ASD e DOC. Tecniche derivate dalla *Cognitive Behavior Therapy* (CBT) come l'esposizione con prevenzione della risposta (EPR) sono considerate il trattamento di elezione per tale problematica (Russel et al., 2013).

pensato e strutturato per capitalizzare i loro interessi speciali che, come è stato evidenziato in precedenza in questi bambini e ragazzi costituiscono spesso la chiave per consentire loro di sviluppare il loro pieno potenziale tanto in ambito accademico che sociale.

Anche per questo principio sono stati posti agli *stakeholder* due quesiti. Il primo rispetto a quanto lo ritenessero adeguato o non adeguato rispetto allo sviluppo neurodivergente e il secondo su quanto ritenessero tale principio presente o assente all'interno della scuola tradizionale. Da far notare che i risultati al test di correlazione di Pearson tra i due quesiti ($r: 0,115; p: 0,407; \text{gdl}: 52$) suggeriscono l'assenza di una relazione lineare statisticamente significativa tra le risposte e quindi una loro probabile indipendenza.

A livello di risultati addirittura l'85,2% degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario rispetto all'adeguatezza di questo quarto principio per le persone neurodivergenti e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo si è detto "fortemente d'accordo" e il 13,0% "abbastanza d'accordo" con una percentuale di accordo totale del 98,2% sulla base di 54 soggetti rispondenti (vedere tabella 4.1 per maggiori informazioni)⁴³. Per questo quesito specifico, inoltre, la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,358; p < 0,001$) probabilmente non approssimabile ad una distribuzione normale, risulta avere un'asimmetria marcatamente negativa e una curtosi marcatamente positiva ($A: -4,62; K: 25,8$), e questo sta ad indicare quanto il parere degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario, al di là dei possibili fattori confondenti, sia sensibilmente polarizzato verso un giudizio di elevata adeguatezza del quarto principio per quel che concerne lo sviluppo neurodivergente.

⁴³ Il quesito è stato posto su scala Likert dove 1 indicava "fortemente in disaccordo" e 5 "fortemente d'accordo". Per questo item nello specifico la media delle risposte è stata di 4,80 (95% CI [4,63-4,97]) con una deviazione standard di 0,63 che esclude comunque qualsiasi possibilità di disaccordo relativamente all'adeguatezza di questo principio per i bambini e ragazzi con disordini e condizioni del neurosviluppo tra gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario.

Tabella 4.1 - Frequenze della percezione del grado di adeguatezza del quarto principio della pedagogia montessoriana da parte degli stakeholder che hanno risposto al questionario

Grado di adeguatezza	Frequenze	% del Totale	% Cumulata
1	1	1.9 %	1.9 %
2	0	0.0 %	1.9 %
3	0	0.0 %	1.9 %
4	7	13.0 %	14.8 %
5	46	85.2 %	100.0 %

Principio quello relativo alla capitalizzazione degli interessi per l'apprendimento, che gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario sono abbastanza concordi nel definire relativamente assente all'interno delle scuole tradizionali con una media nelle risposte di 3,61 (95% CI [2,99-4,23]) su una scala da 1 a 10 dove 1 indica "del tutto assente" e 10 "del tutto presente" e una deviazione standard di 2,29. Parimenti rispetto a questo quesito la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,882; p < 0,001$) probabilmente, ma non significativamente, assimilabile ad una distribuzione normale, risulta avere un'asimmetria lievemente positiva e una curtosi negativa ($A: 0,727; K: -0,657$), che stanno ad indicare quanto, a giudizio degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario questo quarto principio della pedagogia montessoriana sia relativamente assente all'interno della scuola tradizionale (vedere il grafico 4.1 per una maggiore chiarezza).

Grafico 4.1 - Distribuzione della percezione degli *stakeholder* rispetto alla presenza del quarto principio della pedagogia montessoriana all'interno delle scuole tradizionali

In conclusione, è possibile affermare che, a parere degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario, le scuole tradizionali dovrebbero tenere maggiormente in considerazione l'utilizzo dell'interesse come mezzo per favorire l'apprendimento e il protagonismo diretto dei discenti rispetto ai loro processi di apprendimento.

Capitolo quinto

Principio n. 5: Evitamento delle ricompense estrinseche

Il premio e la punizione sono incentivi per sforzi innaturali o forzati e dunque, certamente, non possiamo parlare in relazioni ad essi di uno sviluppo naturale del bambino.

Maria Montessori in Lillard (2016) p. 177

5.1. Descrizione generale del quinto principio

Il quinto principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005) affronta lo spinoso tema dei rinforzatori necessari all'apprendimento e allo sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo questo principio «legare ricompense estrinseche a un'attività, come denaro per la lettura o voti alti per i test, ha un impatto negativo sulla motivazione a impegnarsi in quell'attività quando la ricompensa viene meno»⁴⁴. Tale principio è compiutamente affrontato da Angeline Stoll Lillard (2005) nel capitolo 5 intitolato per l'appunto "ricompense estrinseche e motivazione". (Lillard, 2005, pp. 152-191).

Originariamente Maria Montessori non era contraria alle ricompense estrinseche ma, attraverso l'osservazione sistematica, «si accorse presto che nella sua scuola tali ricompense non erano necessarie e che piuttosto potevano interferire con la concentrazione del bambino» (Lillard, 2005, p. 172). Per questo, a differenza delle scuole tradizionali, le scuole montessoriane funzionano senza voti e, più in generale, in assenza di altre

⁴⁴ Facendo riferimento alle evidenze scientifiche provenienti dal campo dell'*Applied Behavior Analysis* (ABA) più nello specifico tale affermazione è particolarmente vera specie se ci riferiamo all'adozione di programmi a rinforzo continuo (come effettivamente possono essere concepiti i voti scolastici) che risultano estremamente poco resistenti all'estinzione una volta che viene interrotta l'erogazione delle ricompense. Sempre secondo tali evidenze scientifiche per generare degli apprendimenti maggiormente durevoli e che resistano davvero all'interruzione dell'erogazione delle ricompense risulta necessario e fondamentale il passaggio da un programma a rinforzo continuo ad un programma a rinforzo intermittente.

ricompense estrinseche. Ma come è possibile tutto ciò? In primo luogo, grazie al “controllo dell’errore” (Lillard, 2005, p. 174) e cioè al fatto che è il materiale stesso a segnalare l’errore al bambino e non è, come avviene nelle scuole tradizionali, l’insegnante a farlo. In sostanza, grazie anche a “mappe di controllo e altro materiale standardizzato” Maria Montessori scopre un principio che la ricerca scientifica più recente conferma pienamente e cioè che «quando non ci sono voti i bambini adottano dei criteri di padronanza» (Lillard, 2005, p. 176). In secondo luogo, l’assenza di ricompense estrinseche è possibile grazie alla ripetizione. Infatti, Maria Montessori stessa nei suoi scritti (1989, p. 15) «ha evidenziato come la ripetizione porti i bambini a svolgere correttamente l’esercizio facendo a meno del feedback dell’insegnante» (Lillard, 2005, p. 178). In terzo luogo, i bambini e i ragazzi (soprattutto alla primaria) vengono valutati all’interno di un più ampio processo denominato “lezione a tre tempi” mutuato da Maria Montessori direttamente da Seguìn (1838). Nella prima fase, detta di “associazione”, l’insegnante o l’educatore presenta al bambino il materiale e gli mostra come usarlo; nella seconda fase, chiamata di “riconoscimento”, l’insegnante o l’educatore sostiene il bambino che ha già capito la differenza tra gli oggetti a imparare i loro nomi. La terza fase è quella di “richiamo” e controllo dell’apprendimento. In questo processo il bambino apprende senza nemmeno accorgersi di essere valutato e questo processo (che ad oggi chiameremo di “valutazione formativa”)⁴⁵ sembra preservare nel bambino la motivazione intrinseca all’apprendimento. In quarto luogo, nelle classi montessoriane i pari sono considerati fonte di feedback e ispirazione e questo connette in modo netto il quinto principio con il sesto di cui parleremo nel prossimo paragrafo.

Un’altra caratteristica delle scuole montessoriane che discende direttamente dal quinto principio è che quando un bambino si comporta male riceve attenzioni speciali e viene posto maggiormente sotto il controllo diretto dell’insegnante. Come testimonia Lillard nelle scuole montessoriane, a differenza di quelle tradizionali, i bambini e i ragazzi che si

⁴⁵ La valutazione formativa secondo quanto riportato sul sito dell’INVALSI consta in una forma di assessment che «coadiuva il processo di apprendimento in itinere, fornendo informazioni sui livelli di apprendimento in modo da poter adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e attivare tempestivamente eventuali strategie correttive».

comportano male «non vengono puniti. Gli vengono comunque date da fare le loro attività preferite. La loro punizione è la perdita della libertà» (Lillard, 2005 p. 182).

5.1.1. Il quinto principio per lo sviluppo neurodivergente

Parlando tanto di bambini in età prescolare (scuola dell'infanzia) quanto di quelli in età scolare (primaria e secondaria) nello spettro dell'autismo e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo, limitatamente a questo quinto principio, le scuole montessoriane risultano adatte, dunque, per almeno quattro ordini di ragioni. In primo luogo, la costruzione e il mantenimento di una motivazione intrinseca all'apprendimento è parte integrante dei più recenti sviluppi dell'*Applied Behavior Analysis* (ABA), la scienza del comportamento su cui si basa buona parte dell'intervento terapeutico *evidence-based* su bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo. Soprattutto per quel che riguarda l'intervento precoce i più recenti modelli NBDI e EIBI intendono il "formato ABC" dell'apprendimento come volto a costruire una motivazione intrinseca all'apprendimento (Vivanti e Salomone, 2016) e tale formato è più coerente con il quinto principio montessoriano di quanto ci si possa aspettare. In tale ciclo istruttorio la A sta per "antecedente" (in inglese *antecedent*) e rappresenta quell'insieme di stimoli discriminativi che elicitano un determinato comportamento sulla base tanto di stimoli interni quanto di esperienze passate. La B sta per "comportamento" (in inglese *behavior*) e nell'ABA si presuppone abbia sempre una funzione. La C infine sta per conseguenza (in inglese *consequence*) ed è tutto ciò che segue il comportamento e che permette di rinforzarlo o, viceversa, di estinguerlo. Le conseguenze, dunque, possono essere rinforzanti (vale a dire che aumentano la probabilità di emissione di un determinato comportamento permettendo al bambino di ottenere qualcosa di gradito o di evitare qualcosa di sgradito) o avversive (vale a dire che riducono la probabilità di emissione di un determinato comportamento facendo ottenere al bambino qualcosa di sgradito o non permettendogli l'accesso a qualcosa di gradito). Le conseguenze che maggiormente elicitano la motivazione intrinseca all'attività e dunque all'apprendimento anche per i bambini nello spettro sono quelle che soddisfano direttamente la funzione del comportamento in modo ecologico

(vale a dire intrinseco) senza il bisogno di ricorrere a rinforzatori esterni che, viceversa, benché purtroppo ancora largamente usati (Lynch, 2010) possono poi creare notevoli problemi di generalizzazione degli apprendimenti e tutto questo in coerenza con quanto affermato da Maria Montessori. In secondo luogo, la scuola montessoriana, limitatamente a questo quinto principio appare adatta in virtù del largo ricorso alla ripetizione che rappresenta una modalità d'apprendimento di elezione per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo purché adeguatamente motivati a metterla in atto. In terzo luogo, le scuole montessoriane appaiono adatte per i bambini e per i ragazzi nello spettro dell'autismo per il ricorso costante al controllo dell'errore, modalità che, come detto in precedenza per il primo principio, è coerente con "l'apprendimento senza errori" che sembra essere particolarmente adatto per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo, soprattutto per quelli con disabilità intellettiva in co-occorrenza che tendono, per le loro caratteristiche cognitive peculiari, a memorizzare tutto, compreso l'errore durante il processo di apprendimento classico basato per prove ed errori⁴⁶. Unitamente a ciò il feedback diretto del materiale favorisce l'autonomia e conserva l'iniziativa nei processi di apprendimento insegnamento evitando che il feedback verbale dell'insegnante entri a far parte del ciclo istruttorio. In quarto luogo, le scuole montessoriane appaiono adatte per i bambini e i ragazzi nello spettro dell'autismo proprio per la gestione dei comportamenti problematici dove è più opportuno ed efficace che il bambino non venga punito quanto piuttosto supportato dall'insegnante attraverso strategie di *prompt fading* (MacDuff et al., 2001) e di *scaffolding* (Van De Pool et al., 2010) che lo rendano progressivamente libero e auto-efficace nell'emettere comportamenti costruttivamente ed ecologicamente orientati ai propri scopi.

⁴⁶ Direttamente a partire dai materiali di Seguin sono stati sviluppati diversi materiali per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo e disabilità intellettiva che sfruttano il principio del controllo dell'errore per l'insegnamento delle abilità di autonomia, le abilità integranti e quelle più squisitamente cognitive. A chi volesse approfondire tale tematica ed avere una rassegna di tali materiali si consiglia di consultare l'ottimo libro di Enrico Micheli e Cesarina Xaiz "La metodologia t.e.a.c.c.h. del lavoro indipendente al servizio degli operatori dell'handicap" pubblicato da Vannini Editoria Scientifica.

5.1.2. Risultati e conclusioni sul quinto principio

Per quanto detto e considerato, limitatamente a questo quinto principio enunciato da Angeline Stoll Lillard (2016), le scuole montessoriane appaiono adeguate alle caratteristiche dei bambini e dei ragazzi nello spettro dell'autismo e altri disturbi e condizioni del neurosviluppo sia in età prescolare che scolare poiché, con gli opportuni adattamenti, possono facilmente incorporare i più recenti principi e le principali tecniche dell'*Applied Behavior Analysis* relativamente ai rinforzatori e al formato di apprendimento ABC. Possono inoltre sfruttare la predisposizione alla ripetizione e all'apprendimento senza errori dei bambini e dei ragazzi nello spettro dell'autismo e, non da ultimo, gestire in modo adeguato i comportamenti problematici senza bisogno di particolari adattamenti come nel caso delle scuole tradizionali.

Anche per questo principio sono stati posti agli *stakeholder* due quesiti. Il primo rispetto a quanto lo ritenessero adeguato o non adeguato rispetto allo sviluppo neurodivergente e il secondo su quanto ritenessero tale principio presente o assente all'interno della scuola tradizionale. Da far notare che i risultati al test di correlazione di Pearson tra i due quesiti ($r: -0,089$; $p: 0,522$; $gdl: 52$) suggeriscono l'assenza di una relazione lineare statisticamente significativa tra le risposte e quindi una loro probabile indipendenza.

A livello di risultati il 38,9% degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario rispetto all'adeguatezza di questo quinto principio per le persone neurodivergenti e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo si è detto "fortemente d'accordo" e il 18,5% "abbastanza d'accordo" con una percentuale di accordo totale del 57,4% sulla base di 54 soggetti rispondenti (vedere tabella 5.1 per maggiori informazioni)⁴⁷. Per questo quesito specifico, inoltre, la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,826$; $p < 0,001$) probabilmente, ma non significativamente, approssimabile ad una distribuzione normale, risulta avere un'asimmetria

⁴⁷ Il quesito è stato posto su scala Likert dove 1 indicava "fortemente in disaccordo" e 5 "fortemente d'accordo". Per questo item nello specifico la media delle risposte è stata di 3,69 (95% CI [3,33-4,04]) con una deviazione standard di 1,31 che non esclude una certa possibilità di disaccordo relativamente a questo principio tra gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario e non permette di pronunciarsi rispetto alla sua adeguatezza per bambini e ragazzi nello spettro.

negativa e una curtosi negativa (A: -0,486; K: -0,935), e questo sta ad indicare quanto il parere degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario, al di là dei possibili fattori confondenti, sia polarizzato verso un giudizio di moderata adeguatezza del quinto principio per quel che concerne lo sviluppo neurodivergente.

Tabella 5.1 - Frequenze della percezione del grado di adeguatezza del quinto principio della pedagogia montessoriana da parte degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario

Grado di adeguatezza	Frequenze	% del Totale	% Cumulata
1	4	7.4 %	7.4 %
2	7	13.0 %	20.4 %
3	12	22.2 %	42.6 %
4	10	18.5 %	61.1 %
5	21	38.9 %	100.0 %

Si tratta del secondo principio montessoriano in cui la percezione del grado di adeguatezza risulta più bassa (dopo il sesto) tra gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario. Questo probabilmente è dovuto alle ben note difficoltà delle persone autistiche nell'essere motivati all'apprendimento da un punto di vista soprattutto sociale. Va detto, infatti, che recenti ricerche e metanalisi sul tema (Bottini, 2018; Clements et al., 2018) hanno evidenziato che effettivamente esiste una sostanziale diversità nel processamento delle ricompense in persone nello spettro dell'autismo a livello neurocognitivo tanto per quel che riguarda le ricompense sociali che per quel che concerne quelle non sociali.

Principio quello relativo all'evitamento delle ricompense estrinseche, che gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario definiscono lievemente assente all'interno delle scuole tradizionali con una media nelle risposte di 4,02 (95% CI [3,24-4,80]) su una scala da 1 a 10 dove 1 indica "del tutto assente" e 10 "del tutto presente" ma in modo non del tutto unanime in virtù di una deviazione standard piuttosto elevata di 2,85. Anche per questo principio, dunque, nonostante i pareri discordi possiamo

comunque osservare un sostanziale sbilanciamento verso il basso. Infatti, è interessante notare che quasi uno *stakeholder* su tre, (n. 15; circa il 27,8% del totale) tra quelli che hanno risposto al questionario, classifica questo principio come “del tutto assente” (1) all’interno della scuola tradizionale (vedere il grafico 5.1 per una maggiore chiarezza). Parimenti rispetto a questo quesito la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,878; p: < 0,001$) probabilmente, ma non significativamente assimilabile ad una distribuzione normale, risulta avere un’asimmetria positiva e una curtosi negativa ($A: 0,660; K: -0,767$), che sta ad indicare quanto, a giudizio degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario il quinto principio della pedagogia montessoriana sia relativamente assente all’interno della scuola tradizionale

Grafico 5.1 - Distribuzione della percezione degli *stakeholder* rispetto alla presenza del quinto principio della pedagogia montessoriana all’interno delle scuole tradizionali

In conclusione, anche secondo la percezione degli *stakeholder*, pur con un parere non così netto e non così uniforme rispetto ad altri principi

montessoriani, le scuole tradizionali dovrebbero prendere spunto dalla scuola montessoriana, evitando il più possibile il ricorso a ricompense estrinseche e impegnandosi a costruire una maggiore motivazione intrinseca all'apprendimento.

Capitolo sesto

Principio n. 6: Apprendimento con i pari⁴⁸ e dai pari⁴⁹

Le nostre scuole dimostrano che bambini di età differenti si aiutano l'un l'altro. I più piccoli osservano quello che i più grandi stanno facendo e chiedono loro spiegazioni. Queste vengono prontamente date e gli insegnamenti sono davvero significativi poiché la mente di un bambino di cinque anni è sicuramente più vicina della nostra a quella di un bambino di tre... I bambini più grandi sono felici di riuscire ad insegnare quello che sanno. Non c'è alcun complesso d'inferiorità ma ciascuno raggiunge una sana normalità attraverso il mutuo scambio.

Maria Montessori in Lillard (2016) p. 219

6.1. Descrizione generale del sesto principio

Il sesto principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005; 2016) parla dell'apprendimento inclusivo e di quello mediato dai pari come mezzo per favorire lo sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo questo principio «gli approcci cooperativi possono favorire molto l'apprendimento». Tale principio è analizzato in maniera esaustiva dalla Lillard (2005; 2016) all'interno del capitolo 7 intitolato per l'appunto "l'apprendimento dai pari". (Lillard, 2016, pp. 192-223).

⁴⁸ Per apprendimento con i pari si intende in questa sede il *cooperative learning* o "apprendimento cooperativo" vale a dire «l'uso didattico di piccoli gruppi in modo che gli studenti lavorino insieme per massimizzare il proprio apprendimento e quello degli altri» (Johnson, Johnson & Holubec, 1994).

⁴⁹ Per apprendimento dai pari è qui inteso il *peer tutoring* o "tutoraggio tra pari" vale a dire «il sistema di istruzione in cui gli studenti si aiutano a vicenda e imparano insegnando» (Goodlad & Hirst, 1989). Il pari che insegna è definito *tutor* e lo studente che apprende è definito *tutee*.

Già a partire dagli anni '60 del Novecento lo psicologo Albert Bandura fornì le prime prove empiriche che l'apprendimento potesse aver luogo anche per osservazione e per imitazione (Bandura, Ross & Ross, 1963) e questa non fu altro che la conferma delle intuizioni su cui Maria Montessori aveva strutturato la sua pedagogia ben 40 anni prima. Infatti, è possibile affermare che tutto il materiale montessoriano sia concepito per permettere al bambino che lo utilizza di apprendere attraverso l'osservazione di atti concreti che lo portano poi a scoprire, di conseguenza, i concetti astratti. (Lillard, 2005, p. 197). Si tratta in buona sostanza del celeberrimo principio dell'educazione attiva del *learning-by-doing*⁵⁰ (Reese, 2011). Ma non è tutto. Presto Maria Montessori scoprì anche che «la tendenza innata dei bambini ad imitare gli altri potesse essere utile fonte di ispirazione a scuola (...) e [di conseguenza] ripetutamente affermò che le persone non imparano da quello che viene detto loro, ma guardando e facendo» (Lillard, 2005 p. 198).

In sostanza la pedagogia montessoriana capitalizza l'apprendimento osservativo e quello imitativo e li incorpora nella struttura stessa con cui vengono portate avanti le lezioni che può essere dunque considerato un apprendimento sociale a tutto tondo che «educa l'intera persona e non solo l'intelletto». Anche il comportamento sociale è oggetto di questo tipo di apprendimento imitativo e osservativo all'interno delle lezioni di "grazia e cortesia" dove, seguendo lo schema della lezione a tre tempi, il comportamento sociale viene insegnato in modo esplicito come fosse una materia di studio (Lillard, 2005 p. 199). Proprio per favorire l'apprendimento osservativo e imitativo le classi montessoriane privilegiano gruppi-classe numerosi (30-35 bambini per classe) e sono multi-età a stadi triennali (3-6 anni per l'infanzia, poi 6-9 anni e 9-12 anni per le elementari e così via) in modo da seguire gli stadi di sviluppo di ogni singolo bambino piuttosto che meramente l'età cronologica come avviene nelle scuole tradizionali. Questo per usare le parole di Montessori fa sì che «i bambini più grandi siano interessati a quello più piccoli e quelli più piccoli siano interessati ai più grandi» (Montessori, 1989, pp. 68-69).

⁵⁰ Letteralmente traducibile dall'inglese con "apprendere facendo" si tratta di una teoria che a partire da Platone e passando tra gli altri per John Dewey, Paulo Freire e per l'appunto Maria Montessori pone l'enfasi sull'imparare da esperienze derivanti direttamente dalle proprie azioni.

Per quel che riguarda il *peer tutoring*, modalità di apprendimento/insegnamento che si dimostra efficace anche all'interno della scuola tradizionale, è parte strutturale dell'educazione montessoriana e «si verifica sia formalmente che informalmente (...). Informalmente i bambini e i ragazzi più giovani apprendono dai più grandi facendo loro domande e osservandoli mentre lavorano. Più formalmente a discrezione dell'insegnante, anche i bambini dimostrano l'un l'altro come utilizzare il materiale» (Lillard, 2005, p. 209). Tanto i bambini *tutor* che i bambini *tutee* traggono benefici all'interno di tale processo e tutto ciò da luogo all'apprendimento cooperativo, inteso come «un gruppo di due o più bambini che lavorano insieme» (Lillard, 2005, p. 210). Nelle scuole montessoriane in virtù del sesto principio viene fortemente incentivato l'approccio cooperativo all'apprendimento (a dispetto di quello competitivo come avviene invece nelle scuole tradizionali) e «molte delle attività montessoriane, specialmente a livello di primaria, vengono effettuate in coppia o in piccolo gruppo» (Lillard, 2005, p. 215). I meccanismi specifici incentivati all'interno delle scuole montessoriane attraverso l'apprendimento dai pari e con i pari sono l'incorporazione degli schemi comportamentali degli altri all'interno del proprio repertorio⁵¹, la cognizione distribuita o "situata" nella classe in modo che il carico cognitivo di ciascuno sia ridotto, l'apprendimento attivo, l'aumento della motivazione attraverso il coinvolgimento reciproco (Lillard, 2005 p. 220-223).

6.1.1. Il sesto principio per lo sviluppo neurodivergente

Parlando tanto di bambini in età prescolare (scuola dell'infanzia) quanto di quelli in età scolare (primaria e secondaria) nello spettro dell'autismo e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo, limitatamente a questo sesto principio, le scuole montessoriane possono risultare adatte ma, al tempo stesso, costituire una sfida per le persone neurodivergenti che può valere la pena raccogliere. Come esposto in precedenza la pedagogia montessoriana offre un contesto appositamente strutturato che permette ai bambini, a partire dall'età prescolare, di sperimentare interazioni costruttive e interdipendenze positive con i pari per raggiungere i

⁵¹ Un meccanismo nel suo complesso molto simile ai concetti di assimilazione e accomodamento individuati da Piaget (1971) nella sua epistemologia genetica.

loro obiettivi di apprendimento e di vita. Questo è di fondamentale importanza per implementare la motivazione sociale nelle persone nello spettro dell'autismo o più in generale neurodivergenti ed evitare fenomeni come il ritiro e il rifiuto sociale a cui, troppo spesso, tale tipologia di bambini e ragazzi va incontro. Va altresì specificato che i bambini e i ragazzi nello spettro dell'autismo in quanto "piccoli professori" (Asperger, 1944) sono spesso a loro agio (o meno a disagio a seconda dei punti di vista) con la didattica frontale all'interno della scuola tradizionale e nel rapporto con l'adulto; tuttavia, questa facilità nel rapporto educativo asimmetrico è spesso direttamente correlata alle difficoltà esperite nel rapporto simmetrico con i pari. Ne consegue che un'impostazione maggiormente collaborativa in un ambiente di apprendimento appositamente strutturato per tale scopo potrebbe, sì essere fonte di difficoltà, ma contemporaneamente, offrire le giuste opportunità per lo sviluppo di tutte quelle abilità cognitive, emotive e sociali necessarie soprattutto in età adulta per avere successo in ambito lavorativo, sociale e accademico.

6.1.2. Risultati e conclusioni sul sesto principio

Per quanto detto e considerato, limitatamente a questo sesto principio enunciato da Angeline Stoll Lillard (2016), le scuole montessoriane appaiono adatte alle caratteristiche dei bambini e dei ragazzi nello spettro dell'autismo e altri disturbi e condizioni del neurosviluppo sia in età pre-scolare che scolare poiché, con opportuni e consistenti adattamenti⁵², possono implementare l'apprendimento sociale (Fulton, 2014) realizzando un'effettiva inclusione o per dirla con Fabrizio Acanfora (2022) una reale "convivenza delle differenze" attraverso l'applicazione sistematica delle tecniche legate al *peer tutoring* (Kamps et al., 1994) o, nei casi di compresenza di disabilità intellettiva e disturbi del linguaggio al *Peer Mediated Intervention*⁵³ (Chang & Locke, 2016).

⁵² Ad esempio, alternare apprendimento con i pari e dai pari con quello frontale e quello individuale bilanciando il tutto attraverso la contabilità energetica (Attwood, 2019)

⁵³ L'intervento mediato dai coetanei (PMI) viene utilizzato per insegnare, con specifici protocolli evidence-based, ai ragazzi con sviluppo tipico come interagire e come aiutare gli studenti con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) a sviluppare nuove abilità sociali, aumentando le opportunità di interazione sociale all'interno degli

Anche per questo principio sono stati posti agli *stakeholder* due quesiti. Il primo rispetto a quanto lo ritenessero adeguato o non adeguato rispetto allo sviluppo neurodivergente e il secondo su quanto ritenessero tale principio presente o assente all'interno della scuola tradizionale. Da far notare che i risultati al test di correlazione di Pearson tra i due quesiti ($r: -0,202$; $p: 0,144$; $gdl: 52$) suggeriscono l'assenza di una relazione lineare statisticamente significativa tra le risposte e quindi una loro probabile indipendenza.

A livello di risultati il 48,1% degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario rispetto all'adeguatezza di questo sesto principio per le persone neurodivergenti e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo si è detto "fortemente d'accordo" e il 5,6% "abbastanza d'accordo" con una percentuale di accordo totale del 53,7% sulla base di 54 soggetti rispondenti (vedere tabella 6.1 per maggiori informazioni)⁵⁴. Per questo quesito specifico, inoltre, la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,797$; $p < 0,001$) probabilmente, ma non significativamente, approssimabile ad una distribuzione normale, risulta avere un'asimmetria negativa e una curtosi negativa ($A: -0,498$; $K: -1,25$), e questo sta ad indicare quanto il parere degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario, al di là dei possibili fattori confondenti, sia polarizzato verso un giudizio di moderata adeguatezza del sesto principio per quel che concerne lo sviluppo neurodivergente.

ambienti naturali. Con il metodo PMI, i coetanei imparano sistematicamente come coinvolgere gli studenti con ASD in interazioni sociali, sia in attività guidate dall'insegnante che in attività avviate dagli stessi studenti (English et al., 1997; Odom et al., 1999; Strain & Odom, 1986).

⁵⁴ Il quesito è stato posto su scala Likert dove 1 indicava "fortemente in disaccordo" e 5 "fortemente d'accordo". Per questo item nello specifico la media delle risposte è stata di 3,67 (95% CI [3,27-4,06]) con una deviazione standard di 1,45 che non esclude una certa possibilità di disaccordo relativamente all'adeguatezza di questo principio tra gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario e non permette dunque di pronunciarsi definitivamente rispetto alla sua adeguatezza per bambini e ragazzi con disturbi e condizioni del neurosviluppo.

Tabella 6.1 - Frequenze della percezione del grado di adeguatezza del sesto principio della pedagogia montessoriana da parte degli stakeholder che hanno risposto al questionario

Grado di adeguatezza	Frequenze	% del Totale	% Cumulata
1	5	9.3 %	9.3 %
2	9	16.7 %	25.9 %
3	11	20.4 %	46.3 %
4	3	5.6 %	51.9 %
5	26	48.1 %	100.0 %

Si tratta del principio che ha ricevuto tra gli *stakeholder* la più bassa percentuale di accordo (comunque superiore ad un soggetto su due tra quelli che hanno risposto al questionario). Andando più nello specifico, è possibile affermare che gli *stakeholder* non esprimano in effetti un reale disaccordo (hanno espresso disaccordo totale o moderato n. 14 soggetti vale a dire circa il 25,9% del totale) ma va altresì notato che circa uno *stakeholder* su cinque (n. 11; circa il 20,4% del totale), tra quelli che hanno risposto al questionario, si pronuncia “né in accordo né in disaccordo” relativamente a questo principio effettuando quella che a tutti gli effetti potremmo classificare come una sospensione di giudizio.

Questo forse è dovuto, come per il quinto principio, alla consapevolezza delle ben note difficoltà e alla scarsa motivazione all’apprendimento sociale, benché esplicito, da parte delle persone nello spettro dell’autismo (Bottini, 2018; Clements et al., 2018) anche se, va detto, continua a non essere chiaro se tale mancanza di motivazione all’apprendimento in contesti sociali sia dovuta all’assenza di motivazione sociale (Koegel & Mentis, 1985), alle difficoltà neuropsicologiche esperite durante le interazioni sociali dai bambini e dai ragazzi nello spettro o alla combinazione delle due in senso evolutivo (Vivanti & Rogers, 2011).

Principio quello relativo all’apprendimento con i pari e dai pari, che gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario definiscono comunque presente, anche se leggermente al di sotto della sufficienza, all’interno delle scuole tradizionali con una media nelle risposte di 4,94 (95% CI [4,33-5,36]) su una scala da 1 a 10 dove 1 indica “del tutto assente” e 10 “del

tutto presente” con una deviazione standard di 2,25. Parimenti per questo quesito la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,954; p: 0,038$) probabilmente, ma non significativamente assimilabile ad una distribuzione normale, risulta avere un’asimmetria lievemente (ma non significativamente) negativa e una curtosi negativa ($A: -0,062; K: -0,671$), che sta ad indicare quanto, a giudizio degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario il sesto principio della pedagogia montessoriana sia presente (in modo moderato e quasi sufficiente) all’interno della scuola tradizionale

Grafico 6.1 - Distribuzione della percezione degli stakeholder rispetto alla presenza del sesto principio della pedagogia montessoriana all’interno delle scuole tradizionali

In conclusione, a parere degli *stakeholder*, nelle scuole tradizionali l’apprendimento dai pari e con i pari è presente moderatamente, in modo quasi sufficiente. La presenza di tale modalità di apprendimento è in crescita costante ma, va detto, che la sua presenza varia molto a seconda del ciclo d’istruzione. Se nella scuola dell’infanzia il sesto principio montessoriano appare come un assioma quasi del tutto consolidato e acquisito, molta strada c’è ancora da fare rispetto alla primaria e alla secondaria dove la lezione frontale, anche se in misura minore rispetto agli anni

passati, rappresenta a tutt'oggi la modalità d'elezione per gestire i processi di apprendimento-insegnamento da parte degli insegnanti, tanto per gli studenti neurotipici quanto per gli studenti neurodivergenti.

Capitolo settimo

Principio n. 7: Apprendimento in contesti significativi

L'educazione, così come è concepita oggi, è un qualcosa di separato dalla vita biologica e sociale. Tutti coloro che entrano nel mondo dell'educazione tendono ad essere tagliati fuori dalla società... Le persone sono preparate alla vita venendo escluse da essa.

Maria Montessori in Lillard (2016) p. 251

7.1. Descrizione generale del settimo principio

Il settimo principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005; 2016) si occupa di sottolineare l'importanza della significatività dei contesti dell'apprendimento nell'ottica dello sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo questo principio «l'apprendimento situato in contesti significativi è spesso più profondo e ricco dell'apprendimento in contesti astratti». Tale principio è sviscerato dall'autrice (Lillard, 2005; 2016) all'interno del capitolo 8 intitolato non a caso "contesti significativi per l'apprendimento" (Lillard, 2016, pp-251-282).

Spesso le scuole tradizionali sono criticate per essere "poco significative" «nel senso che non sono correlate in modo ovvio alla vita reale» (Lillard, 2016, p. 251). Con una riuscita analogia (e non senza una piccola punta di ironia) Lillard, infatti, paragona le scuole tradizionali a un'industria nata con lo scopo di trasformare il bambino (visto come un essere che agisce in via esclusivamente comportamentale) in un cittadino in grado di fornire la giusta risposta ad un test standardizzato a risposta multipla. Di contro le scuole montessoriane, sempre secondo la nostra autrice, sono più simili ad una sorta di monastero laico nato con lo scopo di incoraggiare la realizzazione del pieno potenziale di ciascun individuo in modo connesso, consapevole e soprattutto intelligente⁵⁵.

⁵⁵ È possibile qui intendere la parola *intelligente* usata da Angeline Stoll Lillard con un'accezione molto simile a quella utilizzata da Dewey (1973) e cioè che «tutti

Esistono essenzialmente due modi, secondo la scienza e la ricerca, per dare un senso ai contenuti dell'apprendimento e rendere pertanto significativi i contesti di apprendimento. Un primo modo è quello di connettere le nuove informazioni che acquisiscono i discenti alla loro conoscenza pregressa utilizzandola come quadro di riferimento per farli orientare all'interno dei processi di apprendimento-insegnamento. Si tratta di un effetto di "familiarità" con i contenuti poiché come afferma Lillard (2016, p. 257) «quando qualcuno ha già familiarità con qualcosa questo acquisisce un significato» e questo è stato dimostrato in numerosi esperimenti classici in maniera transculturale (Borke, 1975; Lancy & Strathern, 1981). Naturalmente la ricerca dimostra anche che la familiarità deve essere del bambino e non dell'adulto come ampiamente dimostrato da Bjorklund e Thompson già nel 1983. Ma perché la familiarità e i contesti di apprendimento significativi supportano l'apprendimento? I miglioramenti nell'apprendimento vengono supportati essenzialmente per tre ordini di ragioni: in primo luogo, per via del classico concetto piagetiano di assimilazione e accomodamento che indica proprio come una persona assorbe nuova conoscenza all'interno delle sue strutture mentali preesistenti. In secondo luogo, per via del concetto di "processamento" che comporta un certo risparmio cognitivo poiché va da sé che con item familiari maggiori risorse cognitive sono disponibili per supportare gli altri processi. In terzo luogo, bisogna considerare la motivazione poiché, coerentemente al terzo principio dell'UDL (Savia, 2016) l'apprendimento di nuova conoscenza è incentivato qualora questa nuova conoscenza serva a riempire gli spazi tra conoscenze già acquisite.

Un secondo modo per dare significato ai contenuti dell'apprendimento è in un certo senso una estremizzazione del primo. Si tratta dell'acquisizione del cosiddetto *expertise* definito da Richard W. Herling (2000) come:

«un comportamento mostrato all'interno di un dominio specialistico e o di un dominio correlato, sotto forma di azioni costantemente dimostrate da un individuo che sono sia perfettamente efficienti nella loro esecuzione che efficaci nei loro risultati».

gli uomini diventino scientifici nei loro atteggiamenti: genuinamente intelligenti nei loro modi di pensare e di agire».

Infatti, come è anche lecito aspettarsi, quando bambini e ragazzi acquisiscono un certo livello di *expertise* in un determinato dominio mostrano non soltanto migliori performance cognitive rispetto alle funzioni cognitive basilari (memoria, attenzione ecc.) ma complessivamente livelli più alti di ragionamento. Tutto questo suggerisce in definitiva che «operare in un contesto significativo e familiare può migliorare le prestazioni cognitive» (Lillard, 2016, p. 259). Va fatto notare in questa sede che questo assunto non è solo alla base della pedagogia montessoriana ma anche di quello del *Mastery Learning* elaborato da Benjamin Bloom (1971) e di quello di *apprendimento situato* elaborato da Jean Lave ed Etienne Wenger (1991).

Fu infatti proprio Maria Montessori (citazione presente in Lillard, 2016, p. 261) tra le prime a intuire che «insegnare dettagli porta alla confusione mentre stabilire relazioni tra le cose è portare conoscenza». Questo comporta che la sua pedagogia è scientemente pensata per offrire quei contesti significativi di apprendimento che il settimo principio raccomanda.

Il primo modo con cui la pedagogia montessoriana offre contesti significativi di apprendimento ai propri discenti è facendo sì che la nuova conoscenza sia incorporata con la vecchia conoscenza attraverso un'attenta programmazione educativa che non settoriale e legata esclusivamente ai contenuti. Le lezioni e i materiali sono infatti stati progettati da un'unica persona (e aggiornati da un'unica organizzazione) nell'arco di circa 50 anni e avendo bene in mente il bambino dalla nascita fino ai dodici anni. La ricerca conferma che l'estrema coerenza interna del programma di studi montessoriano concede i giusti tempi di assimilazione e accomodamento ai bambini e ai ragazzi permettendo loro un apprendimento ottimale (Lillard, 2016, p. 263)

Il secondo modo con cui la pedagogia montessoriana offre contesti significativi di apprendimento ai propri discenti è facendo in modo che questi possano vedere, toccare e sentire concretamente i significati di ciò che apprendono. Questo è reso possibile dai particolari esercizi e dagli specifici materiali utilizzati che favoriscono l'apprendimento concreto e visivo dei concetti, anche di quelli più astratti. Esempi in tal senso sono i materiali concreti per l'apprendimento della matematica (Lillard, 2016, p. 265), per l'apprendimento delle parole e dell'italiano (Lillard, 2016, p. 266) e, non da ultimo e in coerenza con Jerome Bruner (1991), il largo ricorso

alle storie per favorire la contestualizzazione ottimale degli apprendimenti attraverso la narrazione.

Il terzo e ultimo modo con cui la pedagogia montessoriana offre contesti significativi di apprendimento ai propri discenti è attraverso l'elemento sociale, vale a dire attraverso la condivisione di conoscenza con gli altri. Questo aspetto mette in forte connessione il settimo principio della pedagogia montessoriana con il sesto e offre una motivazione in più all'apprendimento in coerenza con il terzo principio dell'UDL. Infatti, come riportato da Lillard (2016, p. 268) «Ai bambini sembra dare piacere condividere la conoscenza che acquisiscono e sapere che potranno esporre il materiale ad altri dà al loro apprendimento uno scopo aggiuntivo».

Il discorso intorno al settimo principio della pedagogia montessoriana, tuttavia, non sarebbe completo se si omettesse la questione del trasferimento, o meglio della generalizzazione della conoscenza e degli apprendimenti⁵⁶. Un aspetto cruciale per il successo della pedagogia montessoriana e che può essere direttamente connesso a questo settimo principio è infatti, anche secondo Angeline Stoll Lillard, l'attenzione rivolta al successo (o all'eventuale insuccesso) nella "generalizzazione degli apprendimenti". Per generalizzazione degli apprendimenti qui si intendono le connessioni che possono stabilire tra un argomento e l'altro all'interno di una determinata materia, tra materie diverse e al di fuori della materia stessa, nel mondo reale e nella vita di tutti i giorni. La scuola montessoriana favorisce la generalizzazione degli apprendimenti secondo Lillard (2016, p. 271 e sgg.) attraverso le somiglianze (e a volte delle vere e proprie coincidenze come nel caso delle frequenti uscite) tra le situazioni presentate nei contesti di apprendimento (fonte) e i contesti di vita reale (target), le somiglianze tra i materiali (sia per quel che riguarda l'apparenza dei materiali sia per quel che riguarda la loro strutturazione) lungo tutto l'arco del curriculum montessoriano e una chiara (e il più delle volte esplicita) applicazione della conoscenza. Tutto questo porta a generare dei veri e propri apprendimenti situati che, benché esaltati spesso da molti teorici del

⁵⁶ Nell'originale *knowledge transfer* ma che per gli scopi di questo lavoro si è preferito tradurre con il termine "generalizzazione degli apprendimenti", concetto più familiare nel campo della psicologia e dei disturbi del neurosviluppo.

campo dell'educazione risultano, in virtù del rispetto del settimo principio un vero e proprio cardine della pedagogia montessoriana.

7.1.1. Il settimo principio per lo sviluppo neurodivergente

Parlando tanto di bambini in età prescolare (scuola dell'infanzia) quanto di quelli in età scolare (primaria e secondaria) con condizioni e disturbi del neurosviluppo limitatamente a questo settimo principio, le scuole montessoriane risultano particolarmente adatte, in primo luogo, poiché la generalizzazione degli apprendimenti in queste popolazioni risulta da sempre storicamente piuttosto difficoltosa (Vivanti & Salomone, 2016) all'interno dei contesti di apprendimento tradizionali. Questo è particolarmente vero nei bambini e nei ragazzi nello spettro dell'autismo che, sebbene, a livello scolastico e accademico, dimostrino tendenzialmente un apprendimento più efficiente della media in determinati compiti (punti di forza) e un apprendimento meno efficiente della media in altri compiti (punti di debolezza), presentano comunque deficit significativi, distinti e rilevanti quando devono generalizzare gli apprendimenti a situazioni nuove (Church et al., 2015) e questo è, con tutta probabilità, dovuto al loro specifico cablaggio neurologico che comporta non di rado difficoltà nel processamento sensoriale e nell'adattarsi in modo flessibile ai cambiamenti nell'ambiente⁵⁷ (Klorfeld-Auslender et al., 2022) nonché una specifica preferenza per il dettaglio rispetto al quadro generale. A queste difficoltà troppo spesso le metodologie di intervento e i contesti di apprendimento, sia clinici che scolastici, rispondono attraverso un sovradimensionamento della pratica che se non svolto in maniera opportunamente individualizzata e personalizzata nonché esplicitamente definita e "cross-modale" (Su, Castle & Camarata, 2019) portano a dei risvolti negativi in termini tanto di motivazione all'apprendimento che di efficienza degli apprendimenti stessi.

⁵⁷ Le difficoltà nell'avere dei comportamenti flessibili in situazioni nuove rispecchiano le significative difficoltà di funzionamento esecutivo presenti nelle persone nello spettro dell'autismo e connettono inestricabilmente la validità del settimo principio della pedagogia montessoriana alla necessità del rispetto del terzo limitatamente a questa popolazione.

In secondo luogo, parlando di contesti significativi di apprendimento è essenziale far notare in questa sede che i contesti di apprendimento sono resi significativi, per le persone che presentano difficoltà di apprendimento, ancor prima che dalle metodologie di intervento e dai singoli contesti di apprendimento, da un'attenta e meticolosa progettazione didattica che non sia meramente transdisciplinare ma a tutti gli effetti trans contestuale e trans istituzionale. Questa progettazione, per le persone con disabilità (ma il principio, potremmo dire, risulta valido per tutti i disturbi e le condizioni del neurosviluppo, anche laddove non diano luogo a disabilità) trova il suo corrispettivo e la sua cornice, almeno in ambito italiano, nella nozione di "progetto di vita" che è normata primariamente dall'art. 14 della L. 328/2000 e successive modificazioni. Pur non entrando nello specifico dei progetti di vita per le persone con disabilità (in quanto non pertinente a questa sede) limitatamente al contesto scolastico va fatto notare che il modello ministeriale di Piano Educativo Individualizzato (PEI) attualmente in vigore per gli studenti con disabilità prevede esplicitamente, per tutti i gradi e i livelli d'istruzione, di specificare le connessioni che gli obiettivi di apprendimento, le metodologie atte a raggiungere tali obiettivi nonché i sistemi di supporto previsti hanno con il più ampio "progetto di vita" e dunque con gli altri piani individualizzati attivi nella vita dello studente con disabilità a beneficio del quale quello specifico PEI è compilato. Inserito in questa cornice il PEI rappresenta dunque in definitiva di un modo per rendere i contesti di apprendimento scolastici maggiormente significativi per la vita quotidiana dello studente con disabilità attraverso la progettazione personalizzata e individualizzata che proprio alla luce dello strumento normativo dei "progetti di vita" aspira per l'appunto ad essere trans contestuale e trans istituzionale e a costruire solidi ponti tra scuola, famiglia, enti sanitari e sociali. Ma tutto questo potrebbe comunque non essere sufficiente per risolvere alla base il problema della convivenza delle differenze a scuola. Il problema di progettazioni educative come quelle presenti nei PEI è che rappresentano più che altro un tentativo di adattamento ex post di sistemi educativi che sono di fatto pensati per un ipotetico (e spesso inesistente) studente medio o neurotipico (Joi Ito, 2018). Occorre pertanto richiamare quanto affermato all'interno dell'*Universal Design for Learning* affinché i contesti di apprendimento siano resi significativi per tutti e per ciascuno studente, neurotipico

o neurodivergente, con o senza disabilità, attraverso non un adattamento ex post ma mediante una riforma strutturale del sistema scolastico tradizionale, che elimini la necessità stessa di parlare di “inclusione”. Si tratta in definitiva di un processo volto a rendere significativi i contesti di apprendimento per tutti e per ciascuno e che potrebbe, perché no, passare anche (ma non soltanto) attraverso l’implemento dei principi montessoriani qui esposti.

Per quel che riguarda l’età prescolare sicuramente i modelli di intervento precoce evolutivo-naturalistici (NBDI), di cui più volte è stata ribadita la similarità e la connessione con la pedagogia montessoriana, sono tra quelli che maggiormente favoriscono un apprendimento efficiente ed efficace (Vivanti, Bottema-Beutel, Turner-Brown, a cura di, 2022) offrendo dei contesti significativi di apprendimento a tutti gli effetti coerenti con quanto enunciato nel settimo principio della pedagogia montessoriana. Uscendo dai contesti clinici ed entrando più nell’ottica della pedagogia della neurodiversità (Cadavero & Salerni, 2022) tale ecologia degli apprendimenti ha fornito delle buone evidenze non soltanto per lo sviluppo neurodivergente ma anche per lo sviluppo neurotipico nella sperimentazione a livello di scuola dell’infanzia del *Group-Based Early Start Denver Model* (G-ESDM) recentemente portata avanti da Emanuela Zappalà, Cynthia Zierhut e Paola Aiello (2020).

Un ulteriore punto di contatto e similarità tra la pedagogia montessoriana e gli interventi cognitivo-comportamentali portati avanti per le condizioni e i disturbi del neurosviluppo riguarda l’insegnamento esplicito (e la conseguente pratica guidata) di contenuti che generalmente nella popolazione generale vengono demandati all’apprendimento implicito. È il caso, ad esempio, delle “Storie Sociali” (Gray, 2016) e delle “Conversazioni a Fumetti” (Gray, 2014), metodologie di spiegazione *evidence based* che mirano a rendere significativo l’apprendimento di script sociali e comportamentali attraverso la spiegazione e l’informazione sistematica e questo del tutto in coerenza con quanto avviene nella pedagogia montessoriana (Lillard, 2016, p. 267). In particolare, la metodologia delle Storie Sociali applicata all’interno di una classe di una scuola montessoriana dell’Arizona ha comportato un incremento significativo delle capacità di *problem solving* di tutti gli alunni di quella specifica classe (Cramer, 2016). Resta ancora da analizzare il ruolo che nell’applicazione di tali

metodologie possa essere giocato dai pari. La pedagogia montessoriana offre in questo senso un terreno fertile nonché numerosi spunti per la ricerca futura in virtù non solo del settimo ma anche e forse soprattutto del sesto principio. I pari hanno infatti il potere di rendere significativo il contesto di apprendimento tanto per loro che per i loro coetanei con disturbi e condizioni del neurosviluppo, a volte anche più degli insegnanti stessi.

7.1.2. *Risultati e conclusioni sul settimo principio*

Per quanto detto e considerato, limitatamente a questo settimo principio enunciato da Angeline Stoll Lillard (2016), le scuole montessoriane possono essere considerate particolarmente adatte alle caratteristiche dei bambini e dei ragazzi nello spettro dell'autismo e altri disturbi e condizioni del neurosviluppo sia in età prescolare che scolare poiché, rendendo significativi i contesti di apprendimento favoriscono la generalizzazione degli apprendimenti e offrono un terreno fertile all'applicazione di metodologie *evidence based* su larga scala come, per l'appunto gli approcci NBDI e le Storie Sociali.

Anche per questo principio sono stati posti agli *stakeholder* due quesiti. Il primo rispetto a quanto lo ritenessero adeguato o non adeguato rispetto allo sviluppo neurodivergente e il secondo su quanto ritenessero tale principio presente o assente all'interno della scuola tradizionale. Da far notare che i risultati al test di correlazione di Pearson tra i due quesiti ($r: -0,284; p: 0,037; \text{gdl}: 52$) suggeriscono una relazione lineare negativa statisticamente significativa per $p < 0.05$ tra le risposte e quindi una loro probabile non indipendenza. Questo suggerisce altresì che esiste per gli *stakeholder* una relazione tra l'importanza data all'apprendimento in contesti significativi per le persone neurodivergenti e la relativa mancanza di tali contesti significativi di apprendimento per le persone neurodivergenti all'interno della scuola tradizionale.

A livello di risultati il 72,2% degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario rispetto all'adeguatezza di questo settimo principio per le persone neurodivergenti e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo si è detto "fortemente d'accordo" e il 13,0% "abbastanza d'accordo" con una percentuale di accordo totale dell'85,2% sulla base di 54 soggetti

rispondenti (vedere tabella 7.1 per maggiori informazioni)⁵⁸. Per questo quesito specifico, inoltre, la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* (W: 0,596; $p < 0,001$), probabilmente, ma non significativamente, assimilabile a una distribuzione normale, risulta avere un'asimmetria negativa e una curtosi marcatamente positiva (A: -1,97; K: 3,16), e questo sta ad indicare quanto il parere degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario, al di là dei possibili fattori confondenti, sia polarizzato verso un giudizio di marcata adeguatezza del terzo principio per quel che concerne lo sviluppo neurodivergente.

Tabella 7.1 - Frequenze della percezione del grado di adeguatezza del settimo principio della pedagogia montessoriana da parte degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario

Grado di Adeguatezza	Frequenze	% del Totale	% Cumulata
1	1	1.9 %	1.9 %
2	3	5.6 %	7.4 %
3	4	7.4 %	14.8 %
4	7	13.0 %	27.8 %
5	39	72.2 %	100.0 %

Principio quello relativo all'apprendimento all'interno di contesti significativi che gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario sono abbastanza concordi nel definire lievemente assente all'interno delle scuole tradizionali con una media nelle risposte di 4,26 (95% CI [3,64-4,88]) su una scala da 1 a 10 dove 1 indica "del tutto assente" e 10 "del tutto presente" e una deviazione standard di 2,28. Parimenti per questo settimo principio la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* (W: 0,937; $p: 0,007$) probabilmente, ma non significativamente assimilabile ad una

⁵⁸ Il quesito è stato posto su scala Likert dove 1 indicava "fortemente in disaccordo" e 5 "fortemente d'accordo". Per questo item nello specifico la media delle risposte è stata di 4,48 (95% CI [4,21-4,75]) con una deviazione standard di 0,97 che esclude qualsiasi possibilità di disaccordo sull'adeguatezza di questo principio per i bambini e ragazzi con disordini e condizioni del neurosviluppo tra gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario.

distribuzione normale, risulta avere un'asimmetria lievemente positiva e una curtosi negativa (A: 0,465; K: -0,720), che sta ad indicare quanto, a giudizio degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario il settimo principio della pedagogia montessoriana sia relativamente assente all'interno della scuola tradizionale (vedere il grafico 7.1 per una maggiore chiarezza).

Grafico 7.1 - Distribuzione della percezione degli *stakeholder* rispetto alla presenza del settimo principio della pedagogia montessoriana all'interno delle scuole tradizionali

In conclusione, è possibile affermare che, a parere degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario, e come più volte ribadito da Angeline Stoll Lillard nel suo libro le scuole tradizionali dovrebbero tenere maggiormente in considerazione l'utilizzo di contesti di apprendimento significativi per favorire un apprendimento efficace ed efficiente, tanto per bambini e ragazzi neurotipici che neurodivergenti.

Capitolo ottavo

Principio n. 8: Modalità d'interazione insegnante-bambino

È vero che il bambino si sviluppi nel proprio ambiente attraverso la sua stessa attività, ma ha bisogno di attribuire dei significati al materiale, di una guida e di un'indispensabile comprensione. È l'adulto che provvede a queste necessità... Se non fa quello che è necessario fare, il bambino non può agire significativamente e se fa più di quanto è necessario mette sé stesso prima del bambino, estinguendo l'impulso creativo [del bambino].

Maria Montessori in Lillard (2016) p. 283

8.1. Descrizione generale dell'ottavo principio

L'ottavo principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005; 2016) riguarda le modalità d'interazione da tenere nel rapporto educativo per implementare lo sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo questo principio «forme particolari di interazione tra adulti sono associate a risultati più ottimali per i bambini». Tale principio è approfondito dalla Lillard (2016) nel capitolo 9 intitolato "Stili di interazione degli adulti e risultati nei bambini". (Lillard, 2016, pp. 283- 313).

A differenza degli approcci comportamentisti di inizio Novecento che seguendo il modello industriale, non davano particolare importanza ai rapporti insegnante-bambino ma ragionavano semplicisticamente in termini di economicità della comunicazione all'interno dei processi di insegnamento-apprendimento Maria Montessori fu estremamente precisa e dettagliata nel dare indicazioni su come gli insegnanti dovessero interagire con i bambini. Nello specifico le particolari forme di interazione raccomandate da Maria Montessori «si avvicinano molto ai comportamenti che le ricerche psicologiche ed educative più recenti dimostrano essere associati a risultati migliori nei bambini» (Lillard, 2016, p. 283). Tali ricerche riguardano l'attaccamento sicuro tra i bambini e i loro *caregiver*, l'esercizio di un ruolo di autorevolezza nella relazione, il controllo di sé stessi e dell'ambiente di apprendimento.

La teoria dell'attaccamento, introdotta originariamente dallo psicologo americano John Bowlby (1969) e in seguito ampliata e verificata

sperimentalmente dalla sua collega Mary Ainsworth attraverso il celeberrimo esperimento della *Strange Situation*⁵⁹ afferma che il bambino necessita di un adulto vicino che funga da base sicura per l'esplorazione del mondo e a cui ritornare in situazioni di *distress*⁶⁰. (Ainsworth et al., 1978). Tale "attaccamento sicuro" che secondo vari studi longitudinali porta ai risultati ottimali per lo sviluppo del bambino anche in termini epigenetici che diacronici, ha degli antecedenti ben precisi che sono individuati da Ainsworth stessa (1969) nella cosiddetta *sensibilità materna* (a sua volta operazionalizzata in 4 componenti fondamentali: *consapevolezza* dei segnali del bambino, *interpretazione* accurata di quei segnali, erogazione di una risposta *appropriata* e *tempismo* della risposta). Tale concetto risulta molto vicino, almeno secondo Lillard (2016, p. 288) all'idea di Maria Montessori rispetto alle caratteristiche di *calore* e *sensibilità* che gli insegnanti dovrebbero possedere; a loro volta ottimamente sintetizzate nel famoso motto montessoriano «Aiutami a farlo da solo» (Montessori, 1999, p. 277).

Caratteristiche, quelle di calore e sensibilità enunciate da Maria Montessori, che richiamano direttamente anche gli alti livelli di calore e di controllo (Maccoby & Martin, 1983) presenti nello stile genitoriale "autorevole" teorizzato e raccomandato da Baumrind (1971) come stile genitoriale ottimale in contrapposizione agli altri tre stili genitoriali disfunzionali: quello "autoritario" (alti livelli di controllo, bassi livelli di calore), quello "permissivo" (bassi livelli di controllo, alti livelli di calore) e quello "negligente" (bassi livelli di controllo, bassi livelli di calore). La più recente ricerca sugli stili genitoriali conferma la necessità per ottimizzare i risultati educativi di bambini e ragazzi, di alti gradi di calore e di controllo. Infatti, come affermato dalla stessa Lillard (2016, p. 296) «i bambini e i

⁵⁹ Nello specifico l'esperimento serve a misurare il livello di attaccamento ed è usato per bambini tra i 12 e i 18 mesi (ma ci sono altre metodologie per bambini più grandi). Il bambino viene messo in una stanza piena di giocattoli e per circa 15-20 minuti la madre e un estraneo vanno e vengono in una serie di situazioni predefinite. Ad un certo punto il bambino viene lasciato da solo con i giocattoli e invece di entrare la madre entra l'estraneo. Solitamente questa situazione è molto stressante per il bambino che appare molto stressato ed irritato. Un minuto dopo entra la mamma e il comportamento del bambino durante questa riunione è significativo per misurare l'attaccamento. Circa il 70% dei bambini non ha un comportamento ambiguo e cerca conforto nel genitore e questo è quello che viene denominato come "attaccamento sicuro" (Weinfield et al., 2008)

⁶⁰ Termine che indica lo stress negativo in contrapposizione a *eustress* che indica, al contrario, lo stress positivo.

ragazzi prosperano quando vengono fornite loro una struttura chiara e solida, una comunicazione rispettosa e del calore emotivo».

Tale equilibrio tra calore e controllo si traduce operativamente per gli insegnanti montessoriani nel dictat di fornire a bambini e ragazzi il maggiore grado di libertà possibile (Montessori, 2016) e tutto questo in accordo soprattutto col secondo principio già analizzato nel secondo capitolo del presente lavoro). Tuttavia, la libertà invocata a più riprese da Maria Montessori all'interno dei suoi scritti non è come a volte viene recepita un tipo di libertà che lascia spazio al permissivismo. Si tratta in definitiva di un tipo di libertà che deve necessariamente avere dei limiti e dei confini chiari e definiti. All'interno del testo "dall'infanzia all'adolescenza" (Montessori, 1970) risulta infatti chiaro che gli insegnanti debbano assicurarsi che:

I giovani abbiano abbastanza libertà per poter agire seguendo iniziativa individuale. Ma per fare in modo che l'azione individuale sia libera e utile allo stesso tempo deve essere contenuta attraverso determinati limiti e regole che diano la guida necessaria.

Entrando più nello specifico, molte volte nei suoi scritti Maria Montessori, pur promuovendo l'idea di «un insegnante che guardi [ai suoi alunni] con amore e speranza» (Montessori in Lillard p. 297), mette ripetutamente in guardia dai rischi del permissivismo che apre le porte allo sviluppo di comportamenti devianti⁶¹ e dalla mancanza di autorevolezza sottolineando che «l'insegnante deve essere un superiore e non semplicemente un amico... [il bambino] necessita di una persona dignitosa e matura... se non ha nessuna autorità non può essere direttiva. Il bambino necessita di questo supporto» (ibidem).

Ma come si concretizza questo atteggiamento autorevole in riferimento allo specifico ruolo che deve assumere l'insegnante nei processi di insegnamento-apprendimento all'interno della pedagogia di Maria Montessori? A questo proposito ci informa Lillard (2016, p. 308) che «laddove gli insegnanti tradizionali hanno come ruolo principale quello di impartire la conoscenza, il ruolo principale degli insegnanti montessoriani è quello di connettere il bambino all'ambiente». In sostanza l'insegnante montessoriano è una sorta di direttore d'orchestra che possiede la capacità di osservare attivamente i bambini dando loro guida e struttura quando

⁶¹ Termine utilizzato da Maria Montessori per indicare quelli che ad oggi chiameremo comportamenti disfunzionali o disadattivi

necessario. In sostanza l'insegnante montessoriano deve essere un *primum inter pares* che struttura l'ambiente di apprendimento e, pur lasciando i dovuti spazi di libertà e di crescita, esercita il controllo non soltanto all'interno della relazione con i propri alunni ma anche, più in generale, sull'ambiente classe e sul materiale di apprendimento.

Per assolvere questi complessi compiti un insegnante montessoriano, per qualificarsi come tale, deve affrontare un rigido programma di formazione (Lillard, 2016, p. 310) per sviluppare determinate qualità personali su cui primeggia, tra tutte, una eccellente capacità di osservazione scevra da pregiudizi di sorta e da emozioni estreme e incontrollate (come, ad esempio, orgoglio o rabbia) che possano, in qualche misura, offuscare il giudizio e la sensibilità rispetto alle esigenze educative del bambino. Unitamente a ciò parte integrante della formazione dell'insegnante montessoriano è riservata ad una conoscenza precisa dei materiali e delle modalità concernenti la loro presentazione (Lillard 2016, p. 312).

8.1.1. *L'ottavo principio per lo sviluppo neurodivergente*

Parlando di bambini in età prescolare (scuola dell'infanzia) nello spettro dell'autismo e con condizioni e disturbi del neurosviluppo e limitatamente a questo ottavo principio le scuole montessoriane risultano adatte, in primo luogo, proprio per l'attenzione data alla responsività dell'adulto rispetto alle necessità peculiari dei suoi piccoli alunni all'interno dei contesti educativi, soprattutto per quel che riguarda la comunicazione e l'apprendimento sociale.

Va in questa sede subito chiarito che, nonostante un gran numero di ricerche evidenzi che, all'aumentare della responsività genitoriale, cresca il ritmo dello sviluppo cognitivo, linguistico e sociale dei bambini nello spettro (Mahoney & Perales, 2005; Drew et al., 2002; Vismara & Rogers, 2008) questo non significa automaticamente che i genitori di tali bambini siano meno sensibili o responsivi rispetto agli altri genitori (Rogers, Dawson & Vivanti, 2010, p. 53). La storia dell'applicazione acritica della teoria dell'attaccamento elaborata da Bowlby al mondo dell'autismo ha infatti generato un gran numero di problemi, culminati nell'infamante accusa di negligenza rivolta alle madri nella ormai tristemente celebre teoria delle madri frigorifero elaborata da Bruno Bettelheim (1967) all'interno del suo libro "La fortezza vuota" in cui si arrivava addirittura ad indicare come unica soluzione terapeutica per i bambini autistici la "parentectomia"

ovvero l'allontanamento forzato della madre dal proprio bambino. La fallacia di tali teorie è dimostrata oggi da un crescente corpus di ricerche che hanno evidenziato che, anche se i bambini nello spettro sottoposti alla *Strange Situation* si dimostrano più disorganizzati e meno coinvolti nella relazione, i genitori di tali bambini dimostrano la stessa sensibilità dei genitori di bambini senza autismo (Van IJzendoorn et al., 2007) e che, in media, circa il 47% delle risposte dei bambini nello spettro sottoposti all'esperimento della *Strange Situation* possono comunque essere classificate come attaccamento sicuro (Teague et al., 2017). Si tratta in sostanza di difficoltà di risposta del bambino e non di difficoltà genitoriali nello stabilire il coinvolgimento condiviso. Proprio per questo grande attenzione all'interno dei modelli di intervento precoce (soprattutto NBDI) è posta all'interazione adulto-bambino per sostenere, coerentemente con quanto detto da Maria Montessori, lo sviluppo dell'interazione e della comunicazione condivisa, la motivazione all'apprendimento e lo spirito d'iniziativa. Benché sia noto che «i bambini con ASD continuano a mostrare un numero minore di iniziative e di risposte all'attenzione condivisa e trascorrono meno tempo coinvolto in interazioni condivise con i caregiver rispetto ai loro coetanei» (Vivanti, Bottema-Beutel, Turner-Brown, a cura di, 2022, p. 42) l'implemento e la facilitazione delle *routine di coinvolgimento condiviso* (attraverso l'uso di strategie adattive di interazione e comunicazione) tra caregiver e bambino «possa far aumentare la probabilità che i bambini entrino in un rapporto di coinvolgimento condiviso con partner interattivi adulti» (ivi, p. 46). Questo è valido sia per terapeuti e genitori opportunamente formati che per l'implementazione di tali tipi di intervento all'interno dei contesti di comunità come asili nido e scuole dell'infanzia attraverso modelli come il G-ESDM (Vivanti et al., 2019). Si tratta di un modello peraltro già sperimentato all'interno dei contesti educativi italiani che riguardano la prima infanzia (Zappalà, Zierhut & Aiello, 2020) in cui grande importanza è data, analogamente a quanto avviene nella pedagogia montessoriana, all'uso delle emozioni positive e alla sensibilità e responsività da parte degli adulti nei confronti dei bambini (Vivanti et al., 2019, p. 96-97), al fatto che gli adulti forniscano molteplici e variegata opportunità di comunicazione ai bambini (ivi, p. 97-99), e soprattutto acciocché gli adulti curino il linguaggio in modo naturale ed

“evolutiveamente adeguato”⁶² per modellare una comunicazione verbale appropriata con i bambini, non risparmiandosi nel commentare e nel raccontare quanto avviene all’interno del processo di insegnamento-apprendimento. (ivi, p. 99-100). Inoltre, sempre analogamente a quanto avviene nella pedagogia montessoriana, particolare cura è riservata alla strutturazione e all’elaborazione delle attività condivise, sia all’interno della relazione asimmetrica (adulto-bambino) sia nelle relazioni simmetriche con i pari (ivi, p. 100-101). In ultimo va fatto notare che anche la formazione degli operatori (nel caso del G-ESDM si parla di insegnanti) all’interno del modello ESDM è estremamente rigorosa e prevede un rigido programma, teso a garantire la fedeltà dell’implementazione, articolato su più livelli di formazione (workshop introduttivi e avanzati a forte componente osservativa) e ben 13 criteri che comprendono alcuni di quelli appena descritti.

Parlando invece di bambini e ragazzi in età scolare (primaria e secondaria) con disturbi e condizioni del neurosviluppo e nello spettro dell’autismo, limitatamente a questo ottavo principio, le scuole montessoriane possono essere considerate adatte proprio per l’attenzione che viene data alla calibratura delle modalità di interazione insegnante-discente.

Innanzitutto, per quel che riguarda l’interazione e la comunicazione con bambini e ragazzi nello spettro dell’autismo è necessario rispettare alcune semplici linee guida che possono favorire il rispetto e lo sviluppo neuroculturale degli studenti neurodivergenti risultano, ad un primo esame, perfettamente in linea con quanto raccomandato da Maria Montessori all’interno della sua pedagogia in materia di interazione. Ad esempio Margareth Walsh⁶³, un’esperta di autismo del *May Institute* del Massachusetts, raccomanda di rivolgersi agli studenti neurodivergenti come si farebbe con dei pari età e non come si farebbe con dei bambini più piccoli non dando per scontato che la persona abbia capacità cognitive

⁶² Nello specifico il linguaggio degli adulti deve essere adeguato rispetto al livello attuale del linguaggio del bambino utilizzando la regola della “parola in più” (Rogers & Dawson, 2010) secondo cui l’adulto parla al bambino utilizzando frasi che impieghino circa una parola in più rispetto alla lunghezza delle frasi prodotte dal bambino. Rivolgendosi ad un gruppo eterogeneo gli input linguistici dovranno essere calibrati e dinamici su base individuale.

⁶³ Per maggiori informazioni consultare direttamente il sito del May Institute: <https://www.mayinstitute.org/news/acl/asd-and-dd-adult-focused/tips-for-talking-to-adults-on-the-autism-spectrum/>

limitate solo perché presenta difficoltà di linguaggio o di interazione, di evitare l'uso di parole eccessivamente familiari o personali (come ad esempio "amore", "tesoro", "cucciolo" ecc.) quando non evolutivamente appropriate, di essere sicuri da un punto di vista letterale dicendo esattamente quello che si intende dire, prendersi il dovuto tempo per ascoltare, dare maggiore tempo per la risposta quando si fa una domanda, fornire un feedback significativo (e assertivo) a comunicazioni inappropriate e soprattutto non parlare mai come se la persona non fosse nella stanza quando è invece fisicamente presente.

D'altronde l'idea che una precisa e determinata modalità di interazione sia un fattore chiave nel favorire gli apprendimenti nelle persone nello spettro dell'autismo non è nuova all'interno della storia delle neurodivergenze. Essa è infatti presente fin dalle prime descrizioni cliniche fatte da Hans Asperger (1944) all'interno del suo celeberrimo saggio dove fornisce alcune importanti indicazioni pedagogiche riguardo a questa tematica (Asperger, 2003, p. 52) che, per giunta, appaiono del tutto coerenti per certi aspetti con quanto raccomandato anche da Maria Montessori.

Innanzitutto, l'educatore deve impartire le direttive pedagogiche «senza coinvolgimento emozionale»: non deve mai andare in collera o arrabbiarsi, ma nemmeno voler essere «affettuoso» o «infantileggiante» [...] l'educatore deve essere davvero, anche interiormente, del tutto calmo, controllato e concentrato. [...] si danno direttive pedagogiche non come richieste personali, bensì come legge obiettiva.

Parimenti Hans Asperger, in virtù della sua enorme sensibilità pedagogica e marcatamente lontano dall'essere uno psichiatra normativo all'interno dello stesso saggio (ivi, p. 38-39) sottolineava anche la necessità di possedere delle buone capacità osservative (sia in senso quantitativo che qualitativo) per poter lavorare con la neurodivergenza autistica.

Crediamo che, a chi è capace di guardare, la vera natura di una persona si riveli in maniera non falsata e non ingannevole solo se egli vive con questa persona, se può osservare le innumerevoli reazioni che nella vita quotidiana hanno luogo in questa persona, durante il lavoro, lo studio e il gioco, sotto stimolo nell'attività spontanea, in situazione di libertà e distensione. [...] La natura più profonda del bambino, dunque, si rivelerà soltanto a chi sta con lui nella

situazione pedagogica, purché possieda l'istinto giusto per guidarlo e anche per osservarlo.

Capacità osservative che, come si è visto nel paragrafo precedente, rappresentano un tratto distintivo della pedagogia montessoriana. In virtù di ciò appare chiaro che il fatto che gli insegnanti montessoriani siano strutturalmente formati rispetto all'osservazione rappresenti un ulteriore e indubbio vantaggio per propendere ulteriormente verso un giudizio di adeguatezza delle scuole montessoriane per i bambini e i ragazzi nello spettro dell'autismo e con disturbi e condizioni del neurosviluppo.

Facendo un salto temporale nella storia dell'autismo e arrivando ai giorni nostri l'atteggiamento e le caratteristiche personali richieste all'insegnante montessoriano sono poi ottimamente sintetizzate da Barry Prizant (2015, pp. 103-105) quando, parlando di ciò che occorre per lavorare con l'autismo, definisce ciò lui chiama il "Fattore X" vale a dire una predisposizione al lavoro con le neurodivergenze che, nonostante comprenda al suo interno anche caratteristiche personali invariabili, può comunque essere una "competenza" che è possibile operazionalizzare, coltivare, acquisire ed infine masterizzare.

8.1.2. Risultati e conclusioni sull'ottavo principio

Per quanto detto e considerato, limitatamente a questo ottavo principio enunciato da Angeline Stoll Lillard (2016), le scuole montessoriane possono dunque essere considerate particolarmente adatte alle caratteristiche dei bambini e dei ragazzi nello spettro dell'autismo e altri disturbi e condizioni del neurosviluppo sia in età prescolare che scolare poiché, dando particolare cura alle modalità di interazione bambino-insegnante e formando rigorosamente questi ultimi all'osservazione sistematica e scientifica dei loro alunni offrono senz'altro delle buone basi per l'implementazione e il dialogo con i principali metodi terapeutici ed educativi raccomandati dalle più recenti linee guida sull'intervento per i disturbi e condizioni del neurosviluppo, in Italia redatte dal Sistema Nazionale Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità (SNLG-ISS)⁶⁴

⁶⁴ Per ulteriori approfondimenti consultare: <https://www.iss.it/linee-guida1>

Anche per questo principio sono stati posti agli *stakeholder* due quesiti. Il primo rispetto a quanto lo ritenessero adeguato o non adeguato rispetto allo sviluppo neurodivergente e il secondo su quanto ritenessero tale principio presente o assente all'interno della scuola tradizionale. Da far notare che i risultati al test di correlazione di Pearson tra i due quesiti ($r: -0,030$; $p: 0,830$; $gdl: 52$) suggeriscono l'assenza di una relazione lineare statisticamente significativa tra le risposte e quindi una loro probabile indipendenza.

A livello di risultati il 57,4% degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario rispetto all'adeguatezza di questo ottavo principio per le persone neurodivergenti e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo si è detto "fortemente d'accordo" e il 18,5% "abbastanza d'accordo" con una percentuale di accordo totale del 75,9% sulla base di 54 soggetti rispondenti (vedere tabella 8.1 per maggiori informazioni)⁶⁵ Per questo quesito specifico inoltre la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,739$; $p < 0,001$) probabilmente, ma non significativamente, assimilabile a una distribuzione normale, risulta avere un'asimmetria negativa e una curtosi positiva ($A: -1,23$; $K: 0,828$), e questo sta ad indicare quanto il parere degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario sia polarizzato verso un giudizio di adeguatezza dell'ottavo principio per quel che concerne lo sviluppo neurodivergente.

Tabella 8.1 - Frequenze della percezione del grado di adeguatezza dell'ottavo principio della pedagogia montessoriana da parte degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario

Grado di adeguatezza	Frequenze	% del Totale	% Cumulata
1	1	1.9 %	1.9 %
2	2	3.7 %	5.6 %
3	10	18.5 %	24.1 %

⁶⁵ Il quesito è stato posto su scala Likert dove 1 indicava "fortemente in disaccordo" e 5 "fortemente d'accordo". Per questo item nello specifico la media delle risposte è stata di 4,26 (95% CI [3,98-4,54]) con una deviazione standard di 1,01 che esclude qualsiasi possibilità di disaccordo sull'adeguatezza di questo principio per i bambini e ragazzi con disordini e condizioni del neurosviluppo tra gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario.

Tabella 8.1 - Frequenze della percezione del grado di adeguatezza dell'ottavo principio della pedagogia montessoriana da parte degli stakeholder che hanno risposto al questionario

Grado di adeguatezza	Frequenze	% del Totale	% Cumulata
4	10	18.5 %	42.6 %
5	31	57.4 %	100.0 %

Principio quello relativo alle modalità d'interazione insegnante-studente che gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario sono abbastanza concordi nel definire lievemente assente all'interno delle scuole tradizionali con una media nelle risposte di 4,33 (95% CI [3,71-4,96]) su una scala da 1 a 10 dove 1 indica "del tutto assente" e 10 "del tutto presente" e una deviazione standard di 2,28. Parimenti per questo ottavo principio la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,942$; $p: 0,011$) probabilmente, ma non significativamente assimilabile ad una distribuzione normale, risulta avere un'asimmetria lievemente positiva e una curtosi negativa ($A: 0,185$; $K: -0,544$), che sta ad indicare quanto, a giudizio degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario l'ottavo principio della pedagogia montessoriana sia relativamente assente all'interno della scuola tradizionale (vedere il grafico 8.1 per una maggiore chiarezza).

Grafico 8.1 - Distribuzione della percezione degli *stakeholder* rispetto alla presenza dell'ottavo principio della pedagogia montessoriana all'interno delle scuole tradizionali

In conclusione, è possibile affermare che, a parere degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario, e come spesso ribadito da Angeline Stoll Lillard nel suo libro, le scuole tradizionali dovrebbero focalizzarsi meno sul contenuto dell'apprendimento, curando e strutturando maggiormente le modalità d'interazione insegnante-studente tanto per quel che riguarda bambini e ragazzi neurotipici che, per l'appunto, neurodivergenti.

Capitolo nono

Principio n. 9: Ordine nell'ambiente e nella mente

Pedagogicamente il compito della scuola è quello di organizzare il lavoro del bambino [...] L'organizzare il lavoro del bambino e l'offrire questo lavoro al bambino è ciò che realmente per noi funziona [...] è l'organizzazione del lavoro che [porta a] l'istituzione dell'ordine mentale

Maria Montessori in Lillard (2016) p. 315

9.1. Descrizione generale del nono principio

Il nono e ultimo principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005; 2016) concerne l'importanza della strutturazione dell'ambiente per favorire lo sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo questo principio «l'ordine nell'ambiente è vantaggioso per i bambini». Tale principio è approfondito dalla Lillard (2016) nel capitolo 10 intitolato non a caso "Ordine nell'ambiente e nella mente" (Lillard, 2016, pp. 315-349).

La strutturazione dell'ambiente e delle procedure di insegnamento-apprendimento rappresenta ancora oggi uno dei tratti distintivi e maggiormente caratterizzanti della pedagogia montessoriana e più in generale del pensiero pedagogico di Maria Montessori. Anche le scuole tradizionali sono fondate sulla strutturazione, soprattutto per quel che concerne la scansione temporale delle attività e dei programmi di studio in un'ottica (post-industriale e comportamentista) tesa a favorire il massimo grado di economicità di sforzi e di risorse. La strutturazione di questi due elementi nella scuola tradizionale presenta altresì differenze molto nette tra il livello prescolare (nido e scuola dell'infanzia) e quello scolare (primaria). Come afferma Lillard (2016, p. 318) infatti nella scuola tradizionale «il bambino passa da un sistema prescolare che ha un ordine temporale

imposto dall'adulto piuttosto minimale a un sistema scolastico primario estremamente strutturato». Stando a queste parole il problema principale nelle scuole tradizionali è dunque che la strutturazione è per buona parte a carico degli adulti e porta a una sostanziale mancanza di controllo da parte del bambino rispetto al processo di apprendimento.

Detta in altri termini è possibile affermare che questo nono principio della pedagogia montessoriana sia, in un certo senso, la naturale controparte del terzo. Ma come si risolve questa apparente contraddizione all'interno della pedagogia montessoriana? Come ci fa notare Lillard (ibidem) «La risoluzione di questa apparente contraddizione [...] potrebbe risiedere nel fatto che il bambino performa al meglio quando l'ordine e la scelta sono imposti a differenti livelli»

Infatti, nelle scuole montessoriane l'ordine è imposto in maniera dinamica a due differenti livelli. Ad un livello macro (come, ad esempio, quello della strutturazione temporale delle attività per intenderci) nella pedagogia montessoriana non c'è praticamente alcuna struttura imposta dall'adulto, eccezion fatta per l'ora di inizio e fine delle attività e pochissimi momenti strutturati di lezione che l'insegnante decide di fare (o che può anche decidere di non fare). Diverso è invece il discorso ad un livello micro dove la pedagogia montessoriana risulta estremamente strutturata attraverso delle routine prestabilite e una serie di passaggi molto specifici richiesti per lavorare con ogni singolo materiale montessoriano. In questo senso, dunque, la pedagogia montessoriana «combina la libertà di scelta ad un livello macro con routine ordinate ad un livello micro» (Lillard, 2016, p. 326) per garantire lo sviluppo ottimale dei bambini.

Tali micro-routine all'interno della pedagogia montessoriana sono delle «sequenze schematiche particolari» (ibidem) analoghe alle routine dei pasti o del sonno che si verificano in ambiente domestico. Sono di questo tipo tutte le sequenze riguardanti le cosiddette "attività di vita pratica" che vengono strutturate dall'insegnante montessoriano in modo molto preciso, sia per quel che riguarda i movimenti da compiere che per quel che concerne i materiali da utilizzare. Esse una volta stabilite sono apprese dai bambini per via imitativa e attraverso la pratica ripetuta. Sempre secondo Maria Montessori delle routine o sequenze di azioni estremamente precise aiutano il bambino a sviluppare quella che lei chiama, mutuandola da Blaise Pascal, una "mente matematica", una sorta di articolazione

del pensiero e di amore per la precisione non di origine naturale ma bensì sviluppata dall'esposizione ad ambienti artificiali appositamente pensati e dall'utilizzo del materiale. Le attività di vita pratica così concepite giocano dunque un ruolo fondamentale nella pedagogia montessoriana per «supportare l'indipendenza, educare al movimento, promuovere la precisione del pensiero [...] e esercitare la concentrazione» (Lillard, 2016, p. 329). Questo naturalmente non vale solo per le routine di vita pratica (che rappresentano solo un piccolo esempio) ma è un principio valido per tutte le attività e il materiale montessoriano che sono a tutti gli effetti governati da un preciso set di routine e questo differenzia l'agire educativo di Maria Montessori non soltanto rispetto alla scuola tradizionale ma anche dagli altri paradigmi di pedagogia attiva incentrati sul fare. Come ci tiene a specificare Lillard (ivi, p. 330) infatti «i bambini fanno scoperte attraverso il materiale montessoriano seguendo un insieme ben ordinato di passaggi».

Oltre alla strutturazione delle procedure di apprendimento-insegnamento e di quelle relative all'utilizzo del materiale, nelle scuole montessoriane assume anche una certa importanza anche l'ordine dello spazio fisico che nelle classi montessoriane viene strutturato seguendo una logica ben precisa, che segue dettami che hanno un valore sia estetico che concettuale. Ciascuna area della classe è infatti deputata ad una specifica attività: ci sono aree diverse per le attività di vita pratica, per i materiali sensoriali, per la matematica, per la geografia, per il linguaggio e così via (ivi, p. 335). I colori sono scelti attentamente e in specifici *pattern* assolvono allo stesso tempo la duplice funzione di non distrarre e di incentivare i bambini ad intraprendere le attività e dunque, in definitiva, ad apprendere. Oltre a tali aspetti di carattere visivo, gli ambienti montessoriani sono ordinati e strutturati anche per quel che riguarda gli aspetti uditivi favorendo, per usare le parole della stessa Montessori "un'atmosfera di quieta attività" e "ambienti tranquilli". Benché infatti nel senso comune si sia abituati a concepire le classi, soprattutto quelle prescolari 3-6 anni, come ambienti necessariamente rumorosi e caotici, nell'entrare in una classe montessoriana si può rimanere come ci ricorda Lillard (ivi, p. 315)

[...] sorpresi, a volte disturbati, da quanto l'ambiente sia ordinato, in senso spaziale e uditivo. A livello spaziale, la classe è ordinata perché ogni cosa è in ordine e al proprio posto. A livello uditivo le classi montessoriane sembrano

ordinate perché sono davvero molto serene; i bambini sono spesso piuttosto silenziosi. Soprattutto con i bambini piccoli, le persone si aspettano un po' di confusione.

Questo perché tali bambini sono poi anche incentivati proprio dalla pervasività dell'ordine che caratterizza gli ambienti montessoriani a mantenerlo e a preservarlo, mettendo a posto il materiale che utilizzano come parte specifica delle micro-routine a cui sono esposti (ivi, p. 337).

Infine, un ulteriore aspetto da mettere in luce della pedagogia montessoriana in relazione a questo nono principio è la particolare attenzione e cura che viene dedicata all'allenamento sistematico dei sensi attraverso l'utilizzo del materiale sensoriale⁶⁶ che è in grado di mettere ordine nei sensi del bambino offrendogli esperienze specifiche che isolano un determinato senso specifico (vista, olfatto, tatto, gusto e udito) dagli altri, permettendo così al bambino una riorganizzazione neurale e, probabilmente, supportandolo nello sbloccare nuove risorse per esplorare e per rispondere al proprio ambiente di vita e di apprendimento in modo sempre più efficace ed efficiente. (ivi, p. 345)

In conclusione, Maria Montessori nel concepire il suo metodo educativo dimostra una notevole chiarezza di intenti, soprattutto rispetto al fatto che, per i bambini l'essere esposti ad un ambiente ordinato e strutturato fin dalle prime fasi dello sviluppo sia un fattore cruciale nel garantire risultati ottimali nel loro sviluppo, poiché il principio cardine è che il bambino ordina la propria mente proprio in relazione all'ordine percepito nell'ambiente.

9.1.1. Il nono principio per lo sviluppo neurodivergente

Parlando tanto di bambini in età prescolare (scuola dell'infanzia) quanto di quelli in età scolare (primaria e secondaria) nello spettro dell'autismo e con condizioni e disturbi del neurosviluppo, limitatamente

⁶⁶ Nello specifico il materiale sensoriale montessoriano deriva innanzitutto dal set di materiali utilizzato dal medico francese Jean Marc Gaspard Itard (1801; 1807) e, successivamente, dal suo allievo Édouard Séguin (1838, 1845) per lavorare con il selvaggio dell'Aveyron, dagli studi psicologici dell'epoca e dalle sue stesse ricerche.

a questo nono e ultimo principio le scuole montessoriane risultano adatte, in primo luogo, proprio perché dimostrano di possedere le giuste e necessarie qualità per soddisfare il bisogno di ordine e di strutturazione (pur conservando la libera iniziativa e la possibilità di scelta in virtù del rispetto del secondo principio) che caratterizza le menti neurodivergenti e in particolar modo la mente autistica lungo tutte le età, dal primo sviluppo fino all'età adulta.

La mente autistica propriamente detta è, infatti, in un certo senso definibile, per usare le stesse parole di Maria Montessori, come la "mente matematica" per antonomasia. Una mente che tende naturalmente, e molto spesso inevitabilmente, all'ordine e alla sistematizzazione (Baron-Cohen, 2011) e che fa dell'ordine e della sistematizzazione una risorsa cognitiva importante e un suo specifico punto di forza (Baron-Cohen, 2021). Il fatto che il bisogno e la ricerca di ordine e di schemi siano un punto di forza e un tratto caratterizzante della mente autistica, soprattutto per quel che concerne gli apprendimenti, appare molto chiaro già a partire dalle parole di Hans Asperger (2003, p. 66) che, tra l'altro, offrono anche un richiamo diretto alle attività di vita pratica presenti nella pedagogia montessoriana:

In loro anche l'adattamento sociale deve passare dall'intelletto, essi devono imparare tutto per via intellettuale. Bisogna spiegare loro tutto, enumerare tutto (il che sarebbe un grave errore educativo con i bambini normali): devono imparare e svolgere sistematicamente, come fosse un compito scolastico, tutte le piccole occupazioni quotidiane. Con alcuni di questi bambini [...] si è raggiunto un adattamento quasi senza difficoltà, fissando un orario esatto in cui, a partire dall'ora del risveglio, erano elencate con precisione tutte le attività e i doveri della giornata.

Proprio per questo i modelli comprensivi d'intervento (CTM)⁶⁷ nel campo dell'autismo sono caratterizzati da un certo grado di ordine e strutturazione e sono per certi aspetti assimilabili alla pedagogia

⁶⁷ Con *Comprehensive Treatment Models* o Modelli Comprensivi d'Intervento si intendono in questa sede dei set di pratiche o tecniche "brandizzati" (Rogers & Vismara, 2008) vale a dire cioè spesso identificabili da un nome molto conosciuto (p. es. ESDM; TEACCH; PRT; Lovaas; PECS; DIR; SCERTS ecc.) che vengono applicati per un esteso periodo di tempo (si parla di anni), sono intensivi nelle loro applicazioni (almeno 25 ore a settimana) e hanno solitamente numerose componenti e aree di intervento.

montessoriana. Tuttavia, alcune considerazioni preliminari devono essere fatte rispetto alle tipologie di ordine e strutturazione presentate nel paragrafo precedente relativamente alla pedagogia montessoriana per capire meglio analogie e differenze in relazione all'autismo e alle neurodivergenze. In primo luogo, in tali Modelli Comprensivi d'Intervento l'ordine e la strutturazione sono molto spesso pervasivi sia ad un livello micro che ad un livello macro (come evidenziato anche dal passaggio di Hans Asperger precedentemente citato), eccezion fatta per i modelli di intervento precoce evolutivo-naturalistici (NBDI) che prevedono una strutturazione esclusivamente a livello micro⁶⁸ proprio per favorire la libera scelta e l'iniziativa del bambino visto che «gli NBDI tentano di promuovere l'apprendimento esperienziale attivo attraverso la facilitazione e il rinforzo delle iniziative e della spontaneità del bambino e la costruzione delle opportunità di apprendimento da attività che hanno origine dagli stessi obiettivi del bambino, dai suoi materiali e dalle sue routine preferite». (Vivanti, Bottema-Beutel, Turner-Brown, a cura di, 2022, pp. 85-86) Analogamente alla pedagogia montessoriana dunque modelli NBDI come l'*Early Start Denver Model*, pur essendo incentrati sulla libera scelta del bambino ed essendo «volti a ridurre la discrepanza tra il contesto terapeutico e il contesto in cui avvengono le tipiche attività del bambino» (ivi, p. 82) non prescindono da un certo grado di ordine e di strutturazione (sia ambientale che delle procedure di insegnamento-apprendimento) ad un livello micro e questo è particolarmente vero per quel che riguarda il G-ESDM. A questo proposito, infatti, Vivanti e colleghi (2019, p. 58) ci tengono a precisare che:

L'organizzazione dei materiali e degli spazi è di fondamentale importanza e il termine "naturalistico" non è sinonimo di "disorganizzato". Un ambiente caotico può essere dannoso per l'apprendimento e la socializzazione dei bambini.

⁶⁸ A livello di strutturazione micro, tuttavia, si osservano delle differenze comunque sostanziali tra la pedagogia montessoriana e gli NBDI soprattutto a livello di tutte quelle micro-routine che riguardano la presentazione e l'uso dei materiali. Laddove, infatti, la presentazione dei materiali all'interno della pedagogia montessoriana è talvolta istruttoria e si basa essenzialmente sul *modeling* dell'insegnante rispetto all'uso corretto del materiale, nei modelli evolutivo naturalistici si permette, almeno inizialmente un uso più libero, meno istruttorio e idiosincratico del materiale, salvo poi convenzionalizzare tale uso attraverso procedure di *shaping*.

Inoltre, le caratteristiche specifiche dei bambini piccoli con autismo richiedono una particolare attenzione verso due aspetti dell'ambiente: (1) la preparazione di spazi e di materiali di apprendimento che suggeriscano al bambino "cosa succederà" in quel particolare spazio, (2) la gestione della quantità e della qualità degli stimoli e delle potenziali fonti di distrazione che sono presenti in ogni spazio.

In particolare, proprio rispetto al primo punto e all'organizzazione dei cosiddetti "centri delle attività di gioco" (*activity center*) all'interno del modello G-ESDM, sono evidenti le connessioni con la pedagogia montessoriana, peraltro chiaramente esplicitate dagli autori (ivi, p. 60).

Non esistono quindi "istruzioni" che indichino al bambino cosa fare con ogni specifico giocattolo. Piuttosto, coerentemente con i principi stabiliti inizialmente dalla Montessori (1948) all'interno di ogni area il bambino deve essere libero di scegliere tra i diversi materiali e azioni disponibili e coerenti con il tema dell'attività, con lo scopo di quell'area e con gli obiettivi individuali che dovrà raggiungere mediante quell'attività.

Dunque, risulta ancora più chiaro da quest'ultimo passaggio come, all'interno degli NBDI e analogamente a quanto avviene all'interno della pedagogia montessoriana, la libertà del bambino non è sinonimo di disorganizzazione e di anarchia ma, anzi, viene implementata proprio attraverso l'ordine dell'ambiente e le routine di gioco che facilitano poi l'acquisizione di un ordine che è a tutti gli effetti anche mentale e comportamentale.

Parlando di bambini e ragazzi più grandi nello spettro dell'autismo e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo è presente anche una certa strutturazione e un certo ordine ad un livello macro. I CTM si sono poi anche evoluti nel corso del tempo prendendo spunto gli uni dagli altri e influenzandosi a vicenda. È proprio per questo che attualmente all'interno di tali modelli si oscilla tra la strutturazione delle procedure di apprendimento (come avviene ad esempio nei modelli più comportamentisti che si basano principalmente sull'*Applied Behavior Analysis* come il Loo-vas) e la strutturazione dell'ambiente (come avviene ad esempio nei modelli più educativi come il *Treatment and Education of Autistic and related*

Communication handicapped Children conosciuto più informalmente come programma TEACCH⁶⁹) sono entrambe presenti in un certo grado.

Se per quel che concerne i modelli NBDI nonché quelli più strettamente comportamentali, basati sui principi dell'ABA, è stata già ampiamente esposta la particolare cura rivolta alla strutturazione delle procedure di insegnamento-apprendimento (soprattutto per quel che riguarda il formato ABC dell'apprendimento)⁷⁰ poco si è detto riguardo alla strutturazione dell'ambiente, che rappresenta un focus specifico del programma TEACCH. Proprio il programma TEACCH, infatti, parlando di ordine e di strutturazione dell'ambiente, offre alcuni spunti interessanti e può, per certi aspetti e con le dovute cautele, essere assimilato alla pedagogia montessoriana con la quale le connessioni, soprattutto rispetto al nono principio, risultano piuttosto evidenti.

Innanzitutto, il programma TEACCH ruota intorno al concetto di insegnamento strutturato o *structured teaching* (Schopler, Mesibov & Hearsey, 1995) vale a dire «un insieme di insegnamenti, principi di trattamento e strategie, basati sulla comprensione e sul rispetto per la “Cultura dell'Autismo” che può essere applicata su basi individuali alla situazione particolare di ciascuna persona» (Mesibov, Shea & Schopler, 2004, p. 33). Tale “Cultura dell'Autismo” prevede proprio una forte strutturazione dell'ambiente e delle procedure di insegnamento-apprendimento sia a livello micro che, soprattutto, macro. Nello specifico «gli elementi dell'insegnamento strutturato sono (1) organizzazione dell'ambiente fisico; (2) una sequenza prevedibile delle attività; (3) schemi orari visualizzati; (4) routine flessibili; (5) sistemi di attività/lavoro; attività strutturate visivamente» (ivi, p. 39). L'estremo rigore e ordine nella strutturazione dei materiali e delle procedure di insegnamento-apprendimento⁷¹ avvicina

⁶⁹ Il TEACCH è un programma di stato attivo nel North Carolina dal 1972 ed elaborato da Eric Schopler e dai suoi collaboratori (Reichler & Schopler, 1976). Si tratta di un sistema di interventi che comprende attività di ricerca, formazione ed organizzazione di servizi che prevede interventi lungo tutto il corso della vita delle persone con Autismo e più in generale da Disturbi Generalizzati dello Sviluppo.

⁷⁰ A questo proposito consultare quanto detto all'interno del capitolo 5 del presente lavoro.

⁷¹ Per una rassegna completa in lingua italiana dei materiali e delle procedure d'insegnamento-apprendimento del programma TEACCH assimilabili ad alcuni dei materiali e delle attività di vita pratica della pedagogia montessoriana consultare

molto il programma TEACCH alla pedagogia montessoriana per quel che concerne il rispetto del nono principio qui analizzato. Si tratta tuttavia di una metodologia che, eccezion fatta per una certa flessibilità raccomandata e desiderabile nell'utilizzo delle routine e degli schemi (ivi, p. 43), risulta, in virtù dell'estrema strutturazione che presenta ad un livello macro, meno incline al rispetto sia del secondo che del terzo principio della pedagogia montessoriana. Detta in altre parole, la strutturazione pervasiva del programma TEACCH presenta, parimenti a tutti i modelli maggiormente comportamentisti (soprattutto quelli di vecchia generazione), il rischio di frenare lo sviluppo della libera scelta e dell'autodeterminazione (secondo principio) nonché l'implemento del funzionamento esecutivo⁷² (terzo principio) nel tentativo di lenire l'ansia e la confusione causata nelle persone nello spettro proprio dall'assenza di struttura. Sostanzialmente il pericolo è quello di rendere dipendenti da tali strutture le persone nello spettro dell'autismo e, se questa è una cosa assolutamente non desiderabile nell'ambito dell'intervento precoce, non è detto che però non sia utile o indispensabile con altre tipologie di persone autistiche data l'estrema varietà ed eterogeneità che contraddistingue lo spettro autistico. Va infatti comunque specificato che gli alti livelli di strutturazione presenti all'interno del programma TEACCH risultano adatti e necessari essenzialmente per tutte quelle persone neurodivergenti e con disturbi e condizioni del neurosviluppo che presentano in co-occorrenza disabilità intellettiva e/o forti difficoltà di funzionamento esecutivo. In queste popolazioni, infatti, vi è una necessità rilevante nel costruire un sistema di supporti (Thompson et al., 2009) che rappresenti in un certo senso un set di strategie "compensative" rispetto a tutte quelle difficoltà di ordine

l'ottimo libro di Enrico Micheli e Marilena Zacchini (2001) *Verso l'autonomia. La metodologia TEACCH del lavoro indipendente al servizio degli operatori dell'handicap* edito da Vannini Editoria Scientifica.

⁷² In realtà rispetto alla tematica delle funzioni esecutive un recente studio di Muslim e Irvan (2023, March, p. 88) considera il programma TEACCH efficace in questo senso affermando che «l'uso del metodo TEACCH è da considerare efficace per migliorare le abilità di funzionamento esecutivo nei bambini con ASD. L'efficacia del metodo TEACCH è indotta dalla sua combinazione con i metodi di insegnamento o le tecniche di base per il cambiamento comportamentale nei bambini con ASD, come il *prompting*, il *modeling*, il rinforzo, l'estinzione e altri principi di insegnamento per i bambini con ASD».

cognitivo e neurologico che non sono colmabili esclusivamente attraverso lo sviluppo personale. In questo senso la strutturazione data dal programma TEACCH assolve egregiamente il suo compito producendo, in molti casi, una migliore Qualità della Vita e un maggiore benessere per queste persone lungo molteplici domini e lungo tutto l'arco di vita (Sanz-Cervera et al., 2018). grazie proprio al sistema di supporti e di sostegni, soprattutto ambientali (Yamada, Kobayashi & Sasaki, 2008), che è in grado di contribuire a progettare. In questo senso le scuole montessoriane, per accogliere queste tipologie di bambini e ragazzi nello spettro possono comunque essere considerate adatte a patto, però, che si lascino contaminare nel loro approccio e che individualizzino e personalizzino maggiormente la didattica rispondendo al maggiore bisogno di strutturazione della mente autistica e permettendo anche qualche strutturazione ad un livello macro, laddove necessaria. Ordine e strutturazione necessarie anche per prevenire i sovraccarichi emotivi, cognitivi e sensoriali⁷³ che spesso caratterizzano e a volte ostacolano, nei contesti scolastici (ma più avanti anche nei contesti lavorativi, l'esperienza degli studenti neurodivergenti di qualsiasi età, dalla prima infanzia all'età adulta.

9.1.2. Risultati e conclusioni sul nono principio

Per quanto detto e considerato, limitatamente a questo nono e ultimo principio, enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005; 2016), le scuole

⁷³ A causa di un intenso sovraccarico sensoriale, emotivo o cognitivo diverse persone nello spettro possono rispondere andando in *meltdown* o in *shutdown*. Nel caso di un *meltdown* (che in italiano può essere approssimativamente tradotto con "traffico" o "collasso") parliamo di «un fenomeno che può verificarsi in una varietà di modi diversi da cui le persone autistiche possono sentirsi completamente sopraffatte e che è accompagnato da una progressiva mancanza di controllo e accumulo di stress» (Phung et al., 2021). I *meltdown* generalmente «elicitano risposte esternalizzanti all'ansia con conseguente rilascio di energia» (Schaber, 2014). gli *shutdown* invece (termine che in lingua inglese significa letteralmente "spegnimento" o "arresto") «sebbene simili ai meltdown, si presentano come esperienze più interne, in cui l'individuo si ritira dal proprio ambiente ed è accompagnato da dolore emotivo. Il grado in cui si può funzionare durante uno *shutdown* varia da lieve (per es., essere in grado di camminare e parlare) a grave (per es., sentirsi distaccati dagli arti e andare in posizione fetale) (Belek, 2018).

montessoriane possono dunque essere considerate particolarmente adatte alle caratteristiche dei bambini e dei ragazzi nello spettro dell'autismo e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo sia in età prescolare che scolare poiché, come visto nel paragrafo precedente, la necessità di ordine e di strutturazione rappresenta una caratteristica chiave dei processi cognitivi e di apprendimento delle persone nello spettro e con altre condizioni e disturbi del neurosviluppo lungo tutti i funzionamenti e lungo tutte le età.

Anche per questo ultimo principio sono stati posti agli *stakeholder* due quesiti. Il primo rispetto a quanto lo ritenessero adeguato o non adeguato rispetto allo sviluppo neurodivergente e il secondo su quanto ritenessero tale principio presente o assente all'interno della scuola tradizionale. Da far notare che i risultati al test di correlazione di Pearson tra i due quesiti ($r: 0,050$; $p: 0,722$; $gdl: 52$) suggeriscono l'assenza di una relazione lineare statisticamente significativa tra le risposte e quindi una loro probabile indipendenza.

A livello di risultati il 74,1% degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario rispetto all'adeguatezza di questo nono principio per le persone neurodivergenti e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo si è detto "fortemente d'accordo" e l'11,1% "abbastanza d'accordo" con una percentuale di accordo totale del 85,2% sulla base di 54 soggetti rispondenti (vedere tabella 9.1 per maggiori informazioni)⁷⁴ Per questo quesito specifico inoltre la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,582$; $p < 0,001$) probabilmente, ma non significativamente, assimilabile a una distribuzione normale, risulta avere un'asimmetria negativa e una curtosi positiva ($A: -1,82$; $K: 2,17$), e questo sta ad indicare quanto il parere degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario sia polarizzato verso un giudizio di sostanziale adeguatezza del nono principio per quel che concerne lo sviluppo neurodivergente.

⁷⁴ Il quesito è stato posto su scala Likert dove 1 indicava "fortemente in disaccordo" e 5 "fortemente d'accordo". Per questo item nello specifico la media delle risposte è stata di 4,54 (95% CI [4,30-4,78]) con una deviazione standard di 0,88 che esclude qualsiasi possibilità di disaccordo sull'adeguatezza di questo principio per i bambini e ragazzi neurodivergenti e con disordini e condizioni del neurosviluppo tra gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario.

Tabella 9.1 - Frequenze della percezione del grado di adeguatezza del nono principio della pedagogia montessoriana da parte degli stakeholder che hanno risposto al questionario

Grado di adeguatezza	Frequenze	% del Totale	% Cumulata
1	0	0.0 %	0.0 %
2	3	5.6 %	5.6 %
3	5	9.3 %	14.8 %
4	6	11.1 %	25.9 %
5	40	74.1 %	100.0 %

Principio quello relativo all'ordine e alla strutturazione degli ambienti e delle procedure di insegnamento-apprendimento per il quale gli *stakeholder* che hanno risposto al questionario evidenziano una presenza moderata ai limiti della sufficienza all'interno delle scuole tradizionali con una media nelle risposte di 5,30 (95% CI [4,54-6,05]) su una scala da 1 a 10 dove 1 indica "del tutto assente" e 10 "del tutto presente" e una deviazione standard di 2,76 che indica una generale discordanza tra i rispondenti in merito a questo quesito. Parimenti per questo nono principio la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,920; p: 0,002$) probabilmente, ma non significativamente, assimilabile ad una distribuzione normale, risulta sostanzialmente simmetrica ma con una curtosi più marcatamente negativa ($A: -0,029; K: -1,36$), che sta ad indicare quanto, a giudizio degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario, il nono principio della pedagogia montessoriana sia moderatamente presente all'interno della scuola tradizionale (vedere il grafico 9.1 per una maggiore chiarezza).

Grafico 9.1 - Distribuzione della percezione degli *stakeholder* rispetto alla presenza dell'ottavo principio della pedagogia montessoriana all'interno delle scuole tradizionali

In conclusione, è possibile affermare che, a parere degli *stakeholder*, la scuola tradizionale tiene conto dell'ordine e fornisce un certo grado di strutturazione agli studenti neurodivergenti. I risultati discordanti tra gli *stakeholder* all'interno di questo principio possono essere parzialmente spiegati dalle differenti sfumature di significato che ciascuno di loro può attribuire a cosa significhi "ordine all'interno dei contesti di apprendimento". Per quanto detto e considerato all'interno di questo capitolo è sicuramente da far notare che la scuola tradizionale tende ad avere una discreta attenzione all'ordine e una forte strutturazione soprattutto ad un livello macro mentre troppo spesso la strutturazione ad un livello micro, vero caposaldo della pedagogia montessoriana, è fin troppo rigida e le personalizzazioni e le individualizzazioni per le persone neurodivergenti e con disturbi e condizioni del neurosviluppo vengono fatte a posteriori (attraverso i PEI e i PDP laddove presenti) piuttosto che essere oggetto di una vera e propria riflessione didattica che guidi fin dal principio l'agire educativo rispetto a queste popolazioni.

Risultati e conclusioni

L'ultimo quesito posto nel questionario è stato quello relativo a una valutazione sintetica e globale degli *stakeholder* rispetto all'adeguatezza dei principi montessoriani per lo sviluppo neurodivergente. Nello specifico si è chiesto agli *stakeholder* di esprimere un giudizio su quanto ritenessero, in conclusione e dopo aver letto tutti i 9 principi, adatta o inadatta la pedagogia montessoriana per i bambini e ragazzi neurodivergenti e con disturbi e condizioni del neurosviluppo, su una scala da 1 a 10 dove 1 significava "particolarmente inadatta" e 10 "particolarmente adatta".

La media delle risposte degli *stakeholder* a questo quesito specifico è stata di 7,87 (95% CI [7,25-8,49]) con una deviazione standard di 2,26 che indica una dispersione piuttosto ampia delle risposte intorno alla media. Parimenti, per questo quesito, la distribuzione delle risposte degli *stakeholder* ($W: 0,920; p < 0,001$) probabilmente, ma non significativamente, assimilabile ad una distribuzione normale, presenta un'asimmetria e una curtosi negativa ($A: -0,926; K: -0,328$), che sta ad indicare quanto, a giudizio degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario, la pedagogia montessoriana sia comunque ritenuta sostanzialmente adatta ad accogliere bambini e ragazzi neurodivergenti o con condizioni e disturbi del neurosviluppo. (vedere la tabella 10.1 e il grafico 10.1 per una maggiore chiarezza).

Tabella 10.1 - Frequenze della percezione del grado di adeguatezza del nono principio della pedagogia montessoriana da parte degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario

Percezione del grado di adeguatezza generale della pedagogia montessoriana	Frequenze	% del Totale	% Cumulata
1	0	0.0%	0.0%
2	1	1.9%	1.9%

Tabella 10.1 - Frequenze della percezione del grado di adeguatezza del nono principio della pedagogia montessoriana da parte degli stakeholder che hanno risposto al questionario

Percezione del grado di adeguatezza generale della pedagogia montessoriana	Frequenze	% del Totale	% Cumulata
3	1	1.9 %	3.7 %
4	5	9.3 %	13.0 %
5	3	5.6 %	18.5 %
6	6	11.1 %	29.6 %
7	1	1.9 %	31.5 %
8	7	13.0 %	44.4 %
9	14	25.9 %	70.4 %
10	16	29.6 %	100.0 %

Grafico 10.1 - Distribuzione della percezione degli stakeholder rispetto al grado di adeguatezza della pedagogia montessoriana per lo sviluppo neurodivergente

Ad una prima analisi descrittiva dunque possiamo concludere che, pur con qualche parere discordante, la tendenza degli *stakeholder* sia per quel che riguarda i singoli principi che per quel che riguarda il giudizio sintetico qui espresso è quella di ritenere globalmente adatta la pedagogia montessoriana per quel che concerne lo sviluppo neurodivergente. A questo proposito, per una maggiore chiarezza, comodità e sinteticità di lettura dei dati, si riportano in tabella 10.2 anche le percentuali aggregate del grado di accordo e disaccordo degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario rispetto all'adeguatezza di ciascuno dei nove principi della pedagogia montessoriana per lo sviluppo neurodivergente

Tabella 10.2 – Grado di disaccordo/acordo degli *stakeholder* sulla validità dei principi della pedagogia montessoriana per lo sviluppo neurodivergente

Principio della pedagogia montessoriana	Fortemente o abbastanza in disaccordo	Né in accordo né in disaccordo	Fortemente o abbastanza in disaccordo
1. Movimento e cognizione	7,5% (4)	16,7% (9)	75,9% (41)
2. Scelta	11,1% (6)	11,1% (6)	77,8% (32)
3. Funzioni esecutive	5,6% (3)	25,9% (14)	68,5% (37)
4. Interessi	1,9% (1)	0,0% (0)	98,2% (53)
5. Evitamento delle ricompense estrinseche	20,4% (11)	22,2% (12)	57,4% (31)
6. Apprendimento con i pari e dai pari	26,0% (14)	20,4% (11)	53,7% (29)
7. Apprendimento in contesti significativi	7,5% (4)	7,4% (4)	85,2% (46)
8. Modalità di interazione insegnante-bambino	5,6% (3)	18,5% (10)	75,9% (41)
9. Ordine nell'ambiente e nella mente	5,6% (3)	9,3% (5)	85,2% (46)

Nota. I numeri tra parentesi indicano le frequenze dei rispondenti

Passando all'analisi inferenziale dei dati raccolti, in primo luogo, è stata effettuata un'analisi fattoriale esplorativa delle risposte date per i singoli principi dagli *stakeholder* con lo scopo di verificare la validità del questionario somministrato rispetto alle domande di ricerca poste. Tale analisi fattoriale esplorativa è innanzitutto possibile in virtù dei buoni

risultati ottenuti attraverso il test di campionamento di Kaiser-Meyer-Olkin (KMO: 0,800)⁷⁵ e il test di sfericità di Bartlett (χ^2 : 558; gdl: 153; $p < 0,001$)⁷⁶.

Dall'analisi fattoriale esplorativa effettuata emergono due fattori o variabili latenti⁷⁷. I quesiti che vanno dall'adeguatezza del primo principio all'adeguatezza del nono principio della scuola montessoriana per lo sviluppo divergente risultano essere associati esclusivamente al secondo fattore o variabile latente con un carico fattoriale⁷⁸ che va dallo 0,478 del quesito relativo al secondo principio allo 0,817 del quesito relativo al settimo principio e un'unicità⁷⁹ che oscilla tra lo 0,711 del quesito relativo al secondo principio allo 0,327 del quesito relativo al settimo principio. Parimenti, i quesiti che vanno dalla presenza del primo principio alla presenza del nono principio all'interno della scuola tradizionale risultano essere associati esclusivamente al primo fattore o variabile latente con un carico fattoriale che va dallo 0,495 del quesito relativo al quinto principio allo 0,841 del quesito relativo al quarto principio e un'unicità che oscilla tra lo 0,760 del quesito relativo al quinto principio allo 0,256 del quesito relativo al settimo principio (per maggiori informazioni e per una più

⁷⁵ Il test KMO misura l'adeguatezza del campionamento, con valori superiori a 0,7 generalmente considerati accettabili e valori superiori a 0,8 considerati buoni. Un valore di KMO pari a 0,800 indica quindi che i dati sono sufficientemente adeguati per procedere con un'analisi fattoriale

⁷⁶ Il test di sfericità di Bartlett, invece, verifica se la matrice di correlazione delle variabili è significativamente diversa da una matrice identità, dove le variabili non sono correlate tra loro. Un risultato significativo ($p < 0,05$) indica che le variabili sono sufficientemente correlate per giustificare l'uso dell'analisi fattoriale. Nel nostro caso, un valore di $p < 0,001$ suggerisce una forte evidenza contro l'ipotesi nulla, confermando che esistono correlazioni significative tra le variabili.

⁷⁷ Un fattore o variabile latente è una variabile che non può essere direttamente misurata. In altre parole, rappresenta un concetto astratto che non ha una misurazione diretta.

⁷⁸ Il carico fattoriale è una misura numerica utilizzata nell'analisi fattoriale per descrivere quanto fortemente una variabile dei dati originali sia correlata a un determinato fattore o variabile latente. In altre parole, indica quanto una variabile contribuisce alla spiegazione di un concetto nascosto o latente. I valori numerici possono variare da -1 a 1. Un valore positivo indica una relazione positiva, mentre un valore negativo indica una relazione inversa.

⁷⁹ Nell'analisi fattoriale, l'unicità rappresenta la parte di varianza di una variabile che non è spiegata dai fattori o variabili latenti identificati.

ampia panoramica sull'analisi fattoriale svolta consultare i dati completi riportati in Appendice B).

In sintesi, il questionario, così come concepito per questo studio esplorativo, risulta valido per misurare tanto l'adeguatezza dei principi montessoriani rispetto allo sviluppo neurodivergente (fattore 2) che la presenza di tali principi all'interno della scuola tradizionale (fattore 1). Il modello risultante dall'analisi fattoriale esplorativa qui presentata si auspica inoltre possa essere utile come base per studi futuri di approfondimento su questa tematica che possano indagare la parte di varianza o unicità non direttamente spiegata da questo modello rispetto ai fattori identificati.

Rispetto al grado di adeguatezza dei principi montessoriani per lo sviluppo neurodivergente è stato poi trovato che il grado di adeguatezza del primo principio per lo sviluppo neurodivergente correla positivamente e in modo significativo con il grado di adeguatezza del secondo principio ($r: 0,455$; $gdl: 52$; $p < 0.001$), del terzo principio ($r: 0,546$; $gdl: 52$; $p < 0.001$), del quarto principio ($r: 0,555$; $gdl: 52$; $p < 0.001$), del settimo principio ($r: 0,474$; $gdl: 52$; $p < 0.001$) e dell'ottavo principio ($r: 0,461$; $gdl: 52$; $p < 0.001$). Questo significa che, tendenzialmente, chi ritiene adeguata l'attenzione data al movimento nella pedagogia montessoriana, ritiene parimenti adeguato per i bambini e ragazzi neurodivergenti e con disturbi e condizioni del neurosviluppo, l'esercizio della scelta e delle funzioni esecutive, nonché l'apprendimento svolto in contesti significativi che preveda anche una certa cura dell'interazione tra l'adulto e il bambino. Per quel che riguarda il giudizio sul secondo principio quest'ultimo, oltre a correlare con il primo principio, correla positivamente e in modo statisticamente significativo con quello sul terzo ($r: 0,449$; $gdl: 52$; $p < 0.001$) e questo era, in un certo senso un dato che era ragionevole aspettarsi visto che, anche per la ricerca, lo sviluppo delle abilità di funzionamento esecutivo (laddove carenti) e l'esercizio della scelta procedono di pari passo e si influenzano vicendevolmente (Carlson, 2023); questo è vero soprattutto per i bambini e ragazzi neurodivergenti e con disturbi e condizioni del neurosviluppo (García-Villamisar, Brand, & Jodra, 2020). Procedendo nell'analisi correlazionale il giudizio di adeguatezza sul terzo principio per lo sviluppo neurodivergente, oltre a correlare con quello espresso per il primo e per il secondo principio, correla positivamente e in maniera statisticamente significativa con quello espresso per l'ottavo principio ($r: 0,449$; $gdl: 52$; $p < 0.001$) in virtù, probabilmente, di una qualche sorta di supposta influenza

reciproca tra lo sviluppo delle funzioni esecutive e lo stile di interazione tra l'insegnante e il bambino, o il ragazzo, neurodivergente. Va detto che in effetti una precisa definizione dello stile di interazione dell'adulto con il bambino o il ragazzo neurodivergente risulta effettivamente una componente essenziale in tutti i modelli di intervento *strategy-based* per l'autismo sulle abilità di funzionamento esecutivo (Orsolini, 2019; Cannon et al., 2023). Il giudizio di adeguatezza rispetto al quarto principio correla invece in modo positivo e statisticamente significativo, oltre che con quello sul primo principio, anche con quello sul settimo principio ($r: 0,529$; $gdl: 52$; $p < 0.001$), sull'ottavo principio ($r: 0,442$; $gdl: 52$; $p < 0.001$) e sul nono principio ($r: 0,474$; $gdl: 52$; $p < 0.001$). Questo significa che, tendenzialmente, chi tra gli *stakeholder* ritiene importante l'utilizzo degli interessi (speciali) per promuovere l'apprendimento, ritiene parimenti adeguato per i bambini e ragazzi neurodivergenti e con disturbi e condizioni del neurosviluppo, l'apprendimento svolto in contesti che siano per loro significativi, una certa cura dell'interazione da parte dell'adulto e il mantenimento dell'ordine (nonché di una precisa strutturazione) nell'ambiente educativo in modo da promuovere l'apprendimento. Il giudizio di adeguatezza sul quinto principio correla poi positivamente e in modo significativo esclusivamente con quello sul settimo principio ($r: 0,541$; $gdl: 52$; $p < 0.001$) e con quello sull'ottavo principio ($r: 0,587$; $gdl: 52$; $p < 0.001$) e questo sta ad indicare che molto probabilmente chi, tra gli *stakeholder* rispondenti, considera adeguato per lo sviluppo neurodivergente aumentare la motivazione all'apprendimento attraverso modalità di rinforzo intrinseco individua questi rinforzatori intrinseci essenzialmente in quanto siano o meno significativi i contesti di apprendimento e in determinate e specifiche modalità di interazione tra l'adulto e il bambino. Anche il giudizio di adeguatezza sul sesto principio segue l'andamento di quello sul quinto principio correlando positivamente e in modo statisticamente significativo con quello espresso per il settimo principio ($r: 0,588$; $gdl: 52$; $p < 0,001$) e per l'ottavo principio ($r: 0,508$; $gdl: 52$; $p < 0,001$). In sostanza anche chi ritiene importante, per lo sviluppo neurodivergente, l'apprendimento dai pari e con i pari all'interno dei contesti educativi attribuisce particolare importanza alla significatività di tali contesti di apprendimento e alla qualità dell'interazione che si verifica tra adulto e bambino. Per quel che riguarda il giudizio di adeguatezza del settimo principio, oltre a correlare con quello sul primo, sul quarto, sul quinto e sul sesto

principio (come già esposto in precedenza) esso correla positivamente e in modo statisticamente significativo con quello sull'ottavo principio ($r: 0,610$; $gdl: 52$; $p < 0,001$) e con quello sul nono principio ($r: 0,585$; $gdl: 52$; $p < 0,001$). Ancora una volta, lo stile d'interazione dell'insegnante unito a una strutturazione puntuale e un mantenimento dell'ordine all'interno degli ambienti di apprendimento risultano, insieme all'attenzione al movimento, all'utilizzo dell'interesse (speciale), alla costruzione di una motivazione intrinseca e all'utilizzo dell'apprendimento dai pari e con i pari tra i fattori giudicati maggiormente rilevanti dagli *stakeholder* per la costruzione di un ambiente di apprendimento che sia significativo per bambini e ragazzi neurodivergenti e con disturbi e condizioni del neurosviluppo. Il giudizio di adeguatezza rispetto all'ottavo principio è quello che correla maggiormente, in modo positivo e statisticamente significativo, con il giudizio su tutti gli altri principi della pedagogia montessoriana per lo sviluppo neurodivergente vale a dire con quello sul primo, sul terzo, sul quarto, sul quinto, sul sesto e sul settimo principio della pedagogia montessoriana. Si tratta di una correlazione positiva e statisticamente significativa con ben sei dei nove principi della pedagogia montessoriana. Questo significa che grande importanza è attribuita nel giudizio di adeguatezza fornito dagli *stakeholder* rispondenti all'interazione tra l'adulto (insegnante) e il bambino e che questo viene da loro considerato, in termini generali, un fattore chiave per favorire lo sviluppo neuroculturale degli studenti neurodivergenti all'interno dei contesti scolastici. Va in questa sede specificato che i fattori relazionali, come ampiamente esposto nell'ottavo capitolo del presente lavoro di tesi, non devono mai essere attribuiti a caratteristiche individuali, invariante o personali del singolo insegnante ma, analogamente a come avviene all'interno della pedagogia montessoriana, dovrebbero prevedere una formazione specifica e sistemica rispetto alla capacità di stabilire una proficua interazione educativa il cui successo/insuccesso troppo spesso, soprattutto all'interno della scuola italiana, viene purtroppo delegato e attribuito in via esclusiva alle caratteristiche individuali del singolo insegnante. Come ci continua a suggerire Maria Montessori e come soleva tra l'altro affermare il noto sociologo Ulrich Beck, tuttavia, soprattutto in ambito educativo «non esistono soluzioni personali, biografiche a contraddizioni sistemiche». Infine per quel che riguarda il giudizio di adeguatezza sul nono principio della pedagogia montessoriana per lo sviluppo neurodivergente, esso correla in

modo positivo e statisticamente significativo con quello espresso per il quarto e per il settimo principio andando ad indicare che, probabilmente, la strutturazione dell'ambiente e delle procedure di apprendimento sia influenzata in qualche misura dal grado di utilizzo degli interessi (speciali) e da quanto i contesti di apprendimento siano resi nel complesso significativi oppure no. (per maggiori informazioni su quanto appena esposto consultare la matrice di correlazione dei dati completa riportata in Appendice B).

Rispetto alle correlazioni tra i quesiti che hanno riguardato la presenza/assenza dei principi della pedagogia montessoriana all'interno della scuola tradizionale si evidenzia una sostanziale correlazione positiva statisticamente significativa per $p < 0,001$ tra tutti i principi. Tale correlazione va da quella minima tra la presenza/assenza del primo principio e del nono principio della pedagogia montessoriana nella scuola tradizionale ($r: 0,435$; $gdl: 52$; $p < 0,001$) a quella massima tra la presenza/assenza del settimo principio e dell'ottavo principio della pedagogia montessoriana nella scuola tradizionale ($r: 0,728$; $gdl: 52$; $p < 0,001$). Tali correlazioni suggeriscono che il corpus dei principi montessoriani sia percepito in modo piuttosto uniforme e, rispetto alla scuola tradizionale, laddove ci sia la percezione che sia (o che non sia) presente uno c'è un'alta probabilità che siano (o che non siano) presenti anche gli altri. Fanno lievemente eccezione le correlazioni trovate per questo aspetto relativamente al quinto principio della pedagogia montessoriana rispetto agli altri. Altresì si evidenzia comunque, per la presenza/assenza di questo quinto principio nella scuola tradizionale, la presenza di una correlazione positiva (più debole rispetto a quanto riscontrato per gli altri principi ma comunque statisticamente significativa) del quinto principio per $p < 0,01$ rispetto al primo, al secondo, al sesto e al settimo principio e per $p < 0,05$ rispetto al terzo, al quarto e al nono principio. L'unica correlazione positiva statisticamente significativa del quinto principio rispetto alla presenza/assenza nella scuola tradizionale per $p < 0,001$ è con la presenza/assenza dell'ottavo principio ($r: 0,542$; $gdl: 52$; $p < 0,001$) il che fa supporre che, come già evidenziato rispetto all'adeguatezza, che la presenza/assenza di particolari forme di interazione dell'adulto (insegnante) con il bambino neurodivergente abbiano, nell'opinione degli *stakeholder*, un'influenza determinante sulla presenza/assenza di tutti gli altri aspetti rappresentati dai principi della pedagogia montessoriana, ivi compreso quanto

rappresentato dal quinto principio e cioè il minore ricorso a forme di ricompensa estrinseca per incentivare la motivazione all'apprendimento. Detta in altri termini risulta valido, per gli *stakeholder* rispondenti, quanto le buone prassi affermano da tempo a proposito dei bambini e dei ragazzi nello spettro dell'autismo e con disturbi e condizioni del neurosviluppo e cioè che una buona e proficua relazione educativa (e probabilmente anche una precisa conoscenza della persona neurodivergente e delle neurodivergenze in generale) siano tra i motivatori principali all'apprendimento nei contesti educativi (per maggiori informazioni su quanto appena esposto consultare la matrice di correlazione completa riportata in Appendice B).

È stato poi effettuato un test t per campioni indipendenti⁸⁰ per andare a verificare nel gruppo degli *stakeholder*, in primo luogo, la differenza ottenuta nella media delle risposte tra persone con e senza figli neurodivergenti o con condizioni e disturbi del neurosviluppo.

Per questo tipo di analisi è stata utilizzata una soglia di significatività più stringente ($p < 0,001$ invece di $p < 0,05$) per correggere il rischio di errori di Tipo I dovuto alle correlazioni multiple. Questo approccio è stato adottato per ridurre la probabilità di ottenere come risultati dei falsi positivi, considerando che sono state effettuate numerose analisi di correlazione. La correzione per test multipli è stata applicata utilizzando il metodo di Bonferroni⁸¹.

Dai risultati del test t si evidenzia una differenza statisticamente significativa tra le medie dei due gruppi degli *stakeholder* rispondenti rispetto al giudizio sull'adeguatezza del quarto principio della pedagogia montessoriana per lo sviluppo neurodivergente (t di Student: -2,7201; gdl: 52; p: 0.009). La differenza tra le due medie dei due gruppi è pari a -0.5433

⁸⁰ Si tratta di «una procedura di verifica delle ipotesi in cui vengono valutati due gruppi separati di soggetti in cui la varianza della popolazione non è nota» (Aron, Coups & Aron, 2019)

⁸¹ La correzione di Bonferroni è un metodo statistico utilizzato per affrontare il problema dei confronti multipli. Prendendo il nome dal matematico italiano Carlo Emilio Bonferroni, questo approccio è considerato il più semplice e conservativo per controllare il tasso di errore globale.

con una dimensione dell'effetto (d di Cohen)⁸² pari a -0,9191 che suggerisce relativamente a questo quesito una dimensione dell'effetto piuttosto grande. In altre parole, gli *stakeholder* che hanno figli neurodivergenti o con condizioni o disturbi del neurosviluppo giudicano l'utilizzo dell'interesse speciale per favorire l'apprendimento dei loro figli significativamente più rilevante di quanto non facciano gli *stakeholder* che non hanno figli neurodivergenti. Questo dato è di particolare interesse poiché può essere interpretato come una testimonianza del grande accento posto negli ultimi anni, soprattutto nel campo dell'autismo, sull'utilizzo dell'interesse speciale per favorire l'apprendimento all'interno di corsi, seminari, workshop, *parent training* e *parent coaching* (svolti negli ultimi anni in maniera sempre più pervasiva e sistemica) per genitori di bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo. Detta in altri termini questo dato potrebbe costituire una misura indiretta (e, in un certo senso, confortante) rispetto ad una significativa crescita di quella che Schopler e colleghi (2004) solevano chiamare "Cultura dell'Autismo" nella popolazione dei genitori di bambini e ragazzi neurodivergenti e della sostanziale efficacia di tali interventi relativamente a quest'aspetto. (per maggiori informazioni su quanto appena esposto consultare l'analisi dei dati completa riportata in Appendice B).

Si è infine scelto di effettuare un ulteriore test t per campioni indipendenti per andare a verificare nel gruppo degli *stakeholder*, in secondo luogo, la differenza ottenuta nella media delle risposte tra gli *stakeholder* che si sono dichiarati neurodivergenti e quelli che invece si sono dichiarati neurotipici. Per effettuare questo tipo di analisi e rendere la variabile dicotomica e, dunque, adatta al test t per campioni indipendenti, in sede di analisi dei dati sono stati esclusi 5 *stakeholder* che, nel rispondere al questionario, hanno preferito non specificare la loro condizione di neurodivergenza o di neurotipicità. Il campione, così costituito, risulta dunque composto da 35 *stakeholder* che si sono definiti neurodivergenti e da 14 *stakeholder* che si sono definiti neurotipici per un totale complessivo di 49 *stakeholder* sommando quelli neurotipici e quelli neurodivergenti. Per le caratteristiche stesse del campione è possibile affermare, con un certo

⁸² La d di Cohen è una misura della dimensione dell'effetto utilizzata per confrontare due medie. Indica quante deviazioni standard (DS) di differenza ci sono tra i risultati dei due gruppi a confronto.

grado di certezza, che coloro che si definiscono neurotipici sono comunque tutti genitori di bambini e ragazzi neurodivergenti o con condizioni e disturbi del neurosviluppo mentre non è possibile sapere, per lo meno a questo livello di analisi, se coloro che si definiscono neurodivergenti siano a loro volta genitori o oppure no di bambini e ragazzi neurodivergenti.

Dai risultati di questo secondo test t si evidenzia, come era d'altronde lecito aspettarsi, una differenza statisticamente significativa, anche se solo prima della correzione per confronti multipli, tra le medie dei due gruppi dei rispondenti rispetto al giudizio sull'adeguatezza dell'ottavo principio della pedagogia montessoriana per lo sviluppo neurodivergente (t di Student: -2,018; gdl: 47; p: 0,049). La differenza tra le due medie dei due gruppi è pari a -0,6286 con una dimensione dell'effetto (d di Cohen) pari a -0,6381 il che suggerisce relativamente a questo item una dimensione dell'effetto media. In altre parole, gli *stakeholder* neurotipici giudicano significativamente più importante la cura dell'interazione tra l'adulto (insegnante) e il bambino o ragazzo (studente) per favorire i processi di insegnamento-apprendimento più di quanto non facciano gli *stakeholder* neurodivergenti. Questo dato, con tutta probabilità, può essere messo in relazione alle specifiche difficoltà che la letteratura ha ormai ampiamente evidenziato nelle persone nello spettro dell'autismo e più in generale neurodivergenti rispetto alla comunicazione, all'interazione e più in generale all'apprendimento sociale. Tali difficoltà, infatti, fanno probabilmente apparire maggiormente complessa e meno significativa questa variabile "relazionale" agli occhi di una persona neurodivergente rispetto a quelli di una persona neurotipica per cui invece la trasmissione sociale (e spesso implicita) della conoscenza rappresenta il canale di apprendimento d'elezione e quello maggiormente privilegiato. Proprio per le difficoltà di apprendimento sociale e nelle relazioni, sia asimmetriche (adulto-bambino) che simmetriche (con i pari) delle persone neurodivergenti c'era da aspettarsi una differenza importante anche tra le medie dei due gruppi dei rispondenti rispetto al giudizio sull'adeguatezza del sesto principio della pedagogia montessoriana vale a dire l'apprendimento dai pari e con i pari. Tale differenza tra le due medie è effettivamente presente (t di Student: -2.815; gdl: 47; p: 0,007) e risulta statisticamente significativa per una soglia di significatività pari a $p < 0,01$. Nello specifico la differenza tra le due medie è pari a -1,2429 con una dimensione dell'effetto (d di Cohen) pari a -0,8902 il che suggerisce, relativamente a questo item, una

dimensione dell'effetto piuttosto grande. Da notare che la differenza tra le medie per questo quesito è circa il doppio rispetto a quella rilevata per la stessa tipologia di argomento relativamente all'ottavo principio e questo evidenzia, e in un certo qual modo conferma, la maggiore difficoltà esperita e percepita dalle persone neurodivergenti nelle relazioni simmetriche rispetto a quelle asimmetriche, anche per quel che concerne i processi di insegnamento-apprendimento.

Per quanto detto e considerato, relativamente alla prima domanda di ricerca posta è possibile concludere che la pedagogia montessoriana risulti essere in generale adatta e dunque, stando ai risultati esposti, in generale consigliabile per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo o con disturbi e condizioni del neurosviluppo. Si dimostra infatti, all'analisi della letteratura e a giudizio degli *stakeholder* che hanno risposto al questionario, adeguata per quel che riguarda tutti i principi enunciati da Angeline Stoll Lillard (2005; 2016) eccezion fatta per il quinto e per il sesto principio per cui non è comunque possibile esprimere un giudizio di inadeguatezza (vedere la tabella 10.2 per una panoramica più esaustiva in tal senso). Naturalmente affinché la pedagogia montessoriana possa essere davvero adeguata per queste popolazioni sono necessari degli aggiustamenti e delle modifiche sostanziali che più che esser fatti attraverso individualizzazioni e personalizzazioni a posteriori sarebbe forse auspicabile che venissero fatte per tutti e per ciascuno recependo i suggerimenti provenienti dall'*evidence based education*, implementando al tempo stesso i principi dell'*Universal Design for Learning* (Savia, 2016) e della nascente pedagogia della neurodiversità (Cadavero, Salerno & Femminini, 2024). Purtroppo i set di principi, pratiche e di materiali educativi montessoriani e il pensiero educativo di Maria Montessori vengono troppo spesso recepiti e portati avanti, soprattutto dai suoi stessi interpreti e custodi (come, ad esempio, l'Opera Nazionale Montessori o la Fondazione Montessori Italia per intenderci) in maniera eccessivamente rigida, acritica e conservativa, perdendo di sovente quei caratteri di scientificità, innovazione ed efficacia che l'hanno contraddistinta nei primi anni e che hanno contribuito al suo grande successo e alla sua enorme diffusione in tutto il mondo in ormai più di un secolo di storia.

A livello operativo, per meglio incontrare le complesse ed eterogenee esigenze di bambini e ragazzi neurodivergenti e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo, le scuole montessoriane per adeguarsi alle

ultime evidenze scientifiche provenienti dai campi della psicologia e delle scienze dell'educazione dovrebbero prevedere l'integrazione di alcune tecniche e buone prassi *evidence-based* provenienti dal mondo degli interventi sull'autismo e sui disturbi del neurosviluppo. Questo significa, in generale, fornire una strutturazione ambientale e delle procedure di insegnamento-apprendimento maggiori rispetto a quanto già non faccia la pedagogia montessoriana (soprattutto ad un livello macro) garantendo prevedibilità non soltanto attraverso le routine di attività ma anche attraverso una programmazione di tali attività che deve essere sì flessibile ma al tempo stessa chiara e definita. Pertanto, soprattutto per quel che riguarda gli studenti neurodivergenti e con disturbi e condizioni del neurosviluppo con disabilità intellettiva e difficoltà di linguaggio (come ad esempio gli studenti con disturbo dello spettro autistico di livello 3 e di livello 2) risulta comunque fondamentale all'interno delle scuole montessoriane l'introduzione di supporti visualizzati e di schemi delle attività in coerenza con il programma TEACCH nonché l'utilizzo di tecniche di matrice cognitivo-comportamentale derivanti dall'*Applied Behavior Analysis* che, attraverso il principio dell'*errorless learning*, consentano all'insegnante montessoriano di fornire a questi bambini e ragazzi i necessari *prompt* (in particolar modo con quella che viene definita procedura di *most-to-least prompting*⁸³) all'interno del formato di apprendimento ABC. Tali *prompt* andranno poi necessariamente e progressivamente sottoposti a fading per favorire il più possibile, vygotkjianamente parlando, l'ampliamento delle zone di sviluppo prossimali e attuali attraverso un meticoloso processo di *scaffolding* (Shvarts & Bakker, 2019). Per quel che riguarda, invece, i bambini e i ragazzi neurodivergenti e con condizioni e disturbi del neurosviluppo ma senza disabilità intellettiva o difficoltà di linguaggio (come, ad esempio, gli studenti con disturbo dello spettro autistico di livello 1 senza compromissione intellettiva o di linguaggio) risultano invece fondamentali spiegazioni verbali maggiormente accurate che evidenzino soprattutto il perché di determinati argomenti e tematiche. Si tratta in sostanza, per la pedagogia montessoriana, di lasciarsi anche contaminare da alcune prassi della scuola tradizionale prevedendo

⁸³ Si tratta di una procedura in cui si inizia erogando il massimo supporto necessario per poi ridurre sistematicamente e progressivamente i suggerimenti (*prompt*) man mano che lo studente diventa più abile.

maggiori momenti di spiegazioni esplicite e di lezione frontale che facciano leva su processi mentali maggiormente deduttivi e strutturati anziché, esclusivamente, su processi induttivi e destrutturati che, in virtù dello specifico cablaggio cognitivo e della necessità di sistematizzazione di queste popolazioni, potrebbero bloccare, anziché favorire, deweyanamente parlando, la continuità delle loro esperienze di apprendimento.

Relativamente alla seconda domanda di ricerca i principi della pedagogia montessoriana rintracciati dalla Lillard (2005; 2016) appaiono nel complesso moderatamente o del tutto assenti nella scuola tradizionale a giudizio degli *stakeholder* che hanno partecipato alla ricerca. Questo evidenza, e in un certo qual modo amplifica, soprattutto in tempi in cui l'esigenza di contesti di apprendimento "neuroinclusivi" si fa più pressante e incalzante, l'urgenza e la necessità per la scuola tradizionale di integrarli e farli propri, proprio in virtù della loro potenziale adeguatezza per gli studenti neurodivergenti, seppur con qualche accorgimento, soprattutto per quanto riguarda quei principi che riguardano tutti quegli aspetti che risultano più difficoltosi, ma non per questo meno importanti per non dire cruciali, per lo sviluppo neuroculturale di bambini e ragazzi neurodivergenti o con disturbi e condizioni del neurosviluppo.

A livello operativo, per integrare e far propri i principi della pedagogia montessoriana la scuola tradizionale, a beneficio di tutti e di ciascuno, anche dei bambini e dei ragazzi neurodivergenti e con condizioni e disturbi del neurosviluppo, dovrebbe intraprendere una serie di azioni e di modifiche sostanziali e strutturali.

- Porre maggiore enfasi sulle competenze grosso motorie e fino motorie senza relegarle esclusivamente a specifici e limitati momenti (ora di educazione fisica) in coerenza con il primo principio della pedagogia montessoriana.
- Permettere maggiormente a bambini e ragazzi di poter scegliere tra una pluralità di attività all'interno dei processi di insegnamento-apprendimento che possano essere coerenti con le loro inclinazioni e le loro potenzialità passando da una didattica esclusivamente frontale e fatta di programmi *one-size-fit-all* ad una didattica maggiormente partecipata fatta di programmi flessibili e che prevedano a priori una pluralità di modalità e di livelli di apprendimento tra cui poter scegliere in coerenza con il secondo principio della pedagogia montessoriana.

- considerare rilevante e dedicare spazi appositi all'insegnamento delle *life skills* o competenze non cognitive a scuola (DdL S. 845⁸⁴) con speciale riferimento alle abilità di funzionamento esecutivo in coerenza con il terzo principio della pedagogia montessoriana.
- Far leva sugli interessi specifici (e speciali) dei bambini e dei ragazzi per aumentare la loro motivazione all'apprendimento in un'ottica di eccellenza e non di uniformità degli apprendimenti in coerenza con il quarto principio della pedagogia montessoriana.
- Aumentare tale motivazione all'apprendimento attraverso attività intrinsecamente motivanti evitando quanto più possibile il ricorso massivo a ricompense estrinseche come voti, premi e punizioni in coerenza con il quinto principio della pedagogia montessoriana
- Sfruttare l'apprendimento dai pari e con i pari in un'ottica cooperativa evitando quanto più possibile di instaurare e rinforzare dinamiche competitive all'interno dei processi di insegnamento-apprendimento in coerenza con il sesto principio della pedagogia montessoriana
- Rendere i contesti (e di conseguenza i contenuti) di apprendimento massimamente significativi e cioè atti a generare conoscenze e competenze "ecologiche" immediatamente spendibili nella società nonché automaticamente generalizzabili nella vita di tutti i giorni in coerenza con il settimo principio della pedagogia montessoriana
- Attenzione alle modalità di interazione tra l'insegnante e gli studenti come una variabile fondamentale nel successo dei sistemi formativi che, soprattutto a livello italiano, necessitano non di soluzioni individuali ma di riforme sistemiche nella formazione e nel reclutamento degli insegnanti maggiormente orientate sui processi di insegnamento (che richiedono a loro volta competenze osservative, riflessive e didattiche molto specifiche) e meno incentrate sui contenuti dell'apprendimento in coerenza con l'ottavo principio della pedagogia montessoriana.

⁸⁴ Per maggiori informazioni su questo specifico iter legislativo, attualmente in esame al Senato della Repubblica consultare: <https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/57412.htm>

- Strutturare e ordinare gli ambienti e le procedure di insegnamento-apprendimento ad un livello micro e renderli maggiormente flessibili per quel che riguarda il livello di programmazione macro in coerenza con il nono principio della pedagogia montessoriana.

Va infine fatto notare che in questa analisi esplorativa della validità dei nove principi montessoriani per lo sviluppo neurodivergente si sono analizzate insieme età dello sviluppo tra loro molto diverse (bambini e ragazzi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e ulteriore attività di ricerca sarà dunque necessaria per andare a comprendere meglio similarità e differenze tra le differenti età dello sviluppo per quel che concerne l'adeguatezza dei principi della pedagogia montessoriana per le persone neurodivergenti (fattore 2) e la loro presenza all'interno dei diversi livelli della scuola tradizionale (fattore 1).

In conclusione, l'obiettivo di questo studio, dal carattere essenzialmente esplorativo ha voluto, nelle intenzioni, essere quello di fornire degli spunti per la ricerca e per implementare, dal punto di vista operativo e nell'ottica della convivenza delle differenze (Acanfora, 2020), i contesti educativi di ogni ordine e grado e di qualsiasi orientamento pedagogico attraverso i principi della pedagogia montessoriana.

Troppo spesso infatti nella scuola italiana, una scuola immersa in una società con una storia ricca e articolata, fatta di meravigliosi spunti e di intuizioni pedagogiche all'avanguardia, si tende semplicemente ad agire "gattopardianamente" e dunque a «cambiare tutto perché tutto resti com'è». Questo vale non solo per la didattica e per i contesti di apprendimento ma anche e forse soprattutto rispetto alla formazione e al reclutamento degli insegnanti. Forse, la conclusione più importante del presente lavoro è che si ravvisa la necessità di una risposta sistemica e non individuale della scuola italiana (anche attingendo dalle grandi idee del passato) a una società che man mano diviene sempre più fluida e ricca di piccole e meravigliose diversità. Diversità importanti da preservare e tutelare visto che, come affermava anche Hans Asperger in tempi ancora più bui di quelli odierni dal punto di vista dell'inclusione, «diverso non significa inferiore».

Appendice A - Questionario

La pedagogia montessoriana per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo e altri disturbi e condizioni del neurosviluppo

Cari partecipanti,

sto scrivendo un articolo dal titolo *La pedagogia montessoriana per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo e altri disturbi e condizioni del neurosviluppo*. Nell'ottica della ricerca partecipata avrei bisogno del vostro contributo e delle vostre opinioni in merito. Vi chiedo di compilare il presente Questionario, anonimo ai sensi della legge sulla privacy, entro e non oltre il giorno 20 febbraio per permettermi di analizzare le vostre risposte e poterle utilizzare per l'articolo. Di seguito, per meglio comprendere gli intenti vi riporto l'abstract dell'articolo e i 9 principi della pedagogia montessoriana su cui vorrei avere la vostra opinione.

Abstract

L'adeguatezza e la capacità delle scuole montessoriane di accogliere bambini e ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e più in generale con disturbi e condizioni del neurosviluppo appare alquanto controversa ed è un tema comunque attualmente poco esplorato dalla ricerca educativa nonostante la sua importanza. Partendo dall'eloquente lavoro di analisi scientifica della pedagogia montessoriana realizzato da Angeline Stoll Lillard nel libro *Montessori: the science behind the genius* (2005; 2016) il presente contributo va ad approfondire i 9 principi cardine della pedagogia montessoriana, enunciati dall'autrice, mettendoli in relazione al paradigma della neurodiversità più attuali orientamenti scientifici rispetto al trattamento e alla psicoeducazione dei bambini e dei ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico e condizioni del neurosviluppo in co-occorrenza, valutandone al contempo similarità e divergenze in modo da poter chiarire se tra la pedagogia montessoriana e il lavoro svolto in contesti clinici possa esserci o meno soluzione di continuità. Alla fine di ogni paragrafo del presente contributo vengono inoltre proposti alcuni suggerimenti utili per l'implementazione dei principi montessoriani all'interno delle scuole tradizionali seguendo l'approccio dell'*evidence based education* e dell'*Universal Design for Learning*.

1. Movimento e cognizione

2. **Scelta**
3. **Funzioni esecutive**
4. **Interessi**
5. **Evitamento delle ricompense estrinseche**
6. **Apprendimento con i pari e dai pari**
7. **Apprendimento in contesti significativi**
8. **Modalità di interazione insegnante-bambino**
9. **Ordine nell'ambiente e nella mente**

Vi ringrazio per il tempo dedicato a rispondere al questionario e per il contributo dato con le Vostre opinioni per meglio comprendere l'adeguatezza della pedagogia montessoriana per bambini e ragazzi nello spettro e colgo l'occasione per porgervi i miei più cari saluti. La compilazione del Questionario non richiede più di 15 minuti.

Grazie per la collaborazione.

Dott. Marco Cadavero

Advocate e Coordinatore Pedagogico di CuoreMenteLab Impresa Sociale

Alcune informazioni su di me

Questa sezione è importante perché ci aiuterà a capire e a contestualizzare meglio le tue risposte. Ti chiediamo di compilarla in ogni sua parte.

1. Anni del rispondente *

Contrassegna solo una voce.

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> ≤18 | <input type="radio"/> 26 | <input type="radio"/> 34 |
| <input type="radio"/> 19 | <input type="radio"/> 27 | <input type="radio"/> 35 |
| <input type="radio"/> 20 | <input type="radio"/> 28 | <input type="radio"/> 36 |
| <input type="radio"/> 21 | <input type="radio"/> 29 | <input type="radio"/> 37 |
| <input type="radio"/> 22 | <input type="radio"/> 30 | <input type="radio"/> 38 |
| <input type="radio"/> 23 | <input type="radio"/> 31 | <input type="radio"/> 39 |
| <input type="radio"/> 24 | <input type="radio"/> 32 | <input type="radio"/> 40 |
| <input type="radio"/> 25 | <input type="radio"/> 33 | <input type="radio"/> 41 |

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="radio"/> 42 | <input type="radio"/> 50 | <input type="radio"/> 58 |
| <input type="radio"/> 43 | <input type="radio"/> 51 | <input type="radio"/> 59 |
| <input type="radio"/> 44 | <input type="radio"/> 52 | <input type="radio"/> 60 |
| <input type="radio"/> 45 | <input type="radio"/> 53 | <input type="radio"/> 61 |
| <input type="radio"/> 46 | <input type="radio"/> 54 | <input type="radio"/> 62 |
| <input type="radio"/> 47 | <input type="radio"/> 55 | <input type="radio"/> 63 |
| <input type="radio"/> 48 | <input type="radio"/> 56 | <input type="radio"/> 64 |
| <input type="radio"/> 49 | <input type="radio"/> 57 | <input type="radio"/> 65+ |

2. **La città in cui vivo è: *** (indicare la città e tra parentesi e in maiuscolo la sigla provincia in cui si risiede) p.e. Roma (RM)

3. **Sto rispondendo al questionario in qualità di: ***

Seleziona tutte le voci applicabili.

- insegnante di sostegno
- insegnante curricolare
- genitore/caregiver di persona neurotipica
- genitore/caregiver di persona neurodivergente
- advocate
- portatore d'interesse (stakeholder)
- professionista dell'educazione
- ricercatore
- professionista clinico
- Altro: _____

4. **Sono/mi ritengo una persona: ***

Contrassegna solo una voce.

- Neurodivergente
- Neurotipica
- Preferisco non specificarlo

5. Durante il mio percorso scolastico nella fascia 0-6 anni (nido e/o materna) ho frequentato una:

Contrassegna solo una voce.

- Scuola tradizionale
- Scuola montessoriana
- Altro: _____

6. Durante il mio percorso scolastico a livello di scuola primaria (elementari) ho frequentato una:

Contrassegna solo una voce.

- Scuola tradizionale
- Scuola montessoriana
- Altro: _____

7. Durante il mio percorso scolastico a livello di scuola secondaria di primo grado (medie) ho frequentato una:

Contrassegna solo una voce.

- Scuola tradizionale
- Scuola montessoriana
- Altro: _____

8. Ho uno o più figli nello spettro dell'autismo o con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo:

Contrassegna solo una voce.

- Sì

- No *Passa alla domanda 12.*

Alcune informazioni sui miei figli nello spettro dell'autismo e con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo

- 9. Attualmente il mio bambino o ragazzo nello spettro dell'autismo o con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo frequenta:**

Contrassegna solo una voce.

- Nido (0-3 anni)
- scuola materna (3-6 anni)
- scuola primaria (6-11 anni) *Passa alla domanda 11.*
- scuola secondaria di primo grado (11-13 anni) *Passa alla domanda 11.*
- scuola secondaria di secondo grado, l'Università o ha terminato gli studi (+ di 13 anni) *Passa alla domanda 12.*

Ciclo di istruzione 0-6 anni di mio figlio nello spettro dell'autismo o con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo

- 10. Per quanto riguarda il ciclo di istruzione 0-6 anni per mio figlio ho optato per una: ***

Contrassegna solo una voce.

- Scuola tradizionale
- Scuola montessoriana
- Altro: _____

Ciclo di istruzione primario e/o secondario di primo grado (6-11 anni) di mio figlio nello spettro dell'autismo o con altri disturbi e condizioni del neurosviluppo

- 11. Per quanto riguarda il ciclo di istruzione primario o secondario di primo grado per mio figlio ho optato per una:**

Contrassegna solo una voce.

- Scuola tradizionale
- Scuola montessoriana
- Altro: _____

Movimento e cognizione

Il primo principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005; 2016) riguarda l'importanza del legame tra movimento e cognizione per quel che concerne lo sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo tale principio «il movimento e la cognizione sono tra loro strettamente interconnessi e il movimento può promuovere il pensiero e l'apprendimento».

12. **Rispetto all'adeguatezza per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo di questo primo principio della pedagogia montessoriana mi ritengo:**

Contrassegna solo un valore.

Fortemente in disaccordo	1	2	3	4	5	Fortemente d'accordo
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------

13. **In base alla mia esperienza, all'interno delle scuole tradizionali questo primo principio della pedagogia montessoriana a mio avviso è:**

Contrassegna solo un valore.

Del tutto assente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Del tutto presente
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------------------------------

Scelta

Il secondo principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005; 2016) sottolinea l'importanza della scelta e

dell'autodeterminazione nello sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo tale principio «apprendimento e benessere sono migliori quando le persone hanno un senso di controllo sulle loro vite».

14. **Rispetto all'adeguatezza per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo di questo secondo principio della pedagogia montessoriana mi ritengo:**

Contrassegna solo un valore.

Fortemente in disaccordo	1	2	3	4	5	Fortemente d'accordo
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------

15. **In base alla mia esperienza, all'interno delle scuole tradizionali questo secondo principio della pedagogia montessoriana a mio avviso è:**

Contrassegna solo un valore.

Del tutto assente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Del tutto presente
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------------------------------

Funzioni esecutive

Il terzo principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2016) si focalizza sulla particolare attenzione che deve essere data allo sviluppo del funzionamento esecutivo per favorire lo sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo tale principio «La capacità di dirigere la propria attenzione in modo sostenuto e concentrato favorisce una serie di sviluppi positivi ed è essa stessa allenabile».

16. **Rispetto all'adeguatezza per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo di questo terzo principio della pedagogia montessoriana mi ritengo:**

Contrassegna solo un valore.

Fortemente in disaccordo 1 2 3 4 5 **Fortemente d'accordo**

17. **In base alla mia esperienza, all'interno delle scuole tradizionali questo terzo principio della pedagogia montessoriana a mio avviso è:**

Contrassegna solo un valore.

Del tutto assente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **Del tutto presente**

Interessi

Il quarto principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005; 2016) si concentra sull'importanza degli interessi per favorire lo sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo tale principio infatti «le persone imparano meglio quando sono interessate a ciò che stanno imparando»

18. **Rispetto all'adeguatezza per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo di questo quarto principio della pedagogia montessoriana mi ritengo:**

Contrassegna solo un valore.

Fortemente in disaccordo 1 2 3 4 5 **Fortemente d'accordo**

19. **In base alla mia esperienza, all'interno delle scuole tradizionali questo quarto principio della pedagogia montessoriana a mio avviso è:**

Contrassegna solo un valore.

Del tutto assente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **Del tutto presente**

Evitamento delle ricompense estrinseche

Il quinto principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005; 2016) affronta il tema dei rinforzatori necessari all'apprendimento e allo sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo questo principio «legare ricompense estrinseche a un'attività, come denaro per la lettura o voti alti per i test, ha un impatto negativo sulla motivazione a impegnarsi in quell'attività quando la ricompensa viene meno».

20. **Rispetto all'adeguatezza per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo di questo quinto principio della pedagogia montessoriana mi ritengo:**

Contrassegna solo un valore.

Fortemente in disaccordo	1	2	3	4	5	Fortemente d'accordo
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------

21. **In base alla mia esperienza, all'interno delle scuole tradizionali questo quinto principio della pedagogia montessoriana a mio avviso è:**

Contrassegna solo un valore.

Del tutto assente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Del tutto presente
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------------------------------

Apprendimento con i pari e dai pari

Il sesto principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005; 2016) parla dell'apprendimento inclusivo e di quello mediato dai pari come mezzo per favorire lo sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo questo principio «gli approcci cooperativi possono favorire molto l'apprendimento».

22. **Rispetto all'adeguatezza per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo di questo sesto principio della pedagogia montessoriana mi ritengo:**

Contrassegna solo un valore.

Fortemente in disaccordo 1 2 3 4 5 **Fortemente d'accordo**

23. In base alla mia esperienza, all'interno delle scuole tradizionali questo sesto principio della pedagogia montessoriana a mio avviso è:

Contrassegna solo un valore.

Del tutto assente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **Del tutto presente**

Apprendimento in contesti significativi

Il settimo principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005; 2016) si occupa di sottolineare l'importanza dei contesti dell'apprendimento nell'ottica dello sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo questo principio «l'apprendimento situato in contesti significativi è spesso più profondo e ricco dell'apprendimento in contesti astratti».

24. **Rispetto all'adeguatezza per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo di questo settimo principio della pedagogia montessoriana mi ritengo:**

Contrassegna solo un valore.

Fortemente in disaccordo 1 2 3 4 5 **Fortemente d'accordo**

25. In base alla mia esperienza, all'interno delle scuole tradizionali questo settimo principio della pedagogia montessoriana a mio avviso è:

Contrassegna solo un valore.

Del tutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **Del tutto**
assente **presente**

Modalità di interazione insegnante-bambino

L'ottavo principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005; 2016) riguarda la tipologia d'interazione da tenere nel rapporto educativo per implementare lo sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo questo principio «forme particolari di interazione tra adulti sono associate a risultati più ottimali per i bambini».

26. **Rispetto all'adeguatezza per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo di questo ottavo principio della pedagogia montessoriana mi ritengo:**

Contrassegna solo un valore.

Fortemente in 1 2 3 4 5 **Fortemente**
disaccordo **d'accordo**

27. **In base alla mia esperienza, all'interno delle scuole tradizionali questo ottavo principio della pedagogia montessoriana a mio avviso è:**

Contrassegna solo un valore.

Ordine nell'ambiente e nella mente

Il nono e ultimo principio della pedagogia montessoriana enunciato da Angeline Stoll Lillard (2005; 2016) concerne l'importanza della strutturazione dell'ambiente per favorire lo sviluppo neuroculturale dei discenti. Secondo questo principio «l'ordine nell'ambiente è vantaggioso per i bambini».

28. **Rispetto all'adeguatezza per bambini e ragazzi nello spettro dell'autismo di questo nono e ultimo principio della pedagogia montessoriana mi ritengo:**

Contrassegna solo un valore.

	1	2	3	4	5	
Fortemente in disaccordo						Fortemente d'accordo

29. **In base alla mia esperienza, all'interno delle scuole tradizionali questo nono e ultimo principio della pedagogia montessoriana a mio avviso è:**

Contrassegna solo un valore.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Del tutto assente											Del tutto presente

Giudizio conclusivo

Ti chiediamo qui di esprimere un breve giudizio sintetico sull'adeguatezza delle scuole montessoriane per i bambini nello spettro dell'autismo e altri disordini e condizioni del neurosviluppo

30. **Dopo aver letto i 9 principi della pedagogia montessoriana, rispetto alle scuole tradizionali ritengo la scuola montessoriana per i bambini e i ragazzi nello spettro e altri disturbi e condizioni del neurosviluppo:**

Contrassegna solo un valore.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Particolar- mente adatta											Partico- lamente inadatta

Appendice B – Analisi statistica dei dati

Analisi fattoriale esplorativa

	Fattore		Unicità
	1	2	
Adeguatezza del primo principio		0.677	0.550
Presenza del primo principio nelle scuole tradizionali	0.771		0.405
Adeguatezza del secondo principio		0.478	0.711
Presenza del secondo principio nelle scuole tradizionali	0.790		0.377
Adeguatezza del terzo principio		0.613	0.613
Presenza del terzo principio nelle scuole tradizionali	0.810		0.304
Adeguatezza del quarto principio		0.680	0.545
Presenza del quarto principio nelle scuole tradizionali	0.841		0.300
Adeguatezza del quinto principio		0.509	0.676
Presenza del quinto principio nelle scuole tradizionali	0.495		0.760
Adeguatezza del sesto principio		0.607	0.586
Presenza del sesto principio nelle scuole tradizionali	0.731		0.458
Adeguatezza del settimo principio		0.817	0.327
Presenza del settimo principio nelle scuole tradizionali	0.839		0.256
Adeguatezza dell'ottavo principio		0.732	0.450
Presenza dell'ottavo principio nelle scuole tradizionali	0.835		0.317
Adeguatezza del nono principio		0.588	0.658
Presenza del nono principio nelle scuole tradizionali	0.677		0.550

Nota. Il metodo di estrazione 'Residuo minimo' è stato utilizzato in combinazione con una rotazione 'Oblimin'

Test di Sfericità di Bartlett

χ^2	gdl	p
558	153	<.001

Misura di Idoneità al Campionamento KMO

	MSA
Globale	0.800
Adeguatezza del primo principio	0.801
Presenza del primo principio nelle scuole tradizionali	0.831
Adeguatezza del secondo principio	0.633
Presenza del secondo principio nelle scuole tradizionali	0.846
Adeguatezza del terzo principio	0.755
Presenza del terzo principio nelle scuole tradizionali	0.861
Adeguatezza del quarto principio	0.821
Presenza del quarto principio nelle scuole tradizionali	0.810
Adeguatezza del quinto principio	0.712
Presenza del quinto principio nelle scuole tradizionali	0.748
Adeguatezza del sesto principio	0.862
Presenza del sesto principio nelle scuole tradizionali	0.834
Adeguatezza del settimo principio	0.743
Presenza del settimo principio nelle scuole tradizionali	0.908
Adeguatezza dell'ottavo principio	0.831
Presenza dell'ottavo principio nelle scuole tradizionali	0.827
Adeguatezza del nono principio	0.540
Presenza del nono principio nelle scuole tradizionali	0.812

Matrice di Correlazione A1-A9

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
A1 r di Pearson	—								
gdl	—								
valore p	—								
A2 r di Pearson	0.455 ***	—							
gdl	52	—							
valore p	<.001	—							
A3 r di Pearson	0.546 ***	0.449 ***	—						
gdl	52	52	—						
valore p	<.001	<.001	—						
A4 r di Pearson	0.555 ***	0.419 **	0.393 **	—					
gdl	52	52	52	—					
valore p	<.001	0.002	0.003	—					
A5 r di Pearson	0.238	0.218	0.281 *	0.196	—				
gdl	52	52	52	52	—				
valore p	0.084	0.114	0.039	0.156	—				
A6 r di Pearson	0.277 *	0.225	0.405 **	0.339 *	0.408 **	—			
gdl	52	52	52	52	52	—			

Matrice di Correlazione A1-A9

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
valore p	0.042	0.102	0.002	0.012	0.002	—			
A7 r di Pearson	0.474 ***	0.280 *	0.424 **	0.529 ***	0.541 ***	0.588 ***	—		
gdl	52	52	52	52	52	52	—		
valore p	<.001	0.040	0.001	<.001	<.001	<.001	—		
A8 r di Pearson	0.461 ***	0.374 **	0.440 ***	0.442 ***	0.587 ***	0.508 ***	0.610 ***	—	
gdl	52	52	52	52	52	52	52	—	
valore p	<.001	0.005	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	—	
A9 r di Pearson	0.320 *	0.319 *	0.245	0.474 ***	0.213	0.421 **	0.585 ***	0.284 *	—
gdl	52	52	52	52	52	52	52	52	—
valore p	0.018	0.019	0.074	<.001	0.122	0.002	<.001	0.037	—

Nota. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Matrice di Correlazione P1-P9

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
P1	r di Pearson	—								
	gdl	—								
	valore p	—								
P2	r di Pearson	0.709 ***	—							
	gdl	52	—							
	valore p	<.001	—							
P3	r di Pearson	0.611 ***	0.727 ***	—						
	gdl	52	52	—						
	valore p	<.001	<.001	—						
P4	r di Pearson	0.703 ***	0.644 ***	0.672 ***	—					
	gdl	52	52	52	—					
	valore p	<.001	<.001	<.001	—					
P5	r di Pearson	0.415 **	0.386 **	0.335 *	0.328 *	—				
	gdl	52	52	52	52	—				
	valore p	0.002	0.004	0.013	0.015	—				
P6	r di Pearson	0.581 ***	0.515 ***	0.605 ***	0.597 ***	0.350 **	—			
	gdl	52	52	52	52	52	—			
	valore p	<.001	<.001	<.001	<.001	0.010	—			

Matrice di Correlazione P1-P9

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
P7	r di Pearson	0.667 ***	0.680 ***	0.678 ***	0.677 ***	0.424 **	0.651 ***	—		
	gdl	52	52	52	52	52	52	—		
	valore p	<.001	<.001	<.001	<.001	0.001	<.001	—		
P8	r di Pearson	0.569 ***	0.670 ***	0.654 ***	0.611 ***	0.524 ***	0.631 ***	0.728 ***	—	
	gdl	52	52	52	52	52	52	52	—	
	valore p	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	—
P9	r di Pearson	0.435 ***	0.465 ***	0.568 ***	0.665 ***	0.330 *	0.480 ***	0.529 ***	0.542 ***	—
	gdl	52	52	52	52	52	52	52	52	—
	valore p	<.001	<.001	<.001	<.001	0.015	<.001	<.001	<.001	<.001

Nota. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Descrittive Gruppo per presenza/assenza figli neurodivergenti o con condizioni e disturbi del neurosviluppo

	Gruppo	N	Media	Mediana	SD	SE
Adeguatezza del primo principio della pedagogia montessoriana	No	11	3.73	4.00	1.348	0.407
	Sì	43	4.28	5.00	0.984	0.1500
Presenza del primo principio nelle scuole tradizionali	No	11	3.73	3.00	2.328	0.702
	Sì	43	2.58	2.00	1.880	0.2867
Adeguatezza del secondo principio della pedagogia montessoriana	No	11	4.45	5.00	1.036	0.312
	Sì	43	4.16	5.00	1.045	0.1594
Presenza del secondo principio nelle scuole tradizionali	No	11	3.27	3.00	1.954	0.589
	Sì	43	2.91	2.00	1.925	0.2936
Adeguatezza del terzo principio della pedagogia montessoriana	No	11	3.55	3.00	0.934	0.282
	Sì	43	4.16	4.00	0.924	0.1409
Presenza del terzo principio nelle scuole tradizionali	No	11	4.73	4.00	2.901	0.875
	Sì	43	4.33	4.00	2.466	0.3761
Adeguatezza del quarto principio della pedagogia montessoriana	No	11	4.36	5.00	1.206	0.364
	Sì	43	4.91	5.00	0.294	0.0448
Presenza del quarto principio nelle scuole tradizionali	No	11	3.45	3.00	2.252	0.679
	Sì	43	3.65	3.00	2.318	0.3536
Adeguatezza del quinto principio della pedagogia montessoriana	No	11	3.18	3.00	1.662	0.501

Descrittive Gruppo per presenza/assenza figli neurodivergenti o con condizioni e disturbi del neurosviluppo

	Gruppo	N	Media	Mediana	SD	SE
	Sì	43	3.81	4.00	1.200	0.1830
Presenza del quinto principio nelle scuole tradizionali	No	11	4.09	3.00	2.809	0.847
	Sì	43	4.00	3.00	2.895	0.4415
Adeguatezza del sesto principio della pedagogia montessoriana	No	11	3.09	3.00	1.514	0.456
	Sì	43	3.81	5.00	1.419	0.2163
Presenza del sesto principio nelle scuole tradizionali	No	11	5.18	5.00	2.442	0.736
	Sì	43	4.88	5.00	2.228	0.3397
Adeguatezza del settimo principio della pedagogia montessoriana	No	11	4.09	5.00	1.446	0.436
	Sì	43	4.58	5.00	0.823	0.1255
Presenza del settimo principio nelle scuole tradizionali	No	11	5.00	5.00	2.366	0.714
	Sì	43	4.07	4.00	2.240	0.3416
Adeguatezza dell'ottavo principio della pedagogia montessoriana	No	11	3.73	4.00	1.272	0.384
	Sì	43	4.40	5.00	0.903	0.1378
Presenza dell'ottavo principio nelle scuole tradizionali	No	11	3.82	4.00	2.040	0.615
	Sì	43	4.47	5.00	2.344	0.3574
Adeguatezza del nono principio della pedagogia montessoriana	No	11	4.27	5.00	1.009	0.304
	Sì	43	4.60	5.00	0.849	0.1295

Descrittive Gruppo per presenza/assenza figli neurodivergenti o con condizioni e disturbi del neurosviluppo

	Gruppo	N	Media	Mediana	SD	SE
Presenza del nono principio nelle scuole tradizionali	No	11	4.09	3.00	2.773	0.836
	Sì	43	5.60	5.00	2.700	0.4118

Test t a campioni indipendenti per presenza/assenza figli neurodivergenti o con condizioni e disturbi del neurosviluppo

	Statistiche	gdl	p	Differenza media	Differenza SE	Dimensione dell'Effetto		
Adeguatezza del primo principio della pedagogia montessoriana	t di Student	-1.5353	52.0	0.131	-0.5518	0.359	d di Cohen	-0.5188
	U di Mann-Whitney	179		0.182	-6.48e-6		Correlazione biseriale di rango	0.2431
Presenza del primo principio nelle scuole tradizionali	t di Student	1.7179	52.0	0.092	1.1459	0.667	d di Cohen	0.5805
	U di Mann-Whitney	158		0.085	1.000		Correlazione biseriale di rango	0.3319

Test t a campioni indipendenti per presenza/assenza figli neurodivergenti o con condizioni e disturbi del neurosviluppo

		Statistiche	gdl	p	Differenza media	Differenza SE		Dimensione dell'Effetto
Adeguatezza del secondo principio della pedagogia montessoriana	t di Student	0.8277	52.0	0.412	0.2918	0.352	d di Cohen	0.2797
	U di Mann-Whitney	192		0.290	4.59e-5		Correlazione biseriale di rango	0.1903
Presenza del secondo principio nelle scuole tradizionali	t di Student	0.5607	52.0	0.577	0.3658	0.652	d di Cohen	0.1895
	U di Mann-Whitney	203		0.469	3.43e-5		Correlazione biseriale di rango	0.1416
Adeguatezza del terzo principio della pedagogia montessoriana	t di Student	-1.9731	52.0	0.054	-0.6173	0.313	d di Cohen	-0.6667
	U di Mann-Whitney	151		0.052	-1.000		Correlazione biseriale di rango	0.3636
Presenza del terzo principio nelle scuole tradizionali	t di Student	0.4652	52.0	0.644	0.4017	0.864	d di Cohen	0.1572

Test t a campioni indipendenti per presenza/assenza figli neurodivergenti o con condizioni e disturbi del neurosviluppo

		Statistiche	gdl	p	Differenza media	Differenza SE		Dimensione dell'Effetto
	U di Mann-Whitney	217		0.672	5.17e-5		Correlazione biseriale di rango	0.0846
Adeguatezza del quarto principio della pedagogia montessoriana	t di Student	-2.7201 ^a	52.0	0.009	-0.5433	0.200	d di Cohen	-0.9191
	U di Mann-Whitney	171		0.022	-7.74e-5		Correlazione biseriale di rango	0.2791
Presenza del quarto principio nelle scuole tradizionali	t di Student	-0.2524	52.0	0.802	-0.1966	0.779	d di Cohen	-0.0853
	U di Mann-Whitney	226		0.819	-4.43e-5		Correlazione biseriale di rango	0.0465
Adeguatezza del quinto principio della pedagogia montessoriana	t di Student	-1.4369	52.0	0.157	-0.6321	0.440	d di Cohen	-0.4855
	U di Mann-Whitney	185		0.254	-4.90e-5		Correlazione biseriale di rango	0.2178

Test t a campioni indipendenti per presenza/assenza figli neurodivergenti o con condizioni e disturbi del neurosviluppo

		Statistiche	gdl	p	Differenza media	Differenza SE		Dimensione dell'Effetto
Presenza del quinto principio nelle scuole tradizionali	t di Student	0.0935	52	0.926	0.0909	0.973	d di Cohen	0.0316
	U di Mann-Whitney	233		0.939	5.63e-5		Correlazione biseriale di rango	0.0169
Adeguatezza del sesto principio della pedagogia montessoriana	t di Student	-1.4889	52.0	0.143	-0.7230	0.486	d di Cohen	-0.5031
	U di Mann-Whitney	172		0.139	-1.000		Correlazione biseriale di rango	0.2748
Presenza del sesto principio nelle scuole tradizionali	t di Student	0.3886	52.0	0.699	0.2981	0.767	d di Cohen	0.1313
	U di Mann-Whitney	210		0.572	1.63e-5		Correlazione biseriale di rango	0.1121
Adeguatezza del settimo principio della pedagogia montessoriana	t di Student	-1.4897	52.0	0.142	-0.4905	0.329	d di Cohen	-0.5034

Test t a campioni indipendenti per presenza/assenza figli neurodivergenti o con condizioni e disturbi del neurosviluppo

		Statistiche	gdl	p	Differenza media	Differenza SE		Dimensione dell'Effetto
	U di Mann-Whitney	202		0.347	-2.22e-7		Correlazione biseriale di rango	0.1480
Presenza del settimo principio nelle scuole tradizionali	t di Student	1.2155	52.0	0.230	0.9302	0.765	d di Cohen	0.4107
	U di Mann-Whitney	178		0.209	1.000		Correlazione biseriale di rango	0.2474
Adeguatezza dell'ottavo principio della pedagogia montessoriana	t di Student	-2.0072	52.0	0.050	-0.6681	0.333	d di Cohen	-0.6782
	U di Mann-Whitney	162		0.075	-1.000		Correlazione biseriale di rango	0.3150
Presenza dell'ottavo principio nelle scuole tradizionali	t di Student	-0.8367	52.0	0.407	-0.6469	0.773	d di Cohen	-0.2827
	U di Mann-Whitney	195		0.365	-1.000		Correlazione biseriale di rango	0.1776

Test t a campioni indipendenti per presenza/assenza figli neurodivergenti o con condizioni e disturbi del neurosviluppo

		Statistiche	gdl	p	Differenza media	Differenza SE		Dimensione dell'Effetto
Adeguatezza del nono principio della pedagogia montessoriana	t di Student	-1.1137	52.0	0.271	-0.3319	0.298	d di Cohen	-0.3763
	U di Mann-Whitney	184		0.143	-3.69e-6		Correlazione biseriale di rango	0.2241
Presenza del nono principio nelle scuole tradizionali	t di Student	-1.6504	52.0	0.105	-1.5137	0.917	d di Cohen	-0.5576
	U di Mann-Whitney	163		0.114	-2.000		Correlazione biseriale di rango	0.3108

Nota. $H_a: \mu_{No} \neq \mu_{Si}$

^a Il test di Levene è significativo ($p < .001$), suggerendo una violazione dell'assunzione di varianze uguali.

Test di Omogeneità delle Varianze (Levene)

	F	gdl	gdl2	p
Adeguatezza del primo principio della pedagogia montessoriana	1.81062	1	52	0.184

Test di Omogeneità delle Varianze (Levene)

	F	gdl	gdl2	p
Presenza del primo principio nelle scuole tradizionali	1.11721	1	52	0.295
Adeguatezza del secondo principio della pedagogia montessoriana	0.10077	1	52	0.752
Presenza del secondo principio nelle scuole tradizionali	0.05269	1	52	0.819
Adeguatezza del terzo principio della pedagogia montessoriana	1.44e-4	1	52	0.990
Presenza del terzo principio nelle scuole tradizionali	0.47597	1	52	0.493
Adeguatezza del quarto principio della pedagogia montessoriana	19.23814	1	52	< .001
Presenza del quarto principio nelle scuole tradizionali	0.10857	1	52	0.743
Adeguatezza del quinto principio della pedagogia montessoriana	4.72669	1	52	0.034
Presenza del quinto principio nelle scuole tradizionali	0.05505	1	52	0.815
Adeguatezza del sesto principio della pedagogia montessoriana	0.14190	1	52	0.708
Presenza del sesto principio nelle scuole tradizionali	0.02398	1	52	0.878
Adeguatezza del settimo principio della pedagogia montessoriana	7.23271	1	52	0.010
Presenza del settimo principio nelle scuole tradizionali	0.00751	1	52	0.931
Adeguatezza dell'ottavo principio della pedagogia montessoriana	2.27395	1	52	0.138
Presenza dell'ottavo principio nelle scuole tradizionali	0.40390	1	52	0.528
Adeguatezza del nono principio della pedagogia montessoriana	0.77016	1	52	0.384
Presenza del nono principio nelle scuole tradizionali	0.02674	1	52	0.871

Nota. Un piccolo valore di p suggerisce una violazione dell'assunzione di varianze uguali

Descrittive Gruppo per persona neurodivergente o neurotipica

	Gruppo	N	Media	Mediana	SD	SE
Adeguatezza del primo principio	Neurodivergente	35	3.91	4.00	1.173	0.198
	Neurotipica	14	4.71	5.00	0.611	0.1634
Presenza del primo principio nelle scuole tradizionali	Neurodivergente	35	2.94	2.00	2.182	0.369
	Neurotipica	14	2.79	3.00	1.762	0.4709
Adeguatezza del secondo principio	Neurodivergente	35	4.17	5.00	1.071	0.181
	Neurotipica	14	4.29	5.00	1.069	0.2857
Presenza del secondo principio nelle scuole tradizionali	Neurodivergente	35	3.06	3.00	1.862	0.315
	Neurotipica	14	2.79	2.00	2.190	0.5853
Adeguatezza del terzo principio della	Neurodivergente	35	3.83	4.00	1.014	0.171
	Neurotipica	14	4.57	5.00	0.514	0.1373
Presenza del terzo principio nelle scuole tradizionali	Neurodivergente	35	4.63	5.00	2.474	0.418
	Neurotipica	14	3.79	3.00	2.723	0.7276
Adeguatezza del quarto principio	Neurodivergente	35	4.69	5.00	0.758	0.128
	Neurotipica	14	5.00	5.00	0.000	0.0000
Presenza del quarto principio nelle scuole tradizionali	Neurodivergente	35	3.57	3.00	2.266	0.383
	Neurotipica	14	4.00	3.00	2.542	0.6794
Adeguatezza del quinto principio	Neurodivergente	35	3.69	4.00	1.430	0.242

Descrittive Gruppo per persona neurodivergente o neurotipica

	Gruppo	N	Media	Mediana	SD	SE
	Neurotipica	14	3.57	3.50	1.016	0.2716
Presenza del quinto principio nelle scuole tradizionali	Neurodivergente	35	3.94	3.00	2.920	0.494
	Neurotipica	14	4.93	4.50	2.868	0.7665
Adeguatezza del sesto principio	Neurodivergente	35	3.40	3.00	1.499	0.253
	Neurotipica	14	4.64	5.00	1.082	0.2891
Presenza del sesto principio nelle scuole tradizionali	Neurodivergente	35	5.09	5.00	2.293	0.388
	Neurotipica	14	5.00	5.00	2.287	0.6112
Adeguatezza del settimo principio	Neurodivergente	35	4.29	5.00	1.152	0.195
	Neurotipica	14	4.86	5.00	0.363	0.0971
Presenza del settimo principio nelle scuole tradizionali	Neurodivergente	35	4.46	4.00	2.280	0.385
	Neurotipica	14	4.07	3.50	2.269	0.6064
Adeguatezza dell'ottavo principio	Neurodivergente	35	4.09	4.00	1.095	0.185
	Neurotipica	14	4.71	5.00	0.611	0.1634
Presenza dell'ottavo principio nelle scuole tradizionali	Neurodivergente	35	4.46	5.00	2.187	0.370
	Neurotipica	14	4.21	5.00	2.665	0.7124
Adeguatezza del nono principio	Neurodivergente	35	4.34	5.00	0.998	0.169
	Neurotipica	14	4.86	5.00	0.535	0.1429

Descrittive Gruppo per persona neurodivergente o neurotipica

	Gruppo	N	Media	Mediana	SD	SE
Presenza del nono principio nelle scuole tradizionali	Neurodivergente	35	5.34	5.00	2.807	0.474
	Neurotipica	14	5.21	5.00	2.833	0.7572

Test t a campioni indipendenti per persona neurodivergente o neurotipica

		Statistiche	gdl	p	Differenza media	Differenza SE		Dimensione dell'Effetto
Adeguatezza del primo principio della pedagogia montessoriana	t di Student	-2.414	47.0	0.020	-0.8000	0.331	d di Cohen	-0.7635
	U di Mann-Whitney	143		0.014	-1.000		Correlazione biseriale di rango	0.4184
Presenza del primo principio nelle scuole tradizionali	t di Student	0.240	47.0	0.812	0.1571	0.656	d di Cohen	0.0758
	U di Mann-Whitney	228		0.708	-7.80e-5		Correlazione biseriale di rango	0.0694

Test t a campioni indipendenti per persona neurodivergente o neurotipica

		Statistiche	gdl	p	Differenza media	Differenza SE		Dimensione dell'Effetto
Adeguatezza del secondo principio della pedagogia montessoriana	t di Student	-0.338	47.0	0.737	-0.1143	0.338	d di Cohen	-0.1068
	U di Mann-Whitney	232		0.760	-8.65e-6		Correlazione biseriale di rango	0.0531
Presenza del secondo principio nelle scuole tradizionali	t di Student	0.438	47.0	0.663	0.2714	0.619	d di Cohen	0.1386
	U di Mann-Whitney	211		0.441	2.18e-5		Correlazione biseriale di rango	0.1408
Adeguatezza del terzo principio della pedagogia montessoriana	t di Student	-2.599	47.0	0.012	-0.7429	0.286	d di Cohen	-0.8218
	U di Mann-Whitney	144		0.019	-1.000		Correlazione biseriale di rango	0.4122
Presenza del terzo principio nelle scuole tradizionali	t di Student	1.047	47.0	0.300	0.8429	0.805	d di Cohen	0.3311

Test t a campioni indipendenti per persona neurodivergente o neurotipica

		Statistiche	gdl	p	Differenza media	Differenza SE		Dimensione dell'Effetto
	U di Mann- Whitney	193		0.249	1.000		Correlazione biseriale di rango	0.2122
Adeguatezza del quarto principio della pedagogia montessoriana	t di Student	-1.541	47.0	0.130	-0.3143	0.204	d di Cohen	-0.4874
	U di Mann- Whitney	189		0.056	0.000		Correlazione biseriale di rango	0.2286
Presenza del quarto princi- pio nelle scuole tradizionali	t di Student	-0.578	47.0	0.566	-0.4286	0.742	d di Cohen	-0.1827
	U di Mann- Whitney	215		0.499	-4.85e-5		Correlazione biseriale di rango	0.1245
Adeguatezza del quinto principio della pedagogia montessoriana	t di Student	0.272	47.0	0.787	0.1143	0.420	d di Cohen	0.0860
	U di Mann- Whitney	218		0.535	3.65e-5		Correlazione biseriale di rango	0.1122
Presenza del quinto princi- pio nelle scuole tradizionali	t di Student	-1.073	47.0	0.289	-0.9857	0.919	d di Cohen	-0.3392

Test t a campioni indipendenti per persona neurodivergente o neurotipica

		Statistiche	gdl	p	Differenza media	Differenza SE		Dimensione dell'Effetto
	U di Mann- Whitney	193		0.241	-1.000		Correlazione biseriale di rango	0.2143
Adeguatezza del sesto principio della pedagogia montessoriana	t di Student	-2.815	47.0	0.007	-1.2429	0.442	d di Cohen	-0.8902
	U di Mann- Whitney	132		0.007	-1.000		Correlazione biseriale di rango	0.4612
Presenza del sesto principio nelle scuole tradizionali	t di Student	0.118	47.0	0.906	0.0857	0.725	d di Cohen	0.0374
	U di Mann- Whitney	236		0.840	2.41e-5		Correlazione biseriale di rango	0.0388
Adeguatezza del settimo principio della pedagogia montessoriana	t di Stu- dent	-1.810	47.0	0.077	-0.5714	0.316	d di Cohen	-0.5723
	U di Mann- Whitney	188		0.116	-2.02e-6		Correlazione biseriale di rango	0.2327
Presenza del settimo princi- pio nelle scuole tradizionali	t di Stu- dent	0.536	47.0	0.595	0.3857	0.720	d di Cohen	0.1694

Test t a campioni indipendenti per persona neurodivergente o neurotipica

		Statistiche	gdl	p	Differenza media	Differenza SE		Dimensione dell'Effetto
	U di Mann- Whitney	218		0.554	8.71e-5		Correlazione biseriale di rango	0.1102
Adeguatezza dell'ottavo principio della pedagogia montessoriana	t di Student	-2.018 ^a	47.0	0.049	-0.6286	0.311	d di Cohen	-0.6381
	U di Mann- Whitney	164		0.046	-1.03e-7		Correlazione biseriale di rango	0.3306
Presenza dell'ottavo princi- pio nelle scuole tradizionali	t di Student	0.330	47.0	0.743	0.2429	0.737	d di Cohen	0.1043
	U di Mann- Whitney	233		0.787	5.98e-5		Correlazione biseriale di rango	0.0510
Adeguatezza del nono principio della pedagogia montessoriana	t di Student	-1.818	47.0	0.075	-0.5143	0.283	d di Cohen	-0.5750
	U di Mann- Whitney	173		0.047	-2.99e-5		Correlazione biseriale di rango	0.2939
Presenza del nono princi- pio nelle scuole tradizionali	t di Student	0.144	47.0	0.886	0.1286	0.890	d di Cohen	0.0457

Test t a campioni indipendenti per persona neurodivergente o neurotipica

	Statistiche	gdl	p	Differenza media	Differenza SE	Dimensione dell'Effetto
U di Mann- Whitney	241		0.938	2.67e-5		Correlazione biseriale di rango
						0.0163

Nota. $H_a \mu_{\text{Neurodivergente}} \neq \mu_{\text{Neurotipica}}$

^a Il test di Levene è significativo ($p < .001$), suggerendo una violazione dell'assunzione di varianze uguali

Test di Omogeneità delle Varianze (Levene)

	F	gdl	gdl2	p
Adeguatezza del primo principio della pedagogia montessoriana	5.34364	1	47	0.025
Presenza del primo principio nelle scuole tradizionali	3.44977	1	47	0.070
Adeguatezza del secondo principio della pedagogia montessoriana	0.20146	1	47	0.656
Presenza del secondo principio nelle scuole tradizionali	0.06998	1	47	0.793
Adeguatezza del terzo principio della pedagogia montessoriana	9.20816	1	47	0.004
Presenza del terzo principio nelle scuole tradizionali	0.24341	1	47	0.624
Adeguatezza del quarto principio della pedagogia montessoriana	9.76796	1	47	0.003
Presenza del quarto principio nelle scuole tradizionali	0.22814	1	47	0.635

Test di Omogeneità delle Varianze (Levene)

	F	gdl	gdl2	p
Adeguatezza del quinto principio della pedagogia montessoriana	3.45225	1	47	0.069
Presenza del quinto principio nelle scuole tradizionali	0.37977	1	47	0.541
Adeguatezza del sesto principio della pedagogia montessoriana	11.21882	1	47	0.002
Presenza del sesto principio nelle scuole tradizionali	0.01011	1	47	0.920
Adeguatezza del settimo principio della pedagogia montessoriana	14.91490	1	47	< .001
Presenza del settimo principio nelle scuole tradizionali	0.04999	1	47	0.824
Adeguatezza dell'ottavo principio della pedagogia montessoriana	5.97645	1	47	0.018
Presenza dell'ottavo principio nelle scuole tradizionali	1.04534	1	47	0.312
Adeguatezza del nono principio della pedagogia montessoriana	11.61407	1	47	0.001
Presenza del nono principio nelle scuole tradizionali	0.00949	1	47	0.923

Nota. Un piccolo valore di p suggerisce una violazione dell'assunzione di varianze uguali

Bibliografia

- Acanfora, F. (2022) *Di pari passo. Il lavoro oltre l'idea di inclusione*. Luiss University press.
- Ainsworth, M. D. S. (1969). *Maternal sensitivity scales*. *Power*, 6, 1379-1388.
- Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. Hillsdale, NJ:Lawrence Erlbaum
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.)
- Armstrong., T., (2011) *The power of neurodiversity: unleashing the advantages of your differently wired brain* (First Da Capo Press paperback). Da Capo Lifelong.
- Aron, A., Coups, E. J., Aron, E. N. (2018) *Fondamenti di statistica. Introduzione alla ricerca in psicologia. Sesta edizione*. Pearson Italia. Milano, Torino.
- Ashinoff, B. K., Abu-Akel, A. (2021). *Hyperfocus: The forgotten frontier of attention*. *Psychological Research*, 85(1), 1-19.
- Asperger, H. (1944). *Die "Autistischen psychopathen" im kindesalter*. *Archiv für psychiatrie und nervenkrankheiten*, 117(1), 76-136.
- Asperger, H. (2003). *Bizzarri, isolati e intelligenti. Il primo approccio clinico e pedagogico ai bambini di Hans Asperger*. Edizioni Erickson.
- Attwood, T. (2019). *Guida completa alla Sindrome di Asperger*. Edizioni Edra
- Attwood, T., Garnett, M., (2022). *Ridurre l'ansia del vostro bambino nello spettro autistico. Divertirsi con i sentimenti. Un manuale per i genitori basato sulla CBT*, Edizioni LSWR.
- Bandura, A., Ross, D., Ross, S. A. (1963). *Imitation of film-mediated aggressive models*. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 66(1), 3.
- Baron-Cohen, S. (2011). *Cognizione ed empatia nell'autismo. Dalla teoria della mente a quella del «cervello maschile estremo»*. Erickson, Trento.
- Baron-Cohen, S. (2021). *I geni della creatività: Come l'autismo guida l'invenzione umana*. Raffaello Cortina Editore.
- Bashe, P. R., Kirby, B. L. (2001). *The OASIS guide to Asperger syndrome: Advice, support, insight, and inspiration*. New York, Crown Publishers.
- Baumrind, D. (1971). *Current patterns of parental authority*. *Developmental psychology*, 4(1p2), 1.
- Belek, B. (2018). *Autism and the proficiency of social ineptitude: Probing the rules of "appropriate" behavior*. *Ethos*, 46(2), 161-179.
- Benso, F. (2018). *Attenzione esecutiva, memoria e autoregolazione: una riflessione neuroscientifica su funzionamento, assessment, (ri)abilitazione*. Hogrefe.
- Bettelheim, B. (1967). *La forza vuota: l'autismo infantile e la nascita del sé*. Garzanti

- Bjorklund, D. F., & Thompson, B. E. (1983). *Category typicality effects in children's memory performance: Qualitative and quantitative differences in the processing of category information*. *Journal of experimental child psychology*, 35(2), 329-344.
- Bloom, B. S. (1971). *Mastery learning*. *Mastery learning: Theory and practice*, 47-63.
- Borke, H. (1975). *Piaget's mountains revisited: Changes in the egocentric landscape*. *Developmental Psychology*, 11(2), 240.
- Born-Miller, K. L. (2001). *The use of an errorless teaching procedure to teach children with autism for whom trial-and-error teaching has failed*. University of Kansas.
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss* (No. 79). Random House.
- Bruner, J. (1991). *The narrative construction of reality*. *Critical inquiry*, 18(1), 1-21.
- Cadavero, M., Salerni, A. (2022). *Per una Pedagogia della Neurodiversità*. I PROBLEMI DELLA PEDAGOGIA, 68(2), 285-308.
- Cadavero, M. Salerni, A., Femminini A. (2024) *I 10 comandamenti della pedagogia della neurodiversità: principi etici, strategie e suggerimenti agli insegnanti per favorire la convivenza delle differenze nei contesti educativi* in: Q-TIMES WEBMAGAZINE. - ISSN 2038-3282. - XVI:2(2024), pp. 100-114.
- Cannon, L., Kenworthy, L., Alexander, K. C., Werner, M. A., & Anthony, L. G. (2023, February). *Funzioni esecutive: Il programma Unstuck and on Target! per migliorare flessibilità, pianificazione e organizzazione*. Edra.
- Carlson, S. M. (2023). *Let me choose: The role of choice in the development of executive function skills*. *Current directions in psychological Science*, 32(3), 220-227.
- Chang, Y. C., Locke, J. (2016). *A systematic review of peer-mediated interventions for children with autism spectrum disorder*. *Research in autism spectrum disorders*, 27, 1-10.
- Chiao, J. Y. (Ed.) (2009). *Cultural neuroscience: Cultural influences on brain function*. *Progress in Brain Research*, Elsevier Press.
- Church, B. A., Rice, C. L., Dovgopoly, A., Lopata, C. J., Thomeer, M. L., Nelson, A., & Mercado, E. (2015). *Learning, plasticity, and atypical generalization in children with autism*. *Psychonomic Bulletin & Review*, 22, 1342-1348.
- Clements, C. C., Zoltowski, A. R., Yankowitz, L. D., Yerys, B. E., Schultz, R. T., & Herrington, J. D. (2018). *Evaluation of the social motivation hypothesis of autism: a systematic review and meta-analysis*. *JAMA psychiatry*, 75(8), 797-808.
- Davies, P. (1999). *What is evidence-based education?* *British journal of educational studies*, 47(2), 108-121
- Dawson, G., Rogers, S., Munson, J., Smith, M., Winter, J., Greenson, J., ... & Varley, J. (2010). *Randomized, controlled trial of an intervention for toddlers with autism: the Early Start Denver Model*. *Pediatrics*, 125(1), e17-e23.
- Debs, M. C., de Brouwer, J., Murray, A. K., Lawrence, L., Tyne, M., Von der Wehl, C. (2022). *Global Diffusion of Montessori Schools: A Report from the 2022 Global Montessori Census*. *Journal of Montessori Research*, 8(2), 1-15.

- Dehghan, L., Mirzakhani, N., Rezaee, M., Tabatabaee, M. (2017). *The relationship between fine motor skills and social development and maturation*. Iranian Rehabilitation Journal, 15(4), 407-414.
- DeRight, J. (2019). *History of "frontal" syndromes and executive dysfunction*. A History of Neuropsychology, 44, 100-107.
- Dewey, J. (1973). *L'unità della scienza come problema sociale*. AV: Neopositivismo e unità della scienza, Milano.
- Drew, A., Baird, G., Baron-Cohen, S., Cox, A., Slonims, V., Wheelwright, S., ... & Charman, T. (2002). *A pilot randomised control trial of a parent training intervention for pre-school children with autism: Preliminary findings and methodological challenges*. European child & adolescent psychiatry, 11, 266-272.
- English, K., Goldstein, H., Shafer, K., & Kaczmarek, L. (1997). *Promoting interactions among preschoolers with and without disabilities: Effects of a buddy skills-training program*. Exceptional Children, 63(2), 229-243.
- Flannery, K. A., & Wisner-Carlson, R. (2020). *Autism and education*. Child and Adolescent Psychiatric Clinics, 29(2), 319-343.
- Frazão, A., Santos, S. Lebre, P. (2023) *Psychomotor Intervention Practices for Children with Autism Spectrum Disorder: a Scoping Review*. Rev J Autism Dev Disord 10, 319–336
- Fulceri, F. (2013). *Motricità ed Autismo: studio dei pattern motori in bambini prescolari mediante PDMS (Peabody Developmental Motor Scales-2)*.
- Fulton, J. A. (2014). *Evidence based social skills interventions for young children with Asperger's syndrome and the Montessori educational method: an integrative review*.
- Fuster, J. M. (1993). *Frontal lobes. Current opinion in neurobiology*, 3(2), 160-165.
- García-Villamizar, D., Brand, M., & Jodra, M. (2020). *Decision making in adults with autism: The role of ecological executive dysfunctions*. Revista de psicopatología y psicología clínica, 25(2), 91-99.
- Gitter, L. L. (1967). *The promise of Montessori for special education*. The Journal of Special Education, 2(1), 5-13.
- Goodlad, S., Hirst, B. (1989). *Peer Tutoring. A Guide to Learning by Teaching*. Nichols Publishing, PO Box 96, New York, NY 10024.
- Gray, C. (2014). *Conversazioni a fumetti: Comprendere le situazioni sociali illustrando in vignette pensieri, emozioni e intenzioni*. Armando Editore.
- Gray, C. (2016). *Il nuovo libro delle Storie Sociali: Promuovere le competenze relazionali in bambini e giovani adulti con autismo e sindrome di Asperger*. Edizioni Centro Studi Erickson.
- Grove, R., Roth, I., Hoekstra, R. A. (2016). *The motivation for special interests in individuals with autism and controls: Development and validation of the special interest motivation scale*. Autism Research, 9(6), 677-688.
- Happé, F., & Frith, U. (2020). *Annual Research Review: Looking back to look forward—changes in the concept of autism and implications for future research*. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 61(3), 218-232.

- Herling, R. W. (2000). *Operational definitions of expertise and competence*. *Advances in developing human resources*, 2(1), 8-21.
- Hughes, C., Russell, J., Robbins, T. W. (1994). *Evidence for executive dysfunction in autism*. *Neuropsychologia*, 32(4), 477-492.
- Itard, J., M., G., (1801) *De l'éducation d'un homme sauvage, ou, Des premiers développemens physiques et moraux du jeune sauvage de l'Aveyron*. Goujon, Paris.
- Itard, J., M., G., (1807) *Rapport fait à son excellence le Ministre de l'intérieur sur les nouveaux développemens et l'état actuel du sauvage de l'Aveyron*. Imprimerie Impériale, Paris.
- Johnson, D. W., Johnson, R. T., Holubec, E. J. (1994). *The new circles of learning: Cooperation in the classroom and school*. ASCD.
- Joi Ito, (2018). *The Educational Tyranny of the Neurotypicals*, in "Wired, Ideas", 2018, [sep. 6].
- Jolles, D. D., Crone, E. A. (2012). *Training the developing brain: a neurocognitive perspective*. *Frontiers in human neuroscience*, 6, 76.
- Kamps, D. M., Barbetta, P. M., Leonard, B. R., Delquadri, J. (1994). *Classwide peer tutoring: An integration strategy to improve reading skills and promote peer interactions among students with autism and general education peers*. *Journal of applied behavior analysis*, 27(1), 49-61.
- Kasari, C., Freeman, S., Paparella, T. (2006). *Joint attention and symbolic play in young children with autism: A randomized controlled intervention study*. *Journal of child psychology and psychiatry*, 47(6), 611-620.
- Kenny, L., Cribb, S. J., Pellicano, E. (2019). *Childhood executive function predicts later autistic features and adaptive behavior in young autistic people: A 12-year prospective study*. *Journal of abnormal child psychology*, 47, 1089-1099.
- Kenworthy, L., Anthony, L. G., Naiman, D. Q., Cannon, L., Wills, M. C., Luong-Tran, C., ... & Wallace, G. L. (2014). *Randomized controlled effectiveness trial of executive function intervention for children on the autism spectrum*. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 55(4), 374-383.
- Klorfeld-Auslender, S., Paz, Y., Shinder, I., Rosenblatt, J., Dinstein, I., & Censor, N. (2022). *A distinct route for efficient learning and generalization in autism*. *Current Biology*, 32(14), 3203-3209.
- Koegel, R. L., Koegel, L. K. (2006). *Pivotal response treatments for autism: Communication, social, & academic development*. Paul H Brookes Publishing.
- Koegel, R. L., Mentis, M. (1985). *Motivation in childhood autism: Can they or won't they?* *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 26(2), 185-191.
- Lancy, D. F., & Strathern, A. J. (1981). *"Making twos": Pairing as an alternative to the taxonomic mode of representation*. *American Anthropologist*, 83(4), 773-795.
- Lane-Barnapov, K. M. (2016). *Montessori and autism: An interpretive description study*.
- Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge university press.

- Lillard, A. S. (2005), *Montessori: the science behind the Genius*, New York, Oxford University Press.
- Lillard, A. S. (2016), *Montessori: the science behind the Genius. Third Edition*, New York, Oxford University Press.
- Lombardi, M., Croce, L., Claes, C., Vandavelde, S., & Schalock, R. L. (2016). *Factors predicting quality of life for people with intellectual disability: Results from the ANFFAS study in Italy*. *Journal of Intellectual & Developmental Disability*, 41(4), 338-347.
- Lynch, S. L. (2010). *Maintenance and transfer of academic behavior in children with autism: The role of intrinsic motivation*.
- Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983) *Socialization in the context of the family: parent-child interaction*. In E. M. Hetherington (Ed.) *Handbook of child psychology* (Vol. 4, pp. 1-101). New York. Wiley.
- MacDuff, G. S., Krantz, P. J., McClannahan, L. E. (2001). *Prompts and prompt-fading strategies for people with autism*.
- Mahoney, G., & Perales, F. (2005). *Relationship-focused early intervention with children with pervasive developmental disorders and other disabilities: A comparative study*. *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics*, 26(2), 77-85.
- Marks, L. (2016). *Playing to Learn: an overview of the Montessori Approach with preschool children with Autism Spectrum Condition*. *Support for Learning*, 31(4), 313-328.
- Mesibov, G. B., Shea, V., & Schopler, E. (2004). *The TEACCH approach to autism spectrum disorders*. Springer Science & Business Media.
- Micheli, E., & Zacchini, M. (2001). *Verso l'autonomia. La metodologia teacch del lavoro indipendente al servizio degli operatori dell'handicap*. Brescia, Vannini.
- Montessori, M., Tornar, C., & Salassa, M. (1970). *Dall'infanzia all'adolescenza* (Vol. 5). Garzanti.
- Montessori, M. (1989). *The child, society, and the world: Unpublished speeches and writings* (Vol. 7). Oxford: Clio.
- Montessori, M. (1999) *Il segreto dell'infanzia*. Garzanti editore
- Montessori, M. (2016). *Educare alla libertà*. Edizioni Mondadori.
- Montessori, M. (2023). *La mente del bambino: mente assorbente*. Feltrinelli Editore.
- Moscone, D., Vagni, D. (2013). *L'educazione cognitivo-affettiva e le condizioni dello Spettro Autistico ad Alto funzionamento*. *Autismo e Disturbi dello sviluppo*, 11(1), 39-71.
- Mueller, M. M., Palkovic, C. M., & Maynard, C. S. (2007). *Errorless learning: Review and practical application for teaching children with pervasive developmental disorders*. *Psychology in the Schools*, 44(7), 691-700.
- Muslim, F., & Irvan, M. (2023, March). *Effectiveness of the TEACCH Method to Improve the Executive Function Ability of Children with Autism Spectrum Disorder (ASD)*. In *International Conference on Education 2022 (ICE 2022)* (pp. 82-89). Atlantis Press.

- Odom, S. L., McConnell, S. R., McEvoy, M. A., Peterson, C., Ostrosky, M., Chandler, L. K., Spicuzza, R. J., Skellenger, A., Creighton, M., Favazza, P. C. (1999). *Relative effects of interventions supporting the social competence of young children with disabilities*. *Topics in Early Childhood Special Education*, 19(2), 75-91.
- Orsolini, M. (Ed.). (2019). *Pensando si impara: stimolare l'attenzione, le funzioni esecutive e la memoria di lavoro nei bambini con bisogni educativi speciali*. Franco-Angeli.
- Pate, R. R., O'Neill, J. R., Byun, W., McIver, K. L., Dowda, M., & Brown, W. H. (2014). *Physical activity in preschool children: comparison between Montessori and traditional preschools*. *Journal of School Health*, 84(11), 716-721.
- Phung, J., Penner, M., Pirlot, C., & Welch, C. (2021). *What I wish you knew: Insights on burnout, inertia, meltdown, and shutdown from autistic youth*. *Frontiers in psychology*, 12, 741421.
- Piaget, J. (1971) *L'epistemologia genetica*, Bari, Laterza Editore
- Piven, J., Harper, J., Palmer, P. A. T., Arndt, S. (1996). *Course of behavioral change in autism: A retrospective study of high-IQ adolescents and adults*. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 35(4), 523-529.
- Prizant, B. (2015) *Uniquely Human. A Different Way of Seeing Autism*, Simon & Shuster. Trad. it, *Unicamente umani, un modo diverso di vedere l'autismo*, Firenze, Hogrefe editore, 2018.
- Reese, H. W. (2011). *The learning-by-doing principle*. *Behavioral development bulletin*, 17(1), 1.
- Reichler, R. J., & Schopler, E. (1976). *Developmental therapy: A program model for providing individual services in the community*. In *Psychopathology and child development: Research and treatment* (pp. 347-372). Boston, MA: Springer US.
- Rodríguez Soberanis, S. E. (2023) *Montessori y Autismo. Filosofia Montessori y TEA*, Editorial Academica Espanola.
- Rogers, S. J., Dawson, G., & Vivanti, G. (2010). *Early Start Denver Model: intervento precoce per l'autismo: linguaggio, apprendimento e reciprocità sociale*. Omega.
- Rogers, S. J., & Vismara, L. A. (2008). *Evidence-based comprehensive treatments for early autism*. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 37(1), 8-38.
- Russell, A. J., Jassi, A., Fullana, M. A., Mack, H., Johnston, K., Heyman, I., ... & Mataix-Cols, D. (2013). *Cognitive behavior therapy for comorbid obsessive-compulsive disorder in high-functioning autism spectrum disorders: A randomized controlled trial*. *Depression and anxiety*, 30(8), 697-708.
- Sanz-Cervera, P., Fernández-Andrés, I., Pastor-Cerezuela, G., & Tárraga-Mínguez, R. (2018). *The effectiveness of TEACCH intervention in autism spectrum disorder: a review study*. *Papeles Del Psicólogo*, 39(1), 40-50.
- Savia, G. (2016). *Universal Design for Learning: La Progettazione Universale per l'Apprendimento per una didattica inclusiva*. Edizioni Centro Studi Erickson.
- Seguín, É. (1838), *L'education physiologique*. Paris. Ernest Flammarion.

- Seguìn, É. (1846), *Traitement moral, hygiène et éducation des idiots et des autres enfants arriérés ou retardés dans leur développement, agités de mouvements involontaires, débiles, muets non-sourds, bègues, etc.*, Paris. J.-B. Baillière.
- Schaber, A. (Writer). (2014). *Ask an Autistic* [Online video]. youtube. Retrieved November 1, 2014
- Schalock, R. L., Verdugo, M. A., Braddock, D. L. (2002). *Handbook on quality of life for human service practitioners* (pp. 1-430). Washington, DC: American Association on Mental Retardation.
- Schopler, E., Mesibov, G. B., & Hearshey, K. (1995). *Structured teaching in the TEACCH system*. Learning and cognition in autism, 243-268.
- Shallice, T., Fletcher, P., Frith, C. D., Grasby, P., Frackowiak, R. S., Dolan, R. J. (1994). *Brain regions associated with acquisition and retrieval of verbal episodic memory*. Nature, 368(6472), 633-635.
- Shvarts, A., & Bakker, A. (2019). *The early history of the scaffolding metaphor: Bernstein, Luria, Vygotsky, and before*. Mind, Culture, and Activity, 26(1), 4-23.
- Singer, J. (1998) *Odd People In. The birth of community amongst people on the Autistic Spectrum. A personal exploration of a new social movement based on neurological diversity*. Faculty of Humanities and Social Science, University of Technology, Sidney in Singer, J. (2017). *Neurodiversity: The birth of an idea*.
- South, M., Ozonoff, S., McMahon, W. M. (2005). *Repetitive behavior profiles in Asperger syndrome and high-functioning autism*. Journal of autism and developmental disorders, 35, 145-158.
- Strain, P. S., Odom, S. L. (1986). *Peer social initiations: effective intervention for social skills development of exceptional children*. Exceptional Children, 52, 543-551.
- Stuss, D. T., Benson, D. F., Clermont, R., Della Malva, C. L., Kaplan, E. F., Weir, W. S. (1986). *Language functioning after bilateral prefrontal leukotomy*. Brain and language, 28(1), 66-70.
- Su, P. L., Castle, G., & Camarata, S. (2019). *Cross-modal generalization of receptive and expressive vocabulary in children with autism spectrum disorder*. Autism & Developmental Language Impairments, 4, 2396941518824495.
- Teague, S. J., Gray, K. M., Tonge, B. J., & Newman, L. K. (2017). *Attachment in children with autism spectrum disorder: A systematic review*. Research in Autism Spectrum Disorders, 35, 35-50.
- Thompson, J. R., Bradley, V. J., Buntinx, W. H., Schalock, R. L., Shogren, K. A., Snell, M. E., ... & Yeager, M. H. (2009). *Conceptualizing supports and the support needs of people with intellectual disability*. Intellectual and developmental disabilities, 47(2), 135-146.
- Van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2010). *Scaffolding in teacher-student interaction: A decade of research*. Educational psychology review, 22, 271-296.
- Van IJzendoorn, M. H., Rutgers, A. H., Bakermans-Kranenburg, M. J., Swinkels, S. H., Van Daalen, E., Dietz, C., ... & Van Engeland, H. (2007). *Parental sensitivity and attachment in children with autism spectrum disorder: Comparison with*

- children with mental retardation, with language delays, and with typical development.* Child development, 78(2), 597-608.
- Vicari, S., Di Vara, S. (2017). *Funzioni esecutive e disturbi dello sviluppo: Diagnosi, trattamento clinico e intervento educativo.* Edizioni Centro Studi Erickson.
- Vismara, L., & Rogers, S. J. (2008). *Treating autism in the first year of life: A case study of the Early Start Denver Model.* Journal of Intervention, 31(1), 91-108.
- Vivanti, G. Bottema-Beutel K., Turner-Brown L., (a cura di) (2022), *I programmi di intervento precoce per bambini con autismo. Una guida clinica.* Firenze, Hogrefe Editore.
- Vivanti, G., Rogers, S. J. (2011). *Action understanding and social learning in autism: A developmental perspective.* Life Span and Disability, 14(1), 7-29.
- Vivanti, G., Salomone, E. (2016). *L'apprendimento nell'autismo: Dalle nuove conoscenze scientifiche alle strategie di intervento.* Edizioni Centro Studi Erickson.
- Vivanti, G., Duncan, E., Dawson, G., Rogers, S. (2019). *Implementazione dell'Early Start Denver Model in gruppo (G-ESDM) per bambini con autismo in età prescolare.* Giovanni Fioriti.
- Weinfield, N. S., Sroufe, L. A., Egeland, B., & Carlson, E. (2008). *Individual differences in infant-caregiver attachment: Conceptual and empirical aspects of security.*
- Wolde, T. H. (2009). *The effect of errorless learning procedures on rate of skill acquisition in teaching children with autism.* California State University, Fresno.
- Yamada, S., Kobayashi, N., & Sasaki, M. (2008). *Effectiveness of the Physical Structure for an Individual with Autism.* Kawasaki journal of medical welfare, 14(1), 23-27.
- Zappalà, E., Zierhut, C., & Aiello, P. (2020). *Un'indagine esplorativa sull'implementazione del G-ESDM nella scuola dell'infanzia italiana.* Italian journal of special education for inclusion, 8(2), 97-109.

Sitografia essenziale

<https://www.youtube.com/watch?v=yqSh5hAjpdc> (ultima consultazione in data 25 giugno 2024)

<https://www.cast.org> (ultima consultazione in data 25 giugno 2024)

<https://dictionary.apa.org> (ultima consultazione in data 25 giugno 2024)

<https://operazionalemontessori.it/trova-scuola-montessori/> (ultima consultazione in data 25 giugno 2024)

<https://www.mayinstitute.org/news/acf/asd-and-dd-adult-focused/tips-for-talking-to-adults-on-the-autism-spectrum/> (ultima consultazione in data 25 giugno 2024)

<https://www.iss.it/linee-guida1> (ultima consultazione in data 25 giugno 2024)

<https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/57412.htm> (ultima consultazione in data 25 giugno 2024)

Finito di stampare nel mese di luglio 2024
presso il Centro Stampa Maxi Pioda, Viale Ippocrate 154, Roma